

Das Trampolin in der Psychomotoriktherapie

Forschungsarbeit über die Begründungen zum Einsatz des Trampolins

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 13/16
Bachelorarbeit

Eingereicht von: Corina Preisig und Sandra Probst
Begleitung: Daniel Jucker
14. März 2016

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit geht den Fragen nach, wie in der Psychomotoriktherapie der Einsatz des Trampolins begründet wird und inwiefern sich diese Begründungen unterscheiden. Das zentrale Anliegen der Arbeit besteht darin, das vorhandene Erfahrungswissen von Psychomotoriktherapeutinnen mithilfe von Interviews zu erfassen und zu analysieren, da sich nur wenig trampolinspezifische Literatur in der Psychomotorik finden lässt. Die Arbeit ist aufgebaut auf einer umfassenden Literaturanalyse, die zur Beantwortung der Forschungsfragen mit den Inhaltsanalysen der Interviews verknüpft wird. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie hauptsächlich mit dem Erreichen von Therapiezielen begründet wird. Die Begründungen unterscheiden sich in der unterschiedlichen Gewichtung des sensomotorischen und des emotionalen Bereiches.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Daniel Jucker für die unterstützende Begleitung und Beratung, für sein Engagement und die Zeit, die er sich für unsere Fragen genommen hat. Unser Dank gilt ausserdem Mireille Audeoud für die kompetente Methodenberatung, von welcher wir profitieren durften.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei den drei Psychomotoriktherapeutinnen herzlich bedanken, die ihr Erfahrungswissen durch die Teilnahme an den Interviews zur Verfügung stellten.

Ein grosses Dankeschön richten wir an Ursula Reinli, Martina Friker, Simon Bünter sowie Andrea Ebnetter für das kritische Gegenlesen unserer gesamten Arbeit oder Auszügen davon. Zudem bedanken wir uns bei Lilian Loos für die wunderschöne Zeichnung auf dem Titelblatt unserer Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
1 Einleitung.....	8
1.1 Einführung ins Thema	8
1.2 Persönliche Motivation und Zielsetzung	9
1.3 Forschungsfragen	9
1.4 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	10
2 Theoretische Grundlagen	11
2.1 Allgemeines zum Trampolin	11
2.1.1 Geschichte des Trampolins	11
2.1.2 Biomechanische Überlegungen	12
2.1.3 Trampolinarten	13
2.1.4 Material und Materialeigenschaften	14
2.1.5 Sicherheitsvorkehrungen	15
2.2 Grundlagen der Bewegung.....	17
2.2.1 Bewegung als kindliches Grundbedürfnis.....	17
2.2.2 Emotionale, kognitive und motivationale Aspekte der Bewegung.....	19
2.2.2.1 Emotionen.....	20
2.2.2.2 Die Theorie der Selbstwirksamkeit	20
2.2.3 Koordination und Kondition.....	21
2.2.3.1 Koordinative Fähigkeiten	21
2.2.3.2 Konditionelle Fähigkeiten	23
2.2.4 Sensomotorik	23
2.3 Grundlagen der Wahrnehmung.....	24
2.3.1 Vestibuläre Wahrnehmung.....	24
2.3.1.1 Bedeutung.....	24
2.3.1.2 Funktion	26
2.3.1.3 Entwicklung.....	26

2.3.1.4	Verarbeitung	27
2.3.1.5	Auffälligkeiten	27
2.3.1.6	Verbindungen zur kinästhetischen Wahrnehmung	29
2.4	Psychomotoriktherapie.....	30
2.4.1	Bewegungsverständnis der Psychomotoriktherapie	30
2.4.2	Arbeitsfeld, Klientel und Zielsetzungen	31
2.4.3	Mittel, Aktivitäten und Therapiematerial	32
2.4.4	Das Trampolin in der Berufsausbildung	32
2.5	Trampolinspringen im bewegungsorientierten pädagogisch-therapeutischen Berufsfeld	33
2.5.1	Zielsetzungen	34
2.5.1.1	Sozialer Bereich.....	35
2.5.1.2	Emotionaler Bereich	35
2.5.1.3	Wahrnehmungsbereich	36
2.5.1.4	Motorischer Bereich	37
2.5.1.5	Kognitiver Bereich.....	37
2.5.1.6	Umgang mit dem Gerät	37
2.5.2	Das Trampolin als diagnostisches Mittel.....	37
2.5.2.1	Trampolinkoordinationstest (TKT)	38
2.5.2.2	Trampolin-Screening-Test (TST).....	40
2.6	Einsatz des Trampolins in verwandten Berufsfeldern	41
2.6.1	Das Trampolin in der Physiotherapie	41
2.6.2	Das Trampolin in der Ergotherapie	42
2.6.3	Das Trampolin in der Sportpädagogik.....	43
2.7	Literaturangebot und Übungsformen	44
2.7.1	Literaturangebot	44
2.7.2	Verschiedene Übungsformen	46
2.8	Studien zum Trampolin	46
2.8.1	NASA-Studie zur Effektivität von Trampoltraining.....	47
2.8.2	Aktuelle Studien mit Kindern als Zielgruppe.....	47
2.8.2.1	Trampolin-Intervention mit geistig beeinträchtigten Kindern	47
2.8.2.2	Balance-Trampolin-Training mit Kindern mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen.....	48
2.8.2.3	Besseres Gleichgewicht – bessere Schulnoten	49

3	Methodisches Vorgehen.....	50
3.1	Stichprobenwahl	50
3.2	Erstellung des Interviewleitfadens	51
3.3	Durchführung der Interviews	52
3.4	Datenaufbereitung	53
3.5	Datenauswertung.....	53
4	Ergebnisse	56
4.1	Fallzusammenfassungen	56
4.1.1	Interviewpartnerin A.....	56
4.1.2	Interviewpartnerin B	57
4.1.3	Interviewpartnerin C	57
4.2	Fallvergleiche	58
4.2.1	Gemeinsamkeiten in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins.....	58
4.2.2	Unterschiede in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins.....	67
4.2.3	Mögliche Erklärung für die Unterschiede in den Begründungen	69
5	Diskussion	72
5.1	Beantwortung der Forschungsfragen.....	72
5.2	Diskussion der Ergebnisse	75
5.3	Relevanz der Ergebnisse für die psychomotorische Praxis	77
5.4	Kritische Reflexion der Arbeit.....	77
5.5	Weiterer Forschungsbedarf.....	79
5.6	Ausblick	79
	Abbildungsverzeichnis.....	81
	Tabellenverzeichnis.....	82
	Literaturverzeichnis.....	83
	Anhang	87
	Einverständniserklärung.....	87
	Fragebogen an die Interviewpartnerin	88
	Interviewinhalt A	89

Interviewleitfaden A	90
Interviewinhalt B	98
Interviewleitfaden B.....	99
Interviewinhalt C.....	103
Interviewleitfaden C.....	104
Kategoriensystem	108
Entwicklungsbereiche – Diagnostisches Ordnungsschema nach Ledl	109

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Wenn Kinder den Psychomotoriktherapieraum zum ersten Mal betreten, staunen sie oft über die Vielfalt der vorhandenen Materialien: Schwungtuch, Rollbretter, Bälle, Bauelemente, Malwand und das Trampolin. Es kommt vor, dass Kinderaugen beim Trampolin hängen bleiben, was ein Ausdruck von Faszination darstellt. Nicht umsonst schreibt der Begründer der Psychomotoriktherapie Johnny Kiphard: „Es hängt wohl mit der ewigen Sehnsucht der Menschen zusammen, fliegen zu können, wenn dieses federnde Sprunggerät eine fast magische Anziehungskraft auf Kinder ausübt“ (Kiphard & Leger, n.d., S. 56). Diese Faszination kann therapeutisch gut genutzt werden. Therapieformen, die das Trampolin einsetzen, sind neben der Psychomotoriktherapie die Ergo- und Physiotherapie. Auch findet das Trampolin Verwendung in der pädagogischen Arbeit, im Leistungssport und in der Freizeit – wie die vielen Trampoline in den Gärten bezeugen.

Die Psychomotoriktherapie definiert sich durch einen ganzheitlichen Ansatz, welcher motorische, soziale und emotionale Aspekte vereint. Die Problemstellungen und die daraus abgeleiteten Förderziele der Kinder weisen deshalb eine grosse Bandbreite auf: Es kann an der motorischen Geschicklichkeit, der Selbstständigkeit, der Sozialkompetenz, dem Vertrauen in sich selbst oder in andere, der Verhaltensregulation, dem Gleichgewicht zwischen Körper- und Gefühlsebene und an der Bewegungsfreude gearbeitet werden (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d., Die Psychomotorik - viel mehr als nur Bewegung). Die Psychomotoriktherapeutinnen haben die Aufgabe, auf der Basis ihres Fachwissens und ihrer Erfahrung mit der Klientel Interventionen durchzuführen, um die Therapieziele zu erreichen. Der Therapieraum ist für diesen Zweck mit ausgewählten Materialien und Geräten ausgestattet. Siegenthaler erwähnt: „Das in der Psychomotoriktherapie verwendete Material ... ist Mittel für die Erstellung eines Handlungsraumes, der die Beziehungsgestaltung, die Wahrnehmungsentwicklung und die Bewegung ermöglicht bzw. unterstützt“ (Siegenthaler, 2010, S. 53).

Die Tatsache, dass die Psychomotoriktherapie auf verschiedenen Ebenen arbeitet, lässt nachfragen, welche Überlegungen eine Therapeutin zwischen der Zielformulierung und der praktischen Umsetzung anstellt. Die Wahl des Therapiematerials stellt dabei ein wesentliches Glied dieser Überlegungs- und Entscheidungskette dar. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, weshalb Therapeutinnen das Trampolin als Therapiegerät auswählen und wie sie dessen Einsatz in der praktischen Arbeit begründen. Da die Begründungen oft auf Erfahrungen aufbauen, besteht das zentrale Anliegen der vorliegenden Arbeit darin, das grosse Erfahrungswissen von Psychomotoriktherapeutinnen zu erfassen und zugänglich zu machen.

Trampolinspezifische Literatur im Bereich der Psychomotoriktherapie ist rar. Wenn sich etwas finden lässt, dann beziehen sich die Autorinnen und Autoren nicht auf das Therapietrampolin, das in der Schweiz in der Regel zum Inventar eines Psychomotoriktherapieraumes gehört, sondern auf Minitrampoline oder grosse Sporttrampoline. Aufgrund der knappen Literatúrauswahl wird zusätzlich zu Quellen der Psychomotorik Literatur aus benachbarten Berufsfeldern herangezogen.

1.2 Persönliche Motivation und Zielsetzung

Mit dieser Bachelorarbeit möchten wir uns mit dem Trampolin und dessen Einsatz in der Psychomotoriktherapie fundiert auseinandersetzen. Während des Psychomotoriktherapiestudiums erhielten wir nur eine kurze Einführung zur psychomotorischen Arbeit mit dem Trampolin. An jenem Nachmittag war es möglich, verschiedene Trampoline auszuprobieren. Ein theoretischer Input und ein Skript ergänzten die gemachten praktischen Erfahrungen. Das Springen bereitete uns grosse Freude, nur fand aufgrund der begrenzten Zeit keine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Gerät statt. In den Therapiepraktika im dritten und vierten Semester erhielten wir einzelne exemplarische Beispiele für den Einsatz des Trampolins im Therapiealltag. Es fiel auf, wie vielfältig das Trampolin eingesetzt wird und wie unterschiedlich die Therapeutinnen dies begründen. Die Kinder sprangen ausnahmslos mit grosser Freude und uns wurde der enorme therapeutische Nutzen des Trampolins bewusst. Unser Interesse galt vorwiegend den Gründen für den Einsatz, den Überlegungen vor der Materialwahl sowie der Art und Weise, wie die Praktikumsleiterinnen das Trampolin einsetzen. So führten schliesslich der Wunsch nach einer vertieften Auseinandersetzung sowie die altersübergreifende Faszination für das Trampolin zur Themenwahl und zur Fragestellung.

Die Tatsache, dass kaum trampolinspezifische Literatur in der Psychomotoriktherapie vorhanden ist, weckte unser Interesse an Erfahrungswissen von praxiserprobten Psychomotoriktherapeutinnen. Die Verknüpfung mit der Praxis, welche durch die Interviews hergestellt wird, steht deshalb im Zentrum. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, das Erfahrungswissen in Bezug auf den Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie zu erfassen, ohne dabei den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Zudem soll die Arbeit veranschaulichen, welche Problemstellungen in der Arbeit mit dem Trampolin bearbeitet werden können.

1.3 Forschungsfragen

Wie bereits erwähnt ist das Interesse an den Begründungen für den Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie die Ausgangslage der vorliegenden Bachelorarbeit. Den Autorinnen wurde in den Therapiepraktika im Rahmen der Ausbildung bewusst, dass diese Begründungen sehr individuell sind. So sind auch die Unterschiede in den Begründungsweisen in der vorliegenden Arbeit von Interesse. Aus den genannten Überlegungen werden folgende zwei Forschungsfragen formuliert:

1. **Wie wird der Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie begründet?**
2. **Inwiefern unterscheiden sich die Begründungen zum Einsatz des Trampolins in der psychomotorischen Praxis?**

1.4 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Die Arbeit basiert auf den Erkenntnissen aus einem umfassenden Literaturstudium. In *Kapitel 2* werden daher zunächst die theoretischen Grundlagen des Trampolins sowie des Trampolinspringens erläutert. Anschliessend folgen die Grundlagen der Entwicklung von Bewegung und Wahrnehmung, wobei sich diese nur auf die relevanten Aspekte in Bezug auf das Trampolinspringen beschränken. Danach wird das Trampolinspringen als therapeutisches und diagnostisches Mittel im bewegungsorientierten pädagogisch-therapeutischen Bereich und dessen Einsatz in verwandten Berufsfeldern dargestellt. Im Anschluss wird ein ausgewähltes Literaturangebot inklusive Übungs- und Spielformen präsentiert sowie deren Relevanz für die Psychomotoriktherapie beurteilt. Zur Unterlegung der theoretischen Erkenntnisse wird dieses Kapitel mit Ergebnissen aus vier Trampolinstudien, welche die Effektivität von Gleichgewichtstrainings untersuchten, abgeschlossen.

In *Kapitel 3* wird das methodische Vorgehen vorgestellt, indem die Planung, Durchführung und Auswertung der Interviews erläutert wird. Es werden drei erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen, die sich in ihrem beruflichen Hintergrund unterscheiden, zum Thema „Einsatz des Trampolins in der Therapie“ befragt.

Die Ergebnisse aus den Befragungen werden in *Kapitel 4* dargelegt. Zunächst folgen Fallzusammenfassungen der drei Interviewpartnerinnen. Im Anschluss wird eine fallvergleichende Studie dargestellt, in der die Gemeinsamkeiten sowie die Unterschiede der Begründungen zum Einsatz des Trampolins herausgearbeitet werden.

Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt im *Kapitel 5*. Darauf aufbauend werden die zentralen Erkenntnisse in Bezug auf die theoretischen Grundlagen aus *Kapitel 2* diskutiert. Die Relevanz für die psychomotorische Praxis wird im Anschluss daran abgeleitet und die Arbeit einer kritischen Reflexion unterzogen. Ganz zum Schluss wird der Bedarf an weiterer Forschung erwähnt.

Geschlechtergerechte Sprache

In der vorliegenden Arbeit wird zur besseren Lesbarkeit jeweils nur die weibliche Form „Therapeutin“ verwendet. Dies schliesst jedoch auch männliche Therapeuten mit ein. Ansonsten wird eine geschlechterneutrale Form verwendet oder beide Geschlechtsbezeichnungen werden aufgeführt.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Allgemeines zum Trampolin

Den Autorinnen ist es ein Anliegen, zunächst den Fokus auf das Trampolin als das zentrale Objekt der vorliegenden Arbeit zu legen, indem grundlegende Informationen zum Trampolin vermittelt werden. Im folgenden Kapitel werden deshalb die *Geschichte des Trampolins*, *biomechanische Überlegungen*, einzelne *Trampolinarten*, Informationen zu *Material und Materialeigenschaften* sowie wichtige *Sicherheitsvorkehrungen* erläutert. In der folgenden Arbeit werden die Kapitel zur besseren Lesbarkeit jeweils kursiv angegeben.

2.1.1 Geschichte des Trampolins

Mit dem Wort Trampolin bezeichnete man ursprünglich ein federndes Sprungbrett. Es wird vermutet, dass das Fangnetz der Artisten nach seinem vermutlichen Erfinder Dú Trampolin, ein französischer Luftakrobat, der im Mittelalter gelebt hat, benannt wurde. Er soll als erster auf einem Federbrett gesprungen sein, später das Fangnetz zu einer kleinen Matte verändert und darauf seine Schauführungen gezeigt haben. (Placht, 2013, S. 7)

Placht erwähnt, dass das erste Trampolin erst 1955 in die Schweiz gebracht wurde. In den USA hingegen begann bereits 1926 die Entwicklung des Trampolinturnens als eigenständige Sportart. Dort hat das Trampolinturnen auch seinen Ursprung: Larry Grisworld und George Nissen entwickelten 1928 das erste Trampolin für Akrobaten, welches zunächst ausschliesslich der Unterhaltung diene. George Nissen war selbst ein Mitglied der Artistengruppe „leonardos“, welche durch ihre Vorführungen auf dem Trampolin in den USA und in Mexiko bekannt wurden. Er konstruierte 1939 ein eigenes Gerät, liess es patentieren und wurde dadurch zum Wegbereiter des Trampolinturnens. Das Minitrampolin in der heutigen Form wurde erst in den 70er Jahren in den USA entwickelt (vgl. Placht, 2013, S. 7-8).

Christlieb et al. beschreiben, dass George Nissen sich für die Verbreitung des Trampolins in Europa einsetzte und 1957 das erste Lehrbuch mit Richtlinien und Regeln erstellte. Heinz Braecklein untersuchte 1960 das Trampolinturnen nach sportwissenschaftlichen und pädagogischen Aspekten und entwickelte es weiter. So entstand das erste deutschsprachige Standardwerk. Vor allem in Deutschland setzte diese Forschungsarbeit entscheidende Impulse und die Verbreitung des Trampolinturnens wurde ins Rollen gebracht (vgl. Riehle; zitiert nach Christlieb, Meyer & Keuning, 1999, S. 11). 1959 wurde das Trampolinturnen auf einem Kongress des Internationalen Turnerbundes als selbständige Sportdisziplin anerkannt (vgl. Placht, 2013, S. 8). Bereits fünf Jahre später fand die erste Weltmeisterschaft statt (vgl. Turngemeinde Burg 1876 e.V., n.d., Geschichte des Trampolinturnens).

2.1.2 Biomechanische Überlegungen

„Die Elastizität des Tuches ermöglicht schon mit geringem Krafteinsatz eine beträchtliche Flughöhe, und zur Freude am Geworfen-Werden muss sich die Fertigkeit feinmotorischer Steuerung gesellen, will man wieder gesund ‚landen‘“ (Müller, 2002, S. 13).

Genau dies scheint der therapeutische Gewinn dieses Gerätes zu sein. Einerseits lässt sich das Springen einfach ermöglichen und andererseits muss der Körper in seinen Bewegungen koordiniert und das Gleichgewicht gefunden werden. Stäbler betont, dass der Springer seine Aktionen bei Tuchkontakt an die veränderten Situationen anpassen muss, wodurch er sich gezwungenermaßen aktiv mit der Federtuchwirkung auseinandersetzt und versucht, adäquat zu reagieren (vgl. 2006, S. 15).

Das Trampolin funktioniert nach rein physikalischen Gesetzen und nimmt keine Rücksicht auf die psychische oder körperliche Verfassung des Menschen, der auf dem Trampolin springt. Das Springen spiegelt die gegenwärtige individuelle Dynamik des Springers wieder, der sich auf dem Tuch bewegt. Die Federn und das Tuch geben genauso viel nach, wie die Kraft vom Springer eingesetzt wird, dadurch wird das Springen und die Federtuchwirkung kalkulierbar und die Wirkung signalisiert dem Springer, [sic] Verlässlichkeit. Besonders eindrücklich sind für den Springer, [sic] das Schweben, das Fliegen oder die, für kurze Zeit, erreichte Schwerelosigkeiten. (Stäbler, 2006, S. 11)

Beim Springen auf dem Trampolin wirken drei unterschiedliche Kräfte: zum einen die Muskelkraft, die vom Springer aufgebracht werden muss, dann die Rückstellkraft des Gerätes, auch Federkraft genannt, und die Schwerkraft (vgl. Müller, 2002, S. 18). Der Springer führt auf dem Trampolin Auf- und Abwärtsbewegungen aus, die zentralnervös gesteuert und in ihrem Ablauf kontrolliert werden müssen (vgl. ebd.). Um genau zu verstehen, was mit dem Körper beim Trampolinspringen passiert, werden folgend die einzelnen Phasen beim Trampolinspringen beschrieben:

Der Körper wird weich abgebremst, sobald er auf dem Trampolin aufkommt (vgl. Placht, 2013, S.11). Diese Kraft addiert sich zum Körpergewicht und die Muskeln spannen sich aufgrund dieser Kraft an (ebd.). Zunehmend wird der Körper verlangsamt, kommt zum Stehen und wechselt die Richtung, wobei der feste Teil des Körpers, das Skelett, zuerst die Richtung ändert (ebd.). Erst dann folgt der restliche Körper. Sobald der Springer am Umkehrpunkt ist, gibt das Trampolin seine in Form von Tuchspannung gespeicherte Energie als Wurfimpuls an ihn zurück, wodurch der Körper beschleunigt und in die Luft gestossen wird (vgl. Müller, 2002, S. 18). Durch die Erdanziehungskraft, auch Schwerkraft genannt, wird er kontinuierlich abgebremst, bis er am höchsten Punkt zur Ruhe kommt und – physikalisch gesehen – gewichtslos ist (ebd.). In dieser Gewichtslosigkeit entspannen sich die Muskeln und die Zellen dehnen sich aus (vgl.

Placht, 2013, S.11). Die Energie ist nun in Form von Lageenergie gespeichert, die sich im erneuten Herunterfallen wieder in Bewegungsenergie umwandelt (vgl. Müller, 2002, S. 18).

Der Springer beeinflusst durch seine Muskelkraft und Koordinationsfähigkeit die energetischen Verhältnisse erheblich (vgl. ebd.). Im Gegensatz zum Absprung von einer harten Unterlage, bei der die Sprunghöhe ausschliesslich von der Muskelkraft und vom Grad der Koordinationsfähigkeit abhängt, wird beim Trampolinspringen die Federkraft des Gerätes ausgenutzt, um die Höhe des Sprunges zu steigern (ebd.).

Aufgrund der wirkenden Kräfte erwähnt Bayerlein, dass eine der Grundvoraussetzungen für einen optimalen, gelenkschonenden Trainingsaufbau die korrekte Haltung auf dem Trampolin ist:

Die Füsse stehen sicher und hüftbreit, die Knie sind leicht gebeugt, die Gesässmuskulatur ist leicht angespannt und das Becken ist leicht nach vorne gekippt. Weiter ist eine leichte Tonicierung der Rückenmuskulatur und Streckung der Halswirbelsäule wichtig. Der Brustkorb zeigt nach vorne und nach oben, die Beine stehen hüftbreit auseinander und die Fussspitzen zeigen etwas nach aussen. (Bayerlein, 2006, S. 21)

Placht betont, dass beim Trampolinspringen an den Lendenbandscheiben eine maximale Kraft vom Fünffachen des Körpergewichtes erzeugt wird und dies häufig zu schweren Verletzungen des Rückgrates führt (vgl. 2013, S. 9). Die Studie der NASA am Grosstrampolin von 1980 zeigt, dass auf dem Trampolin die Kräfte – auch G-Belastung genannt – durch die Längsachse bedeutend gleichmässiger verteilt und weitergegeben werden als beim Gehen und Laufen. Die Bildungsreize für den passiven Bewegungsapparat, insbesondere für die Knochen, werden durch die gleichmässige Druckverteilung optimal aktiviert (vgl. Placht, 2013, S. 14).

2.1.3 Trampolinarten

Mittlerweile besteht ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Trampolinarten, die zu diversen Zwecken eingesetzt werden. Die Autorinnen der Arbeit werden im Folgenden vier ausgewählte Trampolinarten kurz vorstellen und deren Anwendungsbereiche erläutern. Alle vier Trampolinarten finden auch Verwendung in der Psychomotoriktherapie.

ZITT-Spring-Trainer

Dieses rechteckige Trampolin mit Gummibandaufhängern ist oft in Psychomotoriktherapieräumen anzutreffen. Der Einsatzbereich des ZITT-Spring-Trainers ist vielfältig: Er kann zu therapeutischen Zwecken, für Diagnostik und Bewegungsverbesserung sowie auch als Fitnessgerät eingesetzt werden. Der begrenzte Auftrieb von rund einem Meter reduziert das Risiko eines Springunfalles auf ein Minimum. Charakteristisch ist, dass sich die Bespannung auf die beiden kürzeren Seiten des Trampolins beschränkt (vgl. Zitt, n.d., Produkte).

Känguru-Trampolin von Sport-Thieme

Dies ist ein universell einsetzbares Trampolin: Ideal in Therapie und Rehabilitation, geeignet für Kinder ab drei Jahren, Erwachsene sowie Senioren. Die Form ist rechteckig und auf allen vier Seiten befinden sich die gelenkschonenden Gummikabelaufhängungen. Die Sprung- und Schwing-Eigenschaften sind im Wesentlichen abhängig von der Wahl der Sprungmatte und der Aufhängung, die in den Qualitäten sportlich-fest, weich oder sehr elastisch angeboten werden (vgl. Sport Thieme AG, n.d., Trampolin „Känguru“ Produktinformationen)

Rebounder mit Stahlfedern

„Das Wort ‚Rebounding‘ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie zurückfedern“ (Bayerlein, 2006, S. 10). Der klassische Rebounder ist meist rund und findet unter anderem Verwendung in der Physiotherapie sowie in Fitnessstudios. Die Indikationsbereiche des Reboundings liegen vorwiegend im orthopädischen sowie auch im neurologischen Bereich. Weiter findet es Anwendung in der Ödemtherapie, Trainigstherapie, Geriatrie und in der Prävention (vgl. Bayerlein, 2006, S. 5).

SWingingEMotion (SWEM) ¹

Dieser Rebounder verfügt nicht über eine Stahlfederaufhängung, sondern ist mit elastischen Seilen gespannt, welche individuell verstellbar sind. Er findet Verwendung als Trainings- und Therapiegerät und kann sogar als medizinisches Trainingsgerät für die Therapie und Rehabilitation nach Operationen eingesetzt werden. Er ist rund und eignet sich für Gross und Klein (vgl. Swingingemotion GmbH, n.d., „swingingemotion – to swing into motion“).

2.1.4 Material und Materialeigenschaften

Christlieb et al. erwähnen, dass die Wurfeigenschaften eines Minitramps von der Rahmenkonstruktion, der Tuchart und der Aufhängung abhängen (vgl. 1999, S.26). „Modelle mit Stahlfedern weisen eine deutlich höhere Wurfkraft auf als Modelle mit Gummikabeln“ (ebd.). Christiane Seiler, Ergotherapeutin und Dozentin, betont, dass die meisten handelsüblichen Trampoline Stahlfedern haben, die aber für den Gebrauch von Erwachsenen bestimmt sind. Harte Bespannungen sind für Kinder ungeeignet, da sie mit ihrem geringen Körpergewicht beim Hüpfen zu wenig Schwingung erreichen. Vor allem für hypotone Kinder, die selbst wenig abfedern können, besteht Stauchungsgefahr für ihre ohnehin überlasteten Gelenke. Für Kinder eignen sich weich federnde Trampoline mit Gummiaufhängungen, welche die Gelenke schonen und den Körpertonus stimulieren (vgl. Bellicon Schweiz AG, 2012, Expertenstimmen). So hebt auch Ursula Reinli, eine erfahrene Psychomotoriktherapeutin, hervor, dass die Gefahr von Wirbelsäulenstauchungen durch einen instabilen Muskeltonus oder Haltungsfehler nicht zu unterschätzen ist. Ein tiefer Muskel-

¹ SWEM ist ein Trampolin, das von der swingingemotion GmbH vertrieben wird. Geschäftsleiterin ist Franziska Stauffer, die selbst auch SWEM-Kurse und Seminare anbietet.

tonus oder geringe Rumpfstabilität ist die grösste Gefahr für Kinder beim Trampolinspringen (vgl. schriftliche Mitteilung von Ursula Reinli, 3.01.2016). Franziska Stauffer hebt hervor, dass eine stärkere Bespannung beispielweise für hypotone Kinder auch Vorteile hat, da sie mehr Halt gibt. Das Ziel sei aber eine möglichst weiche Bespannung (vgl. mündliche Mitteilung von Franziska Stauffer, 9.10.2015).¹

2.1.5 Sicherheitsvorkehrungen

„Allein die Freude am euphorischen Höhenflug kann mitunter durch ein böses Erwachen auf seiten der Lehrenden getrübt sein, wenn durch Unachtsamkeit, leichtfertigen Umgang mit dem Gerät und Fehleinschätzungen der potentiellen Gefahren die Sicherheit aufs Spiel gesetzt wird“ (Medler & Räupe, 2000, S. 7). Müller betont, dass eine wohlüberlegte und auf den Entwicklungsstand der einzelnen Gruppenteilnehmer ausgerichtete Methodik und Didaktik ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsrahmenbedingungen ist (vgl. 2002, S. 54). In der folgenden Auflistung der Sicherheitsvorkehrungen wird zur besseren Lesbarkeit anhand der Hochzahlen auf die Quellen verwiesen, die in der Fussnote angegeben werden. Folgende Regeln und Sicherheitsaspekte im Umgang mit dem Trampolin in der Psychomotoriktherapie sollen unbedingt beachtet werden:

- einwandfreier technischer Zustand des Trampolins⁴
- ausreichende Deckenhöhe⁷
- genügend rutschfeste Matten am Boden rund um das Trampolin⁸
- die Kinder nicht unbeaufsichtigt springen und spielen lassen³
- keine Hindernisse im Sprungbereich über, unter oder seitlich des Trampolins⁷
- während des Springens nicht unter dem Gerät hindurchlaufen oder -kriechen⁹
- nur ein Springer auf dem Trampolin⁵
- in der Mitte des Trampolins springen⁴
- nicht zu lange ohne Erholungspause auf dem Trampolin springen (Gefahren: Unkontrolliertheit durch Übermüdung, vestibuläre Überstimulation, Übelkeit, Hyperventilation)³
- Sprungdauer bei Kindern: 30 - 60 Sekunden⁶
- nicht direkt vom Trampolin auf den harten Boden springen aufgrund erhöhter Gelenkbelastung³
- sich ausreichend mit den Wurfeigenschaften des Trampolins vertraut machen, zuerst durch Abfedern der Knie das Abstoppen des Springens sowie die Grundsprünge lernen⁴

vgl.² Christmann & Kraft; zitiert nach Stäbler, 2006, S. 51;³ Degen & Störch, 2013, S. 6;⁴ Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH, 2016, Sicherheitsregeln für den Trampolingebrauch;⁵ Müller, 2002, S.54;⁶ Müller, 2002, S. 55;⁷ Stäbler, 2006, S.45;⁸ Stäbler, 2006, S.47;⁹ Stäbler, 2006, S. 51;¹⁰ mündliche Mitteilung von Franziska Stauffer, 9.10.2015

- keine Sprünge auf den Bauch³
- Kniesprünge nur, wenn das Kind die nötige Rumpfstabilität aufweist, d.h. den Tonus genügend schnell regulieren kann, indem es die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannt³
- keine Körperüberschläge oder Körperdrehungen (z.B. Saltos, Schrauben) ohne entsprechende Einweisungen, Hilfestellungen und technische Hilfsmittel⁷
- Übungen nicht leichtsinnig ausprobieren⁶
- die Verantwortlichen lassen sich nur auf solche Bewegungs- und Handlungssituationen ein, für die sie genügend Erfahrung, Einschätzung, Können und Voraussicht mitbringen⁶
- als Übungsleiter stets den Überblick über das Geschehen behalten²

Beim Springer müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- Uhren, Schmuck und – wenn möglich – Brillen abziehen⁵
- lange Haare zusammenbinden⁵
- keine Bonbons oder Kaugummis im Mund (Erstickengefahr)⁵
- wenn möglich Zahnspangen aus dem Mund nehmen⁵
- nicht mit vollem Magen oder voller Blase springen³
- lange Hose, um das Aufreiben der Knie zu verhindern⁹
- harte Gegenstände aus den Hosentaschen herausnehmen⁵
- Gymnastikschuhe mit dünner Gummisohle geben den besten Halt und ermöglichen intensive Fusssohlenrezeption, barfuss springen ist aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen, nicht in Socken springen (Rutschgefahr)⁵
- keine Turnschuhe, ausser der Springer hat Schmerzen und benötigt die Schuhe als passive Stabilisation¹⁰

Um die Sicherheit zu gewährleisten ist es ebenfalls wichtig, dass bei Personen mit Schwächen am passiven Bewegungsapparat, am Herz-Lungen-Kreislaufsystem oder mit Anfallsleiden auf dem Trampolin Vorsicht geboten ist (vgl. Stäbler, 2006, S. 50). Degen und Störch präzisieren, dass das Springen auf dem Trampolin bei Kindern mit Gelenk- und Bandscheibenschäden sowie mit Herzkrankheiten zu vermeiden ist. Bei epileptischen Kindern ist abzuklären, ob durch das Springen ein Epilepsieanfall ausgelöst werden kann. Im Zweifelsfall sollte beim Arzt nachgefragt werden (vgl. 2013, S. 6).

vgl. ² Christmann & Kraft; zitiert nach Stäbler, 2006, S. 51; ³ Degen & Störch, 2013, S. 6; ⁴ Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH, 2016, Sicherheitsregeln für den Trampolingebruch; ⁵ Müller, 2002, S.54; ⁶ Müller, 2002, S. 55; ⁷ Stäbler, 2006, S.45; ⁸ Stäbler, 2006, S.47; ⁹ Stäbler, 2006, S. 51; ¹⁰ mündliche Mitteilung von Franziska Stauffer, 9.10.2015

Stähler unterstreicht, dass „die grösstmögliche Sicherheit beim Einsatz des Trampolins erreicht wird, wenn die Lehrenden mit der Handhabung und dem Umgang mit dem Gerät gut vertraut sind“ (2006, S. 52). Müller erwähnt weitere wichtige Voraussetzungen für Leiter, wobei diese Aspekte von den Autorinnen in Bezug gebracht wurden zum Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie: Der Leiter benötigt eine (heil)pädagogische Qualifizierung, die Bereitschaft, sich ganz auf den Springer und die Gruppe einzustellen sowie die Fähigkeit, die psychischen Thematiken der Gruppe bzw. des einzelnen Springers zu kennen, zu verstehen und entsprechend zu ermutigen oder zu bremsen. Der Leiter sollte in der Lage sein, einen methodisch strukturierten Übungsverlauf in einem angemessenen Rahmen durchzuführen. Auch ein differenziertes Bewegungssehen ist zentral, um die Bewegungsabläufe und die sensomotorischen Thematiken des Springers richtig einzuschätzen, Fehler rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu entschärfen (vgl. 2002, S. 55-56). Stähler hebt hervor, dass zu komplizierte Sprünge, Selbstüberschätzung oder übertriebener Ehrgeiz des Springers zu Fehlverhalten, Überbelastung und Verletzungen führen können (vgl. 2005, S. 16).

2.2 Grundlagen der Bewegung

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass das Trampolin eine fast magische Anziehung auf die Kinder ausübt. Warum fasziniert das Trampolin so stark? Einerseits stellt sich die Frage, weshalb das Trampolin eine Anziehungskraft auf Kinder ausübt, die das Trampolin aus eigener Erfahrung noch nicht kennen. Andererseits, weshalb das Trampolin ein starkes Bedürfnis nach Wiederholung und Variation auslöst. Diesen Fragen werden im kommenden Kapitel nachgegangen. Dazu werden die Grundlagen der Entwicklung von Bewegung und Wahrnehmung erläutert, beschränkt auf die relevanten Aspekte des Trampolinspringens.

2.2.1 Bewegung als kindliches Grundbedürfnis

Pöhlmann et al. definieren Antriebe wie folgt: „Antriebe sind jene psychischen Energien, die in das motorische System eingespeist werden, damit es funktioniert, damit der ‚Motor‘ läuft (positiv oder negativ beschleunigt wird)“ (Pöhlmann, Ludwig & Pahl, 2011, S. 50). Weiter erwähnen sie, dass Triebe, Bedürfnisse, Affekte, Motivationen und Emotionen motorisch relevante Antriebe sein können. Triebe sind angeboren und stellen Bedürfnisse des Organismus dar. Motorisch von Interesse ist unter anderem der Bewegungstrieb, der im Folgenden genauer betrachtet wird (vgl. Pöhlmann et al., 2011, S. 51). Auf eine ausgewählte Theorie im Bereich der psychischen Aspekte der Bewegung wird im *Kapitel 2.2.2 Emotionale, kognitive und motivationale Aspekte der Bewegung* noch näher eingegangen.

Die Autorinnen dieser Arbeit haben sich folgende Fragen gestellt: Worin liegt der Ursprung des kindlichen Bewegungsdrangs? Weshalb bewegen sich Kinder von Natur aus gerne? Diese Fragen werden im Folgenden aus evolutionsgeschichtlicher, entwicklungspsychologischer und biologisch-medizinischer Sichtweise betrachtet:

Evolutionsgeschichtlich gesehen ist dieser Bewegungsdrang ein Erbe aus der Urzeit. Das Verhalten der Urzeitiere war sehr einfach strukturiert und auf Überleben ausgerichtet. Um Nahrung zu finden und nicht gefressen zu werden, mussten sie sich gut in ihrer Umwelt orientieren und effizient bewegen können (vgl. Ayres, 2013, S. 96). Zauner nennt zwei Voraussetzungen für das Existenzvermögen eines Menschen: Einerseits die Möglichkeit, sich aktiv zu bewegen und andererseits die Aufnahmebereitschaft der Sinnesorgane. Diese beiden Systeme sind eng aufeinander angewiesen, sodass man auch von Sensomotorik spricht (vgl. 1991, S. 12). Mehr dazu im *Kapitel 2.2.4 Sensomotorik*. Bei den meisten Tieren sind diese Fähigkeiten instinktgesteuerte Verhaltensweisen, über welche der Mensch kaum verfügt. Die Instinkte sind im Verlauf der Entwicklungsgeschichte verloren gegangen. Dafür kann der Mensch etwas anderes, was andere Lebewesen in einem weitaus geringerem Masse können: lernen. Der Mensch ist ein Lernwesen (vgl. ebd.).

Um der Frage auf den Grund zu kommen, was den Menschen antreibt, lässt sich auch die **entwicklungspsychologische** Sichtweise zuziehen. Grawe formulierte elf Grundbedürfnisse, die verschiedene Autoren adaptierten und im Folgenden nach Frick aufgelistet werden (vgl. Grawe; zitiert nach Frick, 2011, S. 53):

- | | |
|---|--|
| 1. Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung | 7. Fairness, Gerechtigkeit |
| 2. Autonomie und Selbstbestimmung | 8. Selbstwerterhöhung bzw. –stabilisierung |
| 3. Orientierung und Klarheit | 9. Resonanz, Bedeutung, Selbstwirksamkeit |
| 4. Neugierde, Interesse, Offenheit | 10. Respekt, Anerkennung, Wertschätzung |
| 5. Kontrolle, Kompetenz | 11. Sinn |
| 6. Sicherheit, Bindung, soziale Zugehörigkeit | |

Eine weitere Auflistung von kindlichen Primärbedürfnissen leitete Nickel aus spontanen Bewegungsbeobachtungen von Kindern ab (vgl. Nickel; zitiert nach Zahner, 2012, S. 39-42). Die markierten Bedürfnisse sind im Zusammenhang mit dem Trampolinspringen besonders zentral und daher für diese Arbeit relevant:

1. spielerisches Laufen, Davonlaufen und Schnelllaufen
2. **hochspringen und von oben hinabspringen**
3. schaukeln und weit durch den Raum schwingen
4. **Höhe erklettern und Ausschau halten**
5. den Taumel des Rollens und Drehens erleben
6. **konzentriert und erfolgreich im Gleichgewicht bleiben**
7. **riskante Situationen suchen und sie mit Herzklopfen meistern**
8. Bewegungskunststücke lernen und vorführen
9. **sich bis zur wohltuenden Erschöpfung anstrengen**
10. gleiten und rutschen
11. **an und mit Sportgeräten intensiv spielen**
12. sich von rollenden und fliegenden Bällen faszinieren lassen

„Die kindlichen Bewegungsbedürfnisse, auch elementare Bewegungsbedürfnisse genannt, drücken sich in den Grundformen der Bewegung aus, die sich im Verlaufe der Bewegungsentwicklung auf der Basis des Bewegungsdrangs ausbilden“ (Lienert, Sägesser & Spiess, 2013, S. 59). Lienert et al. haben die oben genannten Primärbedürfnisse übernommen und erweitert. „Sich im Rhythmus zu bewegen“ wird in Bezug auf das Trampolinspringen ebenfalls als essentielles Bedürfnis angesehen (vgl. Lienert et al., 2013, S. 59-63). „Aus den Primärbedürfnissen ergibt sich das entwicklungsfördernde Verlangen nach vielfältiger Bewegung, besser ausgedrückt: nach vielfältigem Bewegungserleben“ (Zimmer & Cicurs, 1994, S. 162).

Aus der **biologisch-medizinischen** Sichtweise lässt sich sagen, dass der Bewegungsdrang das Wachsen positiv beeinflusst:

Der erhöhte Stoffwechsel bei Kindern durch das Wachstum der Organe bedingt naturgemäss eine stärkere Durchblutung. Eine optimale Blutzufuhr in Muskeln ist aber nur bei lebhafter Bewegung gegeben. Der kindliche Bewegungsdrang, das heisst, die Unfähigkeit des Kindes, selbst im Schlaf- oder Ruhezustand seine Glieder unbewegt zu lassen, ist eine Naturnotwendigkeit, um den Wachstumsstoffwechsel zu befriedigen. (Zimmer & Cicurs, 1994, S. 188-189)

Auch Grössing und Grössing bestätigen diese Aussage: „Die leistungsfähige Muskulatur benötigt beständige Wachstumsreize und erhält diese durch vielseitige und regelmässige motorische Beanspruchung und Belastung“ (2002, S. 70).

2.2.2 Emotionale, kognitive und motivationale Aspekte der Bewegung

Am Anfang dieses Kapitels steht die Thematik der Einflussfaktoren auf die motorische Entwicklung. Danach beschränken sich die Autorinnen dieser Arbeit auf die emotionalen, kognitiven und motivationalen sowie auf die sozialen Aspekte der Bewegung und der Bewegungsentwicklung: Die Bedeutung der Emotionen wird beschrieben. Zudem wird auf die der Psychomotoriktherapie zugrunde liegenden Theorie der Selbstwirksamkeit von Bandura eingegangen.

Die für die Bewegungsausführung grundlegende Motorik umschreiben Jenni et al. als zentrale Entwicklungsdimension: „Sie erlaubt dem Kind, seine Umwelt zu begreifen und zu erfassen (im wörtlichen wie im übertragenen Sinne), seinen Lebensraum zu erforschen, neue Erfahrungen zu sammeln, Beziehungen einzugehen und seine Unabhängigkeit zu erweitern“ (Jenni, Calflisch & Latal, 2008, S. 339). Um die genannten Erfahrungen machen zu können, sind motorische Fähigkeiten notwendig. Kinder entwickeln ihre motorischen Fähigkeiten jedoch sehr unterschiedlich. Es werden personinterne und personexterne Einflussfaktoren unterschieden (vgl. Baur und Ahnert; zitiert nach Schneider, 2008, S. 24).

Personexterne Bedingungen, wie z.B. die Bewegungssozialisation in der Familie, der Schule, im Freundeskreis und im Sportverein, haben einen entscheidenden Einfluss auf die motorische Entwicklung, indem sie

das Verhalten allgemein sowie die sportliche Aktivität und die Bewegungserfahrungen im Speziellen prägen (vgl. ebd.). „Zu den personinternen Einflussfaktoren gehören zum einen somatische Faktoren wie z.B. die körperliche Konstitution, aber auch kognitive, motivationale und emotionale Faktoren wie z.B. Intelligenz, Leistungsmotivation oder Ängstlichkeit“ (ebd.).

2.2.2.1 Emotionen

Nach Pöhlmann et al. bestimmen die Gefühle als Antrieb sehr stark das Verhalten, Handeln und Erleben (vgl. 2011, S. 51). „Sie werden anteilig bestimmt durch das Verhältnis von Bedürfnissen und Befriedigung, Erfolg und Misserfolg sowie die Motivation“ (ebd.). Eine Möglichkeit die eigenen Gefühle zu regulieren besteht darin, sie zu zeigen, z.B. indem man darüber spricht oder sich motorisch abreagiert (vgl. ebd.). „Gefühle können sich motorisch positiv oder negativ auswirken und als positiv oder negativ bzw. lustvoll oder frustrierend empfunden werden“ (Pöhlmann et al., 2011, S. 52). Der Aktivierungsgrad ist mit den Emotionen verbunden (vgl. ebd.).

2.2.2.2 Die Theorie der Selbstwirksamkeit

Bandura führt in seine Theorie mit den Begriffen Ergebnis- sowie Wirksamkeitserwartungen ein, welche kognitive Leistungen darstellen (vgl. Bandura; zitiert nach Petermann, Petermann & Winkel, 2006, S. 203-204):

- Mit Ergebniserwartung ist gemeint, dass der Mensch nur Motivation für ein Verhalten aufbringt, wenn er erwarten kann, dass es auch tatsächlich zum Erfolg führt.
- Mit Wirksamkeitserwartungen ist gemeint, dass die Person nur motiviert ist, wenn sie selbst die nötigen Kompetenzen besitzt, um das Verhalten erfolgreich durchzuführen.

Für generalisierte Wirksamkeitserwartungen steht der Begriff der Selbstwirksamkeit, den Bandura prägte. „Die Selbstwirksamkeit einer Person kann hinsichtlich ihres Ausprägungsgrades, des Grades der Generalisierung und ihrer Stabilität beschrieben werden“ (Bandura; zitiert nach Petermann et al., 2006, S. 206). Mit Generalisation meint Bandura, ob sich die Selbstwirksamkeit auf einen begrenzten Bereich, z.B. ein Schulfach, oder auf verschiedene Situationen bezieht (vgl. ebd.). Wenn eine Person eine wenig ausgeprägte Selbstwirksamkeit besitzt, wird sie auch bei hoher Motivation, ein Ziel zu erreichen, keine oder nur wenig Anstrengungen zeigen (vgl. ebd.). „Personen mit sehr ausgeprägter Selbstwirksamkeit hingegen werden sich sogar an schwierigen Aufgaben versuchen“ (ebd.).

„Selbstwirksamkeit ist nicht angeboren, sondern entsteht in der aktiven Auseinandersetzung einer Person mit ihrer Umwelt“ (ebd.). Diese Tatsache ist sehr bedeutsam für die Psychomotoriktherapie. Es stellt sich die Frage, wie die Selbstwirksamkeit eines Kindes beeinflusst und verändert werden kann. Petermann et al. stellen folgende Fördermöglichkeiten vor (vgl. ebd.):

- durch Auseinandersetzung mit kontrollierbaren, überschaubaren Situationen
- durch die Bewältigung von herausfordernden Aufgaben
- durch differenzierte und angemessene Rückmeldungen

Zu betonen ist, dass die Selbstwirksamkeit zwei Aspekte hat: „(...) Selbstwirksamkeit kann als Folge von Erfahrungen, aber auch als Voraussetzung für zukünftige Lernprozesse angesehen werden“ (ebd.). Für die therapeutische Arbeit heisst dies, dass der aktuelle Stand der Selbstwirksamkeit eines Kindes Rückschlüsse über gemachte Erfahrungen zulässt. Andererseits ist eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung die Grundvoraussetzung, dass in der Therapie Erworbenes in andere Settings übertragen werden kann.

2.2.3 Koordination und Kondition

Kindheit ist eine bewegte Zeit, in keiner anderen Lebensstufe spielt Bewegung eine so grosse Rolle wie in der Kindheit. Vor allem die ersten sechs Lebensjahre können als Zeit eines ungeheuren Betätigungs- und Bewegungsdrangs, unaufhörlicher Entdeckungen und ständigen Erprobens und Experimentierens bezeichnet werden. Das Kind entdeckt sich und die Welt durch Bewegung, es eignet sich seine Umwelt über seinen Körper und seine Sinne an. (Zimmer; zitiert nach Lienert et al., 2013, S. 52)

Zu den Grundlagen jeder Bewegung gehören koordinative und konditionelle Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten stehen in enger Verbindung zueinander (vgl. Lienert et al., 2013, S. 52). Im Folgenden werden diese Begriffe genauer betrachtet.

2.2.3.1 Koordinative Fähigkeiten

„Koordination bezeichnet die Abstimmung verschiedener Aktivitäten aufeinander, die Verbesserung des Zusammenspiels und des Zusammenwirkens sowie das Ordnen unter Berücksichtigung mehrerer Aspekte“ (ebd.). Bezogen auf den Sport wird Koordination folgendermassen definiert:

Bei der Koordination geht es um Prozesse der Bewegungssteuerung. Sie befähigt den Sporttreibenden, vorhersehbare und nicht vorhersehbare Bewegungssituationen sicher und ökonomisch zu bewältigen. Die Qualität der koordinativen Fähigkeiten hängt vom Zusammenwirken der Sinne, des Nervensystems und der Muskulatur ab. Eine gut entwickelte Körperwahrnehmung bildet eine wichtige Voraussetzung für das Lösen von Bewegungsaufgaben. (Bucher & Ernst; zitiert nach ebd.)

Es werden fünf verschiedene, koordinative Fähigkeiten unterschieden, wobei diese eng miteinander verknüpft sind. Es ist nicht möglich, eine koordinative Fähigkeit isoliert zu trainieren (vgl. Lienert et al., 2013, S. 52). Bucher et al. beschreibt die fünf koordinativen Fähigkeiten wie folgt (zitiert nach ebd.):

- Orientierungsfähigkeit: „Die Orientierungsfähigkeit ermöglicht es, sich in einer Vielfalt von Positionen zurechtzufinden, sich im Raum und auch im Dunkeln zu orientieren und den Gegebenheiten anzupassen sowie andere Personen im Raum wahrzunehmen“.
- Differenzierungsfähigkeit: „Die Differenzierungs- oder Anpassungsfähigkeit ermöglicht, die eintreffenden Sinnesinformationen zu unterscheiden, differenziert auf Wichtiges zu überprüfen und die Bewegungen darauf dosiert abzustimmen“.
- Gleichgewichtsfähigkeit: „Die Gleichgewichtsfähigkeit ermöglicht, das Gleichgewicht zu halten oder es nach Positionsänderungen möglichst rasch wiederzugewinnen“.
- Reaktionsfähigkeit: „Die Reaktionsfähigkeit ermöglicht, Informationen bzw. Signale aufzunehmen und darauf schnell und mit einer gezielten Bewegung zweckmässig zu reagieren“.
- Rhythmisierungsfähigkeit: „Die Rhythmisierungsfähigkeit ermöglicht, Bewegungsabläufe rhythmisch zu gestalten, zu akzentuieren oder einen gegebenen Rhythmus zu erfassen“.

Durch regelmässiges Üben können die koordinativen Fähigkeiten verbessert werden. „Orientierung und Differenzierung konstituieren Gleichgewicht; Reaktion und Rhythmisierung basieren auf Gleichgewicht“ (Hotz; zitiert nach Lienert et al., 2013, S. 57). Die zentrale Bedeutung des Gleichgewichts wird dadurch bewusst gemacht. Im *Kapitel 2.3.1 Vestibuläre Wahrnehmung* wird auf dessen besonderen Stellenwert näher eingegangen.

Die koordinativen Fähigkeiten können aber auch beeinträchtigt sein. Stäbler definiert Koordinationsschwäche folgendermassen:

Unter Koordinationsschwäche (...) sind qualitative Mängel bei der Bewegungsausführung zu verstehen, die auf ein unvollkommenes Zusammenwirken des senso-muskulären Funktionsgefüges zurückzuführen sind. Es handelt sich dabei um unangepasste, unzweckmässige und unökonomische Muskelaktionen und –reaktionen aufgrund dynamischer, zeitlich und räumlich inadäquater Impulsdosierung. Die Bewegungen erfolgen dadurch zu schwach/stark, zu langsam/schnell, zu sparsam/überschiessend. Sie werden zu wenig oder im Gegenteil zu viel gebremst, gesteuert und kontrolliert. Die Koordinationsschwäche stellt eine geringgradig, qualitative Veränderung der Bewegung dar, die zu einer leichten bis mittelschweren motorischen Leistungsminderung führt. (Stäbler, 2005, S. 40)

Stäbler unterscheidet zwischen fein- und grobmotorischen Koordinationsschwächen: Grobmotorische Koordinationsschwächen betreffen die Qualität der weiträumigen, kraft- und schwingvollen Bewegungen. Hingegen ist die feinmotorische Koordinationsschwäche eine qualitative Beeinträchtigung kleinräumiger Bewegungsleistungen (vgl. ebd.).

2.2.3.2 Konditionelle Fähigkeiten

Zu den konditionellen Fähigkeiten gehören vier Bereiche: Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Im Zusammenhang mit dem Trampolinspringen stehen die konditionellen Fähigkeiten nicht im Vordergrund, sondern werden eher „nebenbei“ mittrainiert. Deshalb werden an dieser Stelle die konditionellen Fähigkeiten nicht vertieft. Lienert et al. betonen, dass die Förderung der koordinativen Fähigkeiten im Alter von vier bis acht Jahren überwiegen soll, jedoch die konditionellen Faktoren nicht vernachlässigt werden dürfen. Diese sollen aber in spielerischer Form und in der Verbindung mit koordinativen Herausforderungen trainiert werden (vgl. Lienert et al., 2013, S. 52).

2.2.4 Sensomotorik

„Im erweiterten Sinn ist der Terminus ‚Sensomotorik‘ eine präzisierende Fassung des Pauschalbegriffs ‚Motorik‘. Er verweist nicht nur auf den Zusammenhang von Sensorik und Motorik, sondern auch eine existente Wechselbeziehung“ (Pöhlmann et al., 2011, S. 59). Pöhlmann et al. betonen, „dass das motorische Verhalten gebunden ist an die Steuer- und Kontrollfunktion durch die menschlichen Sinne“ (ebd.). Diese Korrelation erfahren wir, wenn wir beispielsweise mit verschlossenen Augen schreiben (vgl. ebd.). Da eine Wechselwirkung besteht, betont Pöhlmann et al., ist auch die umgekehrte Richtung von Bedeutung, nämlich das Gebundensein der Sensorik an motorische Komponenten. Ein Beispiel dazu ist, dass ein Gegenstand nur als solcher wahrgenommen wird, wenn durch die Hand Tastinformationen geliefert werden. Nur wenn die Muskeln durch Bewegung aktiviert werden, kann das „Muskelgefühl“, als Produkt der Muskel-, Sehnen- und Gelenkrezeptoren, entstehen (vgl. ebd.).

Das Abgestimmtsein, das wechselseitige Zusammenwirken, die Funktionseinheit von Sensorik und Motorik wird unter dem Begriff sensomotorische Koordination zusammengefasst. Als Beispiel dazu wird hier die Auge-Hand-Koordination genannt. Sensomotorische Aktivitäten dienen dazu, die Umwelt zu erforschen und sich anzueignen, Materialeigenschaften zu erfahren. Sie führen zu einer zunächst basalen Körpererfahrung, aus der sich ein Körperbild sowie ein Körperbewusstsein ergeben (vgl. Pöhlmann et al., 2011, S. 61). Pöhlmann et al. betonen, dass ausgehend von dieser Wechselwirkung die Chance besteht, „über motorische Verfahren Einfluss auf die Sinnestätigkeit zu nehmen und eine basale oder spezifische Stimulation zu erreichen, das heisst die Empfindungs- und Wahrnehmungsfunktionen zu verbessern“ (2011, S. 62).

2.3 Grundlagen der Wahrnehmung

„Sinnesreize sind ‚Nahrung‘ für das Nervensystem. Ohne eine gute Versorgung mit vielen verschiedenen Sinnesreizen kann das Nervensystem sich nicht richtig entwickeln“ (Ayres, 2013, S. 50). „3- bis 7- jährige Kinder rennen, springen, hüpfen, hopsen, rollen, rangeln, klettern und schaukeln. Sie machen dies aus Spass an der Sache; und der Spass kommt daher, dass sich die sensorische Integration entwickelt“ (Ayres, 2013, S. 34). Dass die Sinnesorgane und das Gehirn ihre Arbeit überhaupt aufnehmen und ihre Funktion wirklich erfüllen können, ist abhängig, sogar erst möglich durch ein Höchstmass an Bewegung (vgl. Zauner, 1991, S.10). Zauner ist der Meinung, dass der Motor für unsere Handlungen in erster Linie unsere Sinnesorgane sind. Die Nervenbahnen und Nervenzellen leiten diese Sinneseindrücke weiter, sortieren sie, verknüpfen Notwendiges miteinander und werten sie aus (vgl. 1991, S. 46).

2.3.1 Vestibuläre Wahrnehmung

Für die Bewegungsausführung und die Bewegungskoordination nimmt die vestibuläre Wahrnehmung eine zentrale Stellung ein. Besonders für das Trampolinspringen ist dieses Wahrnehmungssystem wesentlich, da das Gleichgewicht beim Springen immer wieder auf Probe gestellt wird. Aus diesem Grund messen die Autorinnen diesem Thema viel Bedeutung bei und gehen vertieft darauf ein. Auf eine ausführliche Erläuterung des auditiven, taktil-kinästhetischen und visuellen Systems wird an dieser Stelle verzichtet, da dies den Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit sprengen würde. Zur Vertiefung in dieses Thema wird auf die Bücher von Ayres (2013), Nacke (2010) und Zimmer (2012) verwiesen.

Das vestibuläre System befähigt den Organismus, Drehbewegung, Beschleunigung und Lageveränderung zu registrieren und sich darauf einzustellen. Es dient der Aufrechterhaltung des Körpers und der Orientierung im Raum (vgl. Nacke, 2010, S. 59). Bei Bedarf werden entsprechende Anpassungsleistungen ausgelöst, wie beispielsweise Ausgleichsbewegungen mit den Armen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren (vgl. Zimmer, 2012, S. 128).

„Viele alltagssprachliche Redensarten weisen auf den Zusammenhang zwischen seelischem und körperlichem Gleichgewicht hin. Auch zwischen Körper und Geist muss eine Balance hergestellt werden, sonst wird man ‚kopflös‘ oder ‚kippt aus den Pantoffeln‘“ (Zimmer, 2012, S. 127).

2.3.1.1 Bedeutung

Wie im *Kapitel 2.2.1 Bewegung als kindliches Grundbedürfnis* bereits erwähnt war das Verhalten der Urzeittiere einfach strukturiert und auf Überleben ausgerichtet. Sie mussten sich gut in der Umwelt orientieren und effizient bewegen können. Das Gleichgewichtssystem ermöglichte diese Verhaltensweisen, weshalb es sich früh in der Evolution entwickelte (vgl. Ayres, 2013, S. 96).

Evolutionsgeschichtlich waren einfache vestibuläre und retikuläre Funktionen (Anm. der Autorinnen: Neuronennetzwerk im Hirnstamm) bereits aktiv, lange bevor sich die Systeme für die Verarbeitung von Muskel- und Gelenkinformationen sowie von komplexen auditiven und visuellen Reizen entwickelten. Diese neueren Systeme entstanden aus der *Formatio reticularis*. Das Gleichgewichtssystem beeinflusste deren Entwicklung massgeblich, und dieser grundlegende Einfluss ist bis heute wirksam. Dies ist einer der Gründe, warum sich eine Behandlung, die auf die Aktivierung des Gleichgewichtssystems abzielt, auch auf die Sprache und die Lesefertigkeiten auswirken kann. (ebd.)

Nach Auffassung von Ayres trägt eine gut eingestellte Aktivität des vestibulären Systems zur Wachheit des Menschen bei. Die beruhigende Wirkung von langsamen Gleichgewichtsreizen wird spürbar, wenn wir in einem Schaukelstuhl wippen. Die anregende Wirkung erfahren wir, wenn wir beispielsweise in einer Hochseilbahn fahren. Das vestibuläre System trägt ebenfalls dazu bei, dass der Aktivierungszustand des Gehirns ausbalanciert ist. Da die modulierende Wirkung bei einem unteraktiven Gleichgewichtssystem fehlt, trägt dies zu Hyperaktivität und Ablenkbarkeit bei. In der sensorischen Integrationstherapie werden vestibuläre Aktivitäten gezielt eingesetzt, um den Aktivierungszustand eines Kindes zu beruhigen, anzuregen oder zu organisieren (vgl. ebd.).

Wie bereits erwähnt kommt dem vestibulären System in der Sensorischen Integration nach Ayres eine zentrale Bedeutung in der Gesamtfunktion des Gehirns zu. Zimmer betont, dass die Bedeutung des Vestibularsystems oft unterschätzt wird, „weil viele seiner Funktionen unterhalb der Bewusstseinsschwelle ablaufen“ (2012, S. 128). Die Reflexe spielen bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts eine zentrale Rolle, die ohne direkte Beteiligung des Bewusstseins funktionieren (vgl. Pöhlmann et al., 2011, S. 74).

„Sinnliche Wahrnehmungen werden ... durch den Gleichgewichtssinn angeregt, reguliert und integriert, sodass der Körper mit allen seinen Sinnen als Ganzes zusammenwirkt“ (Zimmer, 2012, S. 128). Nacke betont, dass der Gleichgewichtssinn das alles verbindende Bezugssystem ist, denn es formt die Grundbeziehungen, die ein Mensch zur Schwerkraft und seiner physischen Umwelt hat. Alle anderen Sinnesempfindungen werden unter Bezug auf diese grundlegende vestibuläre Information verarbeitet. So sind beispielsweise visuelle Informationen ohne den Bezug zur Schwerkraft sinnlos (vgl. Nacke, 2010, S. 59). Adler umschreibt das Gleichgewicht wie folgt: „Es ist unser Kompass zur Erdanziehungskraft, sodass wir im wahrsten Sinne des Wortes wissen, wo uns der Kopf steht“ (in Hunger & Zimmer, 2010, S. 265). Ayres betont: „Unser Bezug zur Schwerkraft ist unsere wichtigste Quelle der Sicherheit“ (2013, S. 114). Oder anders ausgedrückt: „Eine der elementarsten menschlichen Beziehungen ist unser Bezug zur Erdanziehungskraft“ (Ayres, 2013, S. 99). Ayres erwähnt, dass wenn das vestibuläre System gut integriert ist, Schwerkraftsicherheit erlebt wird, was die Basis für zwischenmenschliche Beziehungen ist. „Schwerkraftsicherheit ist für die emotionale Gesundheit so wichtig, dass die Natur uns mit einem starken, inneren

Antrieb ausgestattet hat, die Schwerkraft zu erkunden und zu beherrschen. Dieser starke innere Antrieb lässt Kinder intuitiv alles tun, um ihr vestibuläres System zu entwickeln“ (ebd.).

2.3.1.2 Funktion

Das Vestibularorgan befindet sich im Innenohr. Es besteht auf jeder Seite aus drei Bogengängen und zwei Makulaorganen (Vorhofsäckchen). Das Ganze wird auch als Labyrinth bezeichnet (vgl. Zimmer, 2012, S. 130). Die drei Bogengänge reagieren auf Drehbeschleunigungen und sind in den drei Hauptraumrichtungen angeordnet (vgl. Zimmer, 2012, S. 131). Die Flüssigkeit in den Bogengängen staut sich bei einer raschen Kopfbewegung. Der entstehende Druck stimuliert die Rezeptoren und löst einen sensorischen Impuls aus (vgl. Ayres, 2013, S. 55). Der Drehbewegungssinn dient vor allem der Bewegungskoordination (vgl. Zimmer, 2012, S. 131). Zimmer erwähnt, dass sich das Phänomen Drehschwindel durch die Trägheit der Bogengangflüssigkeit erklären lässt, die sich beim Abbremsen nach intensiven Drehbewegungen noch einige Augenblicke weiterbewegt (vgl. 2012, S. 132). Die Makulaorgane hingegen reagieren auf lineare Beschleunigung in verschiedenen Richtungen (vgl. Zimmer, 2012, S. 130). Mit Hilfe dieser Makulaorgane können somit Beschleunigungen in der Schwerkraft, z.B. das Anfahren eines Fahrstuhles, sowie auch die Gravitationsbeschleunigung der Erde wahrgenommen werden (vgl. Nacke, 2013, S. 60). Ayres betont, dass die Inputkombination von Schwerkraftrezeptoren und Bogengängen sehr präzise ist. Sie sagt uns genau, wo wir uns in Bezug zur Schwerkraft befinden (Orientierung im Raum), ob wir ruhig oder in Bewegung sind (Wahrnehmung linearer Beschleunigung), und wie schnell und in welche Richtung wir uns bewegen (Wahrnehmung von Drehbeschleunigungen) (vgl. 2013, S. 55).

„Die spezifischen Gleichgewichtsorgane sind dort zu finden, wo Abweichungen von der Senkrechten (der Gravitationsachse) gewöhnlich am grössten sind – dem Hals- und Kopfbereich (Innenohr)“ (Pöhlmann et al., 2011, S.73). Der Hauptregulator der Gleichgewichtskontrolle ist unsere Kopfstellung. Eine gute Kopfkontrolle geht mit einem guten Gleichgewicht einher. Neben der Kopfstellung regulieren auch die Augen das Gleichgewicht mit (und umgekehrt) (vgl. Adler; in Hunger & Zimmer, 2010, S. 265).

2.3.1.3 Entwicklung

Bereits in der neunten Schwangerschaftswoche reagiert der Fötus auf vestibuläre Bewegungsreize (vgl. Lienert et al., 2013, S. 36). Zimmer beschreibt, dass sich die entsprechenden Nervenbahnen bis zur zehnten Woche entwickeln und sich bis zur Woche 21 stabilisieren. Dies ist weitaus früher als bei anderen Sinnessystemen. Das Besondere daran ist, dass das Vestibulärsystem also bereits funktioniert, bevor es ausgereift ist und daher seine eigene Weiterentwicklung fördert (vgl. 2012, S. 134). Das Gleichgewicht ist das einzige System, das bei der Geburt vollständig myelinisiert ist, was ein Hinweis auf die Wichtigkeit dieses Systems ist, wie Adler betont (vgl. Adler; in Hunger & Zimmer, 2010, S. 265). „Fast während der

ganzen Schwangerschaftsmonate stimuliert die Mutter das vestibuläre System des ungeborenen Kindes durch ihre eigenen Bewegungen“ (Ayres, 2013, S. 55).

„Der ‚Kampf‘ gegen die Erdanziehungskraft begleitet das Baby im ganzen ersten Lebensjahr, wenn es z.B. den Kopf zu heben versucht, aufrecht sitzen will oder die ersten Gehversuche macht“ (Zimmer, 2012, S. 134). Hauptsächlich sind Schwerkraftreize dafür verantwortlich, dass der Säugling den Drang verspürt, den oberen Rumpf anzuheben. Denn diese Schwerkraftreize stimulieren das Gehirn dazu, die Rückenstreckmuskeln zu aktivieren (vgl. Ayres, 2013, S. 26). „Wenn Bewegungen zu wild sind oder das Kind die Schwerkraft- und Bewegungsreize nicht integrieren kann, wirken sie desorganisierend auf sein Nervensystem. Das Kind beginnt zu weinen“ (Ayres, 2013, S. 29).

Zimmer beschreibt, dass Kinder ihr Gleichgewicht in vielen alltäglichen Spielen auf die Probe stellen. Da sie bereits im Mutterleib erfahren haben, wie sie mit den Bewegungen der Mutter selbst bewegt worden sind, stellt auch das Schaukeln ein sinnliches Urerlebnis dar. Die vestibuläre Wahrnehmung wird geübt durch Auf- und Abbewegungen des Körpers in der Senkrechten und Waagrechten, schaukelnde Bewegungen, Drehbewegungen, Dreh- und Rollbewegungen um die Körperlängs- und -querachse und Balancespiele (vgl. Zimmer, 2012, S. 134-135).

2.3.1.4 Verarbeitung

„Gleichgewichtsinformationen werden hauptsächlich in den vestibulären Kernen im Hirnstamm und im Kleinhirn verarbeitet“ (Ayres, 2013, S. 55). Diese Informationen werden anschliessend zum Rückenmark sowie zum Kleinhirn weitergeleitet, wo sie eine wichtige integrative Rolle spielen (vgl. ebd.). Diejenigen Impulse, die im Rückenmark absteigen, werden mit anderen sensorischen und motorischen Impulsen verknüpft und sind an der Haltungskontrolle, der Balance sowie an der Bewegungssteuerung mitbeteiligt. Diejenigen Impulse, die höhere Hirnebenen erreichen, werden mit taktilen, propriozeptiven, visuellen und auditiven Signalen verknüpft und tragen zur Wahrnehmung des Raums und der Position und Orientierung im Raum bei (vgl. ebd.).

2.3.1.5 Auffälligkeiten

Zimmer betont, dass die Ursache von Wahrnehmungsstörungen nicht eindeutig belegt werden kann. Die Ursachen können entweder organischer Natur sein, wie Hirnfunktionsstörungen, oder umweltbedingt durch ein Mangel an Entwicklungsreizen oder durch unausgewogene Reizeinflüsse (vgl. 2012, S. 158). Die in der Praxis auftretenden Probleme sind meistens Kombinationen unterschiedlicher Symptome (vgl. Zimmer, 2012, S.159). So sind Störungen in nur einem Wahrnehmungsbereich äusserst selten (vgl. Brand; zitiert nach ebd.).

Bezogen auf Auffälligkeiten in der vestibulären Reizverarbeitung gibt es Kinder, die überempfindlich auf vestibuläre Reize reagieren und entsprechende Stimulationen vermeiden. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Kinder, die unterempfindlich auf vestibuläre Reize reagieren und intensiv solche Reize suchen (vgl. Nacke, 2013, S.62).

Die vestibuläre Überempfindlichkeit beschreibt Zimmer wie folgt:

Bei einer vestibulären Überempfindlichkeit werden die Kinder von jeder geringfügigen Beanspruchung ihres Gleichgewichtssystems verunsichert. Sie vermeiden das Klettern, das Balancieren auf schmalen Unterstützungsflächen und das Schaukeln. Sie neigen zu Schwindelgefühlen und Übelkeit bei Drehbewegungen und wehren sich auch gegen beliebte Eltern-Kind-Spiele wie „Hoppe-Reiter“ oder das Hochwerfen in die Luft. Da sie Bewegungsspiele und auch Geräte auf dem Spielplatz eher meiden, fehlt ihnen die Übung ihrer Bewegungsfähigkeiten im täglichen Spiel. So kann sich im Laufe der Zeit aus einer vestibulären Überempfindlichkeit auch eine allgemeine motorische Unsicherheit entwickeln. (Zimmer, 2012, S. 161)

Fisher unterscheidet zwischen Schwerkraftunsicherheit und Abwehrreaktionen in Bezug auf Bewegungen (vgl. Fisher; zitiert nach Nacke, 2013, S. 63). Schwerkraftunsichere Personen reagieren ängstlich auf jede Veränderung in Relation zur Schwerkraft (Nacke, 2013, S. 63). Diese Angstreaktionen stehen aber in keinem Verhältnis zur wirklichen Bedrohung (vgl. Fisher; zitiert nach ebd.). „Sie fürchten sich, wenn sie den Bodenkontakt verlieren, weil dadurch ein wichtiger Bezugspunkt für die Beziehung des Körpers zur Schwerkraft verloren geht“ (Nacke, 2013, S. 63). Nacke betont, dass davon ausgegangen wird, dass Abwehrreaktionen auf Bewegungen eng mit Schwerkraftunsicherheit verbunden sind, weshalb die Störungen meist gemeinsam auftreten (vgl. 2013, S. 62).

Zu der vestibulären Unterempfindlichkeit äussert sich Zimmer wie folgt:

Zu den typischen Verhaltensweisen von Kindern mit vestibulärer Unterempfindlichkeit gehört ein scheinbar unstillbares Bewegungsbedürfnis. Sie bevorzugen Aktivitäten, die eine intensive Gleichgewichtsstimulation mit sich bringen: Karussellfahren, schnelle Drehbewegungen, Schaukeln und Wippen. Sie können Gefahren oft nicht voraussehen und haben scheinbar vor nichts Angst, klettern überall hoch und springen herunter, ohne ihre Leistungsfähigkeit richtig einschätzen zu können. (Zimmer, 2012, S. 161)

Abschliessend kann gesagt werden, dass wenn die anregenden und hemmenden Kräfte des Gehirns die vestibuläre Aktivität nicht regulieren, weder vestibuläre Informationen noch Informationen aus anderen Sinnessystemen genutzt werden können, um effiziente anpassende Reaktionen zu erzeugen“ (vgl. Ayres, 2013, S. 102). Hier wird erneut die zentrale Bedeutung des vestibulären Systems bewusst. Ayres betont, dass oft die Kinder, die eine Abneigung gegen vestibuläre Reize haben oder rasch ermüden, diejenigen

sind, die diese Erfahrung am meisten brauchen (vgl. 2013, S. 220). Wichtig ist aber, das Kind nicht zu diesen Aktivitäten zu drängen, da es sein Gehirn selbst organisieren muss (vgl. ebd.). „Es ist am besten, das Kind die Reizquellen selbst auswählen zu lassen“ (Ayres, 2013, S. 197). Ayres erwähnt, dass das Gehirn so angelegt ist, dass es sich die Erfahrungen holt, die es für die Entwicklung braucht. Wenn ein Kind eine Aktivität möchte, ist sein Gehirn normalerweise auch in der Lage, die Sinnesinformationen der entsprechenden Aktivität zu verarbeiten (Ayres, 2013, S. 195).

2.3.1.6 Verbindungen zur kinästhetischen Wahrnehmung

„Der Gleichgewichtssinn ist eng mit der kinästhetischen Wahrnehmung verbunden“ (vgl. Zenner; zitiert nach Zimmer, 2012, S. 128). Die Informationen aus dem Vestibulärsystem werden mit Informationen aus dem kinästhetischen System verknüpft, sodass nicht nur Raumlage-, sondern auch Bewegungswahrnehmung möglich ist. Der kinästhetische Sinn informiert uns über die Lage und Bewegung von Körperteilen in Relation zueinander, währenddem der Gleichgewichtssinn Informationen über die Lage des Körpers im Hinblick auf die Schwerkraft gibt (vgl. Zimmer, 2012, S. 132-133).

Abschliessend sei Ehni zitiert, der aus Sicht der Autorinnen die kindliche Freude an der Bewegung auf den Punkt bringt:

Die Lust an der Bewegung, das ist die Lust an sinnlichen Empfindungen, ist die Lust am Rhythmus, Drehen, Fallen, Schweben an der Geschwindigkeit. Deshalb lieben es die Kinder, den Körper – und damit immer auch sich und die Welt – in einer ungewöhnlichen Situation und Lage zu erfahren. Was sie suchen, sind sinnlich aufregende Erlebnisse und Gefühle: Den Kitzel im Bauch, den Schwindel im Kopf, die Macht von Kräften, die den Körper niederzwingen bzw. fortreißen oder aber in der Balance halten. (zitiert nach Lensing-Conrady, 2001, S. 45)

2.4 Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel wird die Psychomotoriktherapie anhand ihres Bewegungsverständnisses, Arbeitsfeldes und Klientels vorgestellt. Das *Kapitel 2.4.3 Mittel, Aktivitäten und Therapiematerial* liefert konkretere Informationen zu Therapiematerial und Trampolin, wobei beim *Kapitel 2.4.4 Das Trampolin in der Berufsausbildung* die Art und Weise sowie die Gewichtung trampolinspezifischer Inhalte in der Berufsausbildung fokussiert werden.

2.4.1 Bewegungsverständnis der Psychomotoriktherapie

Siegenthaler erklärt, dass die kindliche Entwicklung in der Psychomotorik als Einheit von Bewegung, Wahrnehmung und Denken verstanden wird. Das Kind setzt sich aktiv mit seiner Umwelt auseinander und eignet sich dadurch Kenntnisse an. So wirkt das Umfeld einerseits auf das Kind, das Kind aber auch auf seine Umwelt (vgl. 2010, S. 9).

Siegenthaler zeigt auf, dass Bewegung verschiedene Funktionen hat. So dient Bewegung einerseits dazu, funktional zu handeln oder sich fortzubewegen. Andererseits ist Bewegung als individueller Ausdruck der inneren Verfassung der ganzen Person in ihrem Lebensumfeld zu verstehen (vgl. 2010, S.11).

In der Psychomotoriktherapie wird dem bewegten sowie dem erlebten Körper für die Entwicklung des Kindes eine grundlegende Bedeutung beigemessen (vgl. ebd.). Durch den Körper und die Bewegung ... (vgl. ebd.):

- drücken Menschen ihre innere Verfassung aus
- entdeckt und erfährt man sich selbst
- treten Menschen in Interaktionen und Kommunikation mit ihrem sozialen Umfeld und der materialen Welt
- tritt der Mensch in den Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Sinneseindrücken
- wird die Aufmerksamkeit zentriert
- lernen die Menschen sich räumlich zu orientieren
- werden Grenzen und Möglichkeiten des eigenen Handelns erfahren
- wird das eigene Handeln differenziert, so werden Kenntnisse und Wissen erweitert

Siegenthaler erläutert, dass Eltern von Kindern, die im Laufe der Entwicklung Auffälligkeiten zeigen, von Fachpersonen unterstützt und begleitet werden: Ärztliche Fachpersonen werden bei organisch-körperlichen Problemen, denen biomedizinische Ursachen zugrunde liegen, zugezogen (vgl. 2010, S. 9). Es kann aber auch sein, dass das Problem psychosoziale Ursachen hat, oder psychologischer oder psychomotorischer Natur ist (vgl. ebd.). Ist letztgenanntes der Fall werden Psychomotoriktherapeutinnen als Fachpersonen beigezogen (vgl. ebd.).

Ziel der Therapie ist die Behebung oder die Linderung der Symptome durch ein möglichst umfassendes Erkennen der Ursachen und die entsprechende Heilung bzw. lösungsorientierte Begleitung. Die Therapie hat zudem zum Ziel, Kinder und Jugendliche über einen dialogisch-systemischen, körperorientierten Ansatz in der individuellen Entwicklung zusätzlich zum familiären und schulischen Rahmen zu fördern. (vgl. Siegenthaler, 2010, S. 15)

Auf der Homepage von Psychomotorik Schweiz ist zu lesen, dass Kinder, die in ihrer Entwicklung und ihren Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt sind, oft Misserfolge erleben. Dies kann zu Stresssituationen führen oder sich negativ auf das Selbstvertrauen auswirken (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d., Kinder und Jugendliche). Dies will die Psychomotoriktherapie verhindern.

2.4.2 Arbeitsfeld, Klientel und Zielsetzungen

Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten in der Deutschschweiz hauptsächlich mit Kindern im Kindergarten- oder Schulalter. Ihre Arbeitsorte sind, so Psychomotorik Schweiz, Kindergärten, Schulen, Sonderschulen, Gesundheitsdienste oder selbständig geführte Praxen, wobei dies von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ist (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d., Die Psychomotorik - viel mehr als nur Bewegung). Es können aber auch Vorschulkinder, Jugendliche oder Erwachsene diese Therapieform besuchen (vgl. ebd.). Die Kinder weisen emotionale oder motorische Probleme auf, zeigen auffälliges Verhalten oder haben Schwierigkeiten in der Beziehung zu anderen (vgl. ebd.). Im Mittelpunkt der Psychomotorik steht die Bewegung, wobei jedoch bewusst der ganze Mensch im Blick behalten wird (vgl. ebd.). Die Dauer der Therapie und die Schwerpunkte sind individuell aufs Kind abgestimmt. Psychomotorik Schweiz betont, dass sich die Psychomotoriktherapie auf die vorhandenen Fähigkeiten stützt und das Kind lernt über Spiel und Bewegung mit seinen Schwächen besser umzugehen (vgl. ebd.).

Die Psychomotoriktherapeutin definiert nach der Eingangsdiagnostik für jedes Kind individuelle Therapieziele. Diese werden weiter konkretisiert und beeinflussen als Stundenziele die Gestaltung einzelner Therapiestunden. Im psychomotorischen Arbeitsfeld gibt es keine einheitliche Struktur, wie für die Therapieplanung Ziele gesetzt und formuliert werden, was der Bachelorarbeit von Kolly und Enzler zu entnehmen ist (vgl. 2013, S. 9). Therapieziele können anhand von Kompetenzen, Entwicklungsbereichen, Entwicklungsaufgaben oder -theorien eingeteilt werden (vgl. ebd.). Eine Möglichkeit ist, die Aufteilung der Ziele gemäss dem diagnostischen Ordnungsschema von Ledl (2003) vorzunehmen (vgl. Kolly & Enzler, 2013, S. 12). Dieses umfassende Ordnungsschema wurde ursprünglich in der Heilpädagogik eingesetzt (vgl. ebd.). Es ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. Häusler hat das Ordnungsschema nach Ledl für die Psychomotoriktherapie angepasst, indem sie es auf die in der Psychomotoriktherapie relevantesten Bereiche beschränkt hat (vgl. Häusler in Anlehnung an Ledl; zitiert nach ebd.). Diese sind der motorische Bereich, der Wahrnehmungsbereich und der sozial-emotionale Bereich (vgl. ebd.). Im *Kapitel 2.5.1 Zielsetzungen* wird auf mögliche Zielsetzungen, die mithilfe des Trampolins erreicht werden können, eingegangen.

2.4.3 Mittel, Aktivitäten und Therapiematerial

„Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten setzen vielfältige Mittel und Techniken ein. Im Zentrum stehen Spiele und Aktivitäten ...“ (Psychomotorik Schweiz, n.d., Beruf). Für die konkrete Umsetzung sind Geräte und Material notwendig:

Das in der Psychomotoriktherapie verwendete Material, wie Rollbretter, Schwungtuch, Physiobälle, Balancekreisel, Bauelemente, Trampolin, Schaukel, Klavier und andere Musikinstrumente, Malwand, Knet- und Sandtisch usw., ist Mittel für die Erstellung eines Handlungsraumes, der die Beziehungsgestaltung, die Wahrnehmungsentwicklung und die Bewegung ermöglicht bzw. unterstützt. (Siegenthaler, 2010, S. 53)

Für die in der psychomotorischen Praxis eingesetzten Materialien und Geräte nennen Beudels et al. folgende Anforderungen (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 2008, S. 290-291):

- „Die Geräte sollen einen hohen Aufforderungscharakter besitzen. Dies wird unter anderem erreicht durch eine oft sehr farbenfrohe Gestaltung der Geräte und eine meist als sehr angenehm empfundene Berührungsqualität.“
- „Die Geräte sollen nicht nur eine oder zwei Übungen zulassen, sondern vielfältige Spiel- und Übungsmöglichkeiten in möglichst breiten Erfahrungsbereichen eröffnen.“
- Es besteht „die Forderung, dass psychomotorische Übungsgeräte auf vielerlei Art und Weise miteinander und auch mit Standardgeräten kombinierbar sein sollen.“

Das Angebot an Therapiematerialien sowie die Arbeitsweisen unterscheiden sich stark von Therapiestelle zu Therapiestelle sowie von Therapeutin zu Therapeutin. Oft ist ein ZITT-Therapietrampolin in den Psychomotoriktherapieräumen anzutreffen. Der schweizerische Berufsverband Psychomotorik Schweiz empfiehlt in einem Verbandsdokument, dass sich in jedem Therapieraum, dessen Höhe ca. drei Meter betragen muss, ein Trampolin befinden soll (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d., Richtlinien Räumlichkeiten). Dies zeigt, dass das Trampolin in der Schweizer Psychomotorik seinen festen Platz hat, was auch in Deutschland der Fall ist: „Das Trampolin entwickelte sich, in den letzten Jahrzehnten nicht nur zu einer olympischen Sportart, sondern wurde auch in der Psychomotorik/Motopädagogik mehr und mehr zu einem Schwerpunkt in vielen Bereichen“ (Stäbler, 2006, S. 11).

2.4.4 Das Trampolin in der Berufsausbildung

Momentan wird im Studiengang Psychomotoriktherapie der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich dem Therapiegerät Trampolin nur einen Halbttag gewidmet. Dieser findet im ersten Semester im Rahmen des Moduls „Psychomotorische Grundlagen“ statt. Im Zentrum stehen praktische Erfahrungen, die mit theoretischem Wissen ergänzt werden. Ab Sommer 2015 gilt ein neues Curriculum. Ab diesem Zeitpunkt wird

das Trampolin im ersten Semester während eines Halbtags eingeführt und im zweiten Semester im neuen Modul „Sport, Spiel und Bewegung“ einen Tag lang vertieft (schriftliche Information von Ursina Degen, 08.12.2015).

2.5 Trampolinspringen im bewegungsorientierten pädagogisch-therapeutischen Berufsfeld

Stäbler beschreibt, was beim Trampolinspringen geschieht:

Die Einflüsse auf den Springer sind sehr komplex und verflochten. Sie wirken kognitiv, psychomotorisch, sozial, emotional. So muss der Springer sich aktiv mit der Federtuchwirkung und dem Gleichgewicht, das der Körper auch in der Luft sucht, auseinandersetzen und versuchen, angemessen zu reagieren. Gleichzeitig muss der Springer auf dem Trampolin und in der Luft versuchen, sich zu orientieren. (Stäbler, 2005, S. 15)

Wie können diese vielfältigen Einflüsse und Auswirkungen therapeutisch genutzt werden? Dieses Kapitel soll einen Einblick geben, wie das Trampolinspringen im pädagogisch-therapeutischen Kontext eingesetzt werden kann. Es betrifft die bewegungsorientierten Berufsfelder der Psychomotoriktherapie, der Motologie und je nach Ausrichtung auch der Heilpädagogik.

Im folgenden Abschnitt wird genauer auf die Eigenschaften des Gerätes eingegangen, die es als ideales Therapiegerät auszeichnet. Die unten aufgeführten Aspekte weisen eine grosse Ähnlichkeit mit den allgemeinen Anforderungen der Therapiematerialien der Psychomotoriktherapie auf (vgl. *Kapitel 2.5.1 Mittel, Aktivitäten und Therapiematerial*).

- **Das Trampolin hat einen hohen Aufforderungs- und Motivationscharakter** (vgl. Müller, 2002, S. 13). Der hohe Anreiz und Aufforderungscharakter kommt den Kindern in ihrem natürlichen Bewegungs- und Erlebnisdrang entgegen und das Springen ist mit grossem Spass und oft mit einem intensiven Glücksgefühl verbunden (vgl. Medler & Räumke, 2000, S. 9, bezieht sich aufs Minitrampolin; *Kapitel 2.3.1 Vestibuläre Wahrnehmung, Kapitel 2.3.1.1 Bedeutung*)
- **Mit dem Trampolin können vielfältige Handlungs- und Erfahrungsfelder erschlossen werden**, die sozial-emotionale, motorische und kognitive Aspekte des Lernens und Erlebens miteinbeziehen (vgl. Müller, 2002, S. 13).

Um als ideales Therapiegerät eingesetzt zu werden, muss es auch zur Klientel der Motologie und der Psychomotorik passen:

- „Gerade kognitiv und motorisch impulsive, leicht ablenkbare Kinder und Jugendliche erfahren auf dem Trampolin mit entsprechender Interventionsgestaltung des Leiters eine wirkungsvolle Zentrierung auf das Wesentliche“ (Müller, 2002, S. 39).
- „Denn auch Unbegabte und Übergewichtige bekommen ihre Chance zum Erfolgserlebnis“ (Medler & Rämpke, 2000, S. 9, bezieht sich aufs Minitrampolin).

Aus Sicht der Autorinnen fasst Stähler die zentralen Punkte prägnant zusammen: „Es [das Trampolin, Anm. d. Verf.] bietet vielfältige Wahrnehmungs-, Haltungs- und Bewegungsschulung in allen Altersstufen im Breiten-, Leistungs- und Behindertensport und hervorragende Fördermöglichkeiten“ (2006, S. 11).

2.5.1 Zielsetzungen

Im *Kapitel 2.4.2 Arbeitsfeld, Klientel und Zielsetzungen* wurde auf die Zielsetzungen der Psychomotorik im Allgemeinen eingegangen. Das *Kapitel 2.5* bezieht sich jedoch, wie bereits erwähnt, auf die bewegungsorientierten pädagogisch-therapeutischen Berufsfelder, jedoch nur auf ihre Arbeit mit dem Trampolin. In diesen Berufsfeldern kommt der Ganzheitlichkeit eine grosse Bedeutung zu. Dennoch findet eine Aufgliederung in Therapieziele statt. Was wie ein Widerspruch zum Anspruch auf Ganzheitlichkeit wirkt, ist eine notwendige Fokussierung, um Beliebigkeit und Willkür zu vermeiden. Müller bestätigt dieses Bedürfnis nach Aufgliederung in der Praxis:

„Lernziele werden jedoch aus didaktischen Gründen und des besseren Verständnisses wegen aufgeschlüsselt (motorisch, kognitiv, sozial-emotional etc.)“ (Müller, 2002, S. 45). Müller steht diesem Bedürfnis kritisch gegenüber. Er postuliert, dass beim organisierten Trampolinspringen der Zweck und die daraus abgeleiteten Therapieziele die ganze Person betreffen, jedoch einen oder mehrere Lernzielbereiche besonders akzentuiert werden (vgl. ebd.).

Ob bestimmte Ziele durch Trampolinspringen erreicht werden, hängt zuerst von einer adäquaten Auswahl der Ziele ab und ist natürlich abhängig von der Herangehensweise und dem Geschick der Therapeutin. Auf diesen Aspekt wird nicht näher eingegangen. Es folgt eine umfangreiche und dennoch weiter ausbaubare Aufgliederung in Bereiche, für deren Bearbeitung das Trampolin eingesetzt werden kann:

Abbildung 1: Fördermöglichkeiten des Trampolinspringens (eigene Abbildung)

2.5.1.1 Sozialer Bereich

- Vertrauen in andere finden (vgl. Müller, 2002, S. 45)
- den eigenen Wunsch, sofort springen zu wollen, mit dem Interesse der Gruppe abgleichen (warten lernen) (vgl. ebd.)
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, -stabilisierung und der sozialen Integration (Gemeinschaftsfähigkeit, Fairness-Regeln beachten, Hilfestellungen geben, Verantwortungsbewusstsein) (vgl. ebd.)

2.5.1.2 Emotionaler Bereich

- erfahren von Bewegungsfreude, Spass (vgl. ebd.)
- erleben von Schwerelosigkeit, sich frei fühlen (vgl. Stäbler, 2005, S. 28)
- das eigene Gewicht positiv erleben (Erweiterung der Autorinnen)
- Erfolgserlebnisse und Aha-Erlebnisse erfahren (vgl. Müller, 2002, S. 45)
- Grenzen und Enttäuschungen erleben, damit umgehen lernen (auch Frustrationstoleranz) (vgl. ebd.)
- abreagieren von aufgetauter Energie, psychische Aggressionstendenzen physisch entladen (vgl. Stäbler, 2005, S. 29)
- erleben von „Angst-Lust“, die stimulierend und erlebnissteigernd sein kann (vgl. Schmidt-Sinns, 2005, S. 28, bezieht sich aufs Minitrampolin)
- bewältigen von Herausforderungen (vgl. ebd.)

2.5.1.3 Wahrnehmungsbereich

- den Körper erfahren und spüren lernen (vgl. Müller, 2002, S. 45)

Vestibulärer Aspekt

- fordern und fördern des vestibulären Systems, denn durch Lageveränderungen des Körperschwerpunktes im Verhältnis zur Stützfläche wird das Körpergleichgewicht gestört (vgl. Hirtz; zitiert nach Stäbler, 2005, S. 25)
- stabilisierende Wahrnehmungen anderer Organsysteme (z.B. des visuelles Systems) sind herausgefordert, den vestibulären Prozess zu unterstützen (vgl. Lensing-Conrady; zitiert nach Stäbler, 2005, S. 25)

Taktiler Aspekt

- Rückmeldungen über die Spannung des Federtuchs beim Auftreffen auf dem Tuch sofort über die Beine und den ganzen Körper aufnehmen, die Auswirkungen auf den nächsten Sprung abschätzen (vgl. Stäbler, 2005, S. 23-24)
- in verschiedenen Landepositionen taktile Erfahrungen sammeln (vgl. Stäbler, 2005, S. 24)

Kinästhetischer Aspekt

- Informationen über die Körperspannung erhalten (Spannungssinn) (vgl. Stäbler, 2005, S. 24-25)
- sich im Zusammenspiel der Kraftdosierung, Ziel- und Stützmotorik üben, um das Gleichgewicht zu halten (Kraftsinn); ständige Ausgleichsbewegungen zur Kontrolle des Körpers ausführen, was eng mit dem Vestibulärsystem verbunden ist (vgl. ebd.)
- über den Stellungssinn eine Vorstellung davon erhalten, wie sich der Körper im Raum befindet (vgl. Stäbler, 2005, S. 25)

Visueller Aspekt

Stäbler schreibt, dass beim Trampolinspringen das visuelle System die Aufgabe hat, Informationen bezüglich der Umgebung, des Raumes und über bewegliche Objekte zu übermitteln (vgl. 2005, S. 21). Diese Informationen helfen bei der Raumorientierung, der Haltungskontrolle und der Bewegungssteuerung (vgl. ebd.).

Akustischer Aspekt

„Geräusche, die vom Trampolin ausgehen (Nachfedern der Abdeckung, (...), unterstützen den Bewegungsablauf, die Bewegungsabfolgen, die Orientierung und den Rhythmus beim Springen; dadurch kann der Hörende seinen Krafteinsatz, seine Position und seine Sprunghöhe einschätzen“ (Stäbler, 2005, S. 23).

2.5.1.4 Motorischer Bereich

- Förderung der Individualmotorik (vgl. Müller, 2002, S. 46)
- aktiver Aufbau der Körperhaltung/Tonus (vgl. ebd.)
- Förderung der koordinativen Fähigkeiten (Gleichgewicht, Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit, Timing, klein- und grossmotorisches Simultan- und Mehrfachhandeln, Dosierung des Krafteinsatzes, Antizipation, Geschicklichkeit) (vgl. ebd.)
- „Verbesserung der motorischen Grundeigenschaften: Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer“ (ebd.)
- Erschliessung von neuen motorischen Erfahrungsbereichen (vgl. Medler & Rämpke, 2000, S. 15, bezieht sich aufs Minitrampolin)

2.5.1.5 Kognitiver Bereich

„Das Kind lernt schrittweise – über Versuch und Irrtum – einzelne Bewegungen ereignisorientiert zu planen und zu komplexeren Handlungen zusammzusetzen. Dies schafft die Voraussetzung kognitive Strukturen, Assoziations- und Denkvorgänge auszubilden“ (Stäbler, 2005, S. 18).

- Verbesserung der Konzentration und der Aufmerksamkeit (vgl. Müller, 2002, S. 46)
- „Verbesserung der Gedächtnisbildung und Gedächtnissteuerung“ (ebd.)
- „Verbesserung der Bewegungsplanung und Sequenzbildung“ (ebd.)
- „Verbesserung von Vorstellungs-, Auffassungs- und Begriffsbildung“ (ebd.)
- kann eine altersgemässe Sprachentwicklung begünstigen (vgl. ebd.)
- Förderung der Kreativität, indem das Kind den Gebrauch des Trampolins variiert sowie für ähnliche oder neue Aufgaben einsetzt (vgl. Stäbler, 2005, S. 18)

2.5.1.6 Umgang mit dem Gerät

- Materialkompetenz erlangen durch altersgerechtes Mithelfen beim Auf- und Abbauen des Gerätes (vgl. Müller, 2002, S. 46)
- „Vermeiden von Unfällen und Verletzungen“ (ebd.)

2.5.2 Das Trampolin als diagnostisches Mittel

In der Motodiagnostik werden motometrische (messende), motoskopische (betrachtende/beschreibende/kategorisierende) und motografische (bildaufzeichnende) Verfahren unterschieden. Motometrische und motografische sind tendenziell eher qualitative Verfahren, hingegen ist die motometrische Diagnostik meist quantitativ. Ein Beispiel für ein motometrisches Verfahren ist der Movement-ABC-2, wobei auch dieses Verfahren zusätzlich qualitativ ausgewertet werden kann. Die Motografie, wie zum Beispiel computeranalytische oder bildhafte Verfahren, gibt Auskunft über den Ablauf einer Bewegung oder einer Bewegungskette. Motografische Verfahren werden jedoch nicht in der Psychomotoriktherapie

angewendet. Die dritte Kategorie bilden motoskopische Verfahren, wozu auch der Trampolinkoordinationsstest gehört, der im *Kapitel 2.5.2.1 Trampolinkoordinationstest (TKT)* vorgestellt wird (vgl. Pöhlmann et al., 2011, S. 155-160).

„In der Motoskopie werden Bewegungsmerkmale aufgrund von Beobachtungen in allgemeinen Bewegungssituationen oder Standardsituationen ... erfasst. Die Beobachtungen werden frei beschrieben oder in vorgegebenen Kategorien eingeordnet Die Motoskopie stellt damit einen Mittelweg zwischen standardisierten Messmethoden und freier Bewegungsbeobachtung dar“ (Bös u.a.; zitiert nach Pöhlmann et al., 2011, S. 160).

Müller betont, dass das Trampolinspringen Bewegungskoordination und Haltungsaufbau erfordert. Bei Kindern mit Teilleistungsstörungen können diese Anpassungsleistungen verzögert, ungenau und unsicher verlaufen. Koordinative Fähigkeiten werden dieser Leistung vorausgesetzt, die besonders bei komplexen Anforderungen zum Tragen kommen (vgl. Müller, 2002, S. 149). „Beim Trampolinspringen kann die Koordinationsfähigkeit als ein System beschrieben werden, bestehend aus (ebd.):

- Gleichgewichtsfähigkeit
- Reaktionsfähigkeit
- Simultan- und Mehrfachhandeln
- Timing
- Rhythmusfähigkeit
- Gewandtheit und Geschicklichkeit
- Anpassungs- und Umstellfähigkeit“.

2.5.2.1 Trampolinkoordinationstest (TKT)

Der Gründervater der Psychomotoriktherapie in Deutschland E. J. Kiphard entwickelte im Jahr 1980 den Trampolinkoordinationstest, ein standardisiertes Beobachtungsverfahren von Fussprüngen auf dem Trampolin (vgl. Pöhlmann et al., 2011, S. 161). Stäbler berichtet, dass das Trampolin von Kiphard und Hünnekens bereits von 1961 bis 1963 als bewegungsdiagnostisches Instrumentarium eingesetzt wurde (vgl. 2006, S. 34).

„Kiphard und Hünnekens nahmen an, dass durch die Federkraft des Sprungtuches eine Art ‚Lupeneffekt‘ erreicht wird, wodurch gesamtmotorische Steuerungsmängel, die in bekannten Alltagssituationen unmerklich bleiben, sichtbar werden“ (ebd.). Die diagnostische Lupenwirkung entsteht, da die eigene Muskelkraft plötzlich eine ungewohnte Verstärkung durch das Trampolin erfährt (vgl. ebd.). „Dadurch treten bei nicht intakter Koordinationsfähigkeit motorische Anpassungsschwierigkeiten auf, die dem Beobachter sofort ins Auge fallen“ (Kiphard; zitiert nach Stäbler, 2006, S.34). Stäbler hebt diesen Vorteil wie folgt hervor: „Das Springen auf dem Trampolin zeigt ... genauso ungeordnete, unwillkürliche, instabile, asymmetrische Bewegungsabläufe, wie gehemmte, kraftlose, hypotone Bewegungen auf“ (2006, S. 11). Je unbekannter das Trampolin also für ein Kind ist, desto effektiver ist die Testaussage (vgl. Müller, 2002, S. 156).

Der Trampolinkoordinationstest, kurz TKT, dient der Grobdiagnose koordinativer Störungen und nicht der generellen Einschätzung der koordinativen Bewegungskompetenzen. Daher ist er als Screening-Verfahren einzuordnen (vgl. Pöhlmann et al., 2011, S. 161). Schilling überprüfte von 1973 bis 1975 das Testverfahren und bestätigte, „dass der Trampolintest für eine Grobeinschätzung bewegungsauffälliger Kinder (sowohl in der grobmotorischen, wie auch in der feinmotorischen Körperkoordination) herangezogen werden kann“ (Stäbler, 2005, S. 34). Stäbler hebt hervor, dass der TKT eine grosse Hilfe für eine Ersteinschätzung ist. Einerseits, weil der Aufwand, den Test durchzuführen, nicht gross ist. Andererseits, weil die Motivation, bei der Testdurchführung sein Bestes zu geben, vom Trampolin aus geht (vgl. 2005, S. 34).

Kiphard betont, dass es für das Bewegungsverhalten von Kindern mit Koordinationsstörungen typisch sei, wenn ihr Körper in den grossen Körpergelenken (Knie, Hüfte, Nacken) ungewollt einknickt. Sie sind nicht in der Lage, ihren Körper gegen die Schwerkraft aufrechtzuerhalten (vgl. Kiphard; zitiert nach Stäbler, 2005, S. 34). Kiphard und Schäfer erstellten eine Beurteilungsskala mit den 33 wichtigsten Bewegungsmerkmalen. Diese Bewegungsmerkmale haben sie in neun Bewegungskategorien eingeteilt: Gesamtablauf, Haltung, Spannungsgrad, Kraftmass, Tempo, Gleichgewicht, Seitendifferenz, Haltungsfixation und Extrabewegungen (vgl. ebd.).

Auf die Erläuterung der Durchführung des Verfahrens wird an dieser Stelle verzichtet. Hinweise zur Durchführung und die entsprechenden Protokolle bietet das Buch von Stäbler (2005). Die Bewegungsmerkmale werden vom Beobachter auf einem Beurteilungsbogen angekreuzt und anschliessend ausgewertet, indem diese Merkmale in eine Rohdatenmatrix übertragen werden. Anhand von fünf Schablonen kann der Störungsgrad der folgenden Bewegungsauffälligkeiten in Prozent angegeben werden (vgl. Stäbler, 2005, S. 39-40):

1. vorwiegend feinmotorische Koordinationsschwäche
2. vorwiegend grobmotorische Koordinationsschwäche
3. leichte, vorwiegend feinmotorische Störung
4. leichte, vorwiegend grobmotorische Störung
5. schwere gesamtmotorische Störung

Der TKT eignet sich, einen groben Eindruck vom Bewegungsverhalten des Kindes zu bekommen (vgl. Stäbler, 2005, S.41). Ausserdem erweist sich der TKT als ein ökonomisches Testverfahren, da der Test nur wenige Minuten dauert (vgl. Müller, 2002, S.156). Der geübte Beobachter erkennt schnell, ob im grobmotorischen oder feinmotorischen Bereich weitere Tests durchgeführt werden sollen (vgl. Stäbler, 2005, S.41). Der TKT soll aber nur als Ausgangspunkt für weitere motorische Untersuchungen dienen (vgl. ebd.). Er ist eine wertvolle Ergänzung zu weiteren Testverfahren und nimmt auch aufgrund seines Aufforderungscharakters durch das Trampolinspringen einen besonderen Stellenwert in der Motodiagnostik ein (Pöhlmann et al., 2011, S. 162). Die motoskopischen Qualitäten der Beobachter müssen jedoch geschult werden,

damit der Test den Gütekriterien entspricht (vgl. Müller, 2002, S. 156). Den testanalytischen Anforderungen eines standardisierten Verfahrens hält es nicht stand (vgl. Pöhlmann et al., 2011, S.162). Die Autorinnen der Arbeit merken an, dass heutzutage nur vereinzelte Kinder noch keine oder wenig Trampolinerfahrung besitzen, da viele Trampoline auch in privaten Gärten anzutreffen sind. Dadurch verliert der Test an Aussagekraft.

2.5.2.2 Trampolin-Screening-Test (TST)

Kiphard beschreibt 33 Beobachtungssitems, die er, wie oben erwähnt, ursprünglich in neun Dimensionen unterteilt hat. 1994 hat Tilo Irmischer den Beurteilungsbogen modifiziert (vgl. Stäbler, 2005, S. 42). Aufgrund von faktorenanalytischen Untersuchungen von Wehaus und Jahn ergaben sich folgende fünf Dimensionen (vgl. Müller, 2002, S. 149):

1. Instabilität in der Körpersenkrechten
2. asymmetrische Seitenbetonungen
3. erhöhter Tonus / Muskelsteifheit
4. zu geringer, schlaffer Tonus / Muskelschlaffheit
5. drehende und zuckende Extrabewegungen

Beim TST wird das Bewegungsverhalten den fünf Dimensionen zugeordnet sowie der Ausprägungsgrad angegeben. Das Ergebnis lässt sich daher schnell erkennen (vgl. Stäbler, 2005, S. 42-43).

Modifizierung des Trampolin-Screening-Tests

Müller hat aufgrund langjähriger Beobachtungserfahrungen die fünf Dimensionen von Irmischer erneut differenziert und erweitert. Diese neun entstandenen Dimensionen werden wie folgt skaliert: 1= trifft nicht zu, 2= trifft zu, 3= trifft in hohem Masse zu (vgl. Müller, 2002, S. 149-150).

1. ausfahrende grossmotorische und kleinmotorische Impulse
2. drehende Extrabewegungen
3. Instabilität in der Körpersenkrechten
4. asymmetrische Seitenbetonungen
5. Gleichgewichtskontrolle
6. Hypertonie der Muskulatur
7. Hypotonie der Muskulatur
8. sequentielle Handlungsabläufe und Sequenzgedächtnis
9. Dyskoordination der Arme

2.6 Einsatz des Trampolins in verwandten Berufsfeldern

Das Trampolin findet breite Verwendung. In Schulen, Vereinen, Fitnesszentren oder im Leistungssport wird Trampolin gesprungen. In den letzten Jahren nahm die Anzahl an privaten Geräten in den Vorgärten stark zu. Auch Freizeitparks machen Trampolinspringen möglich. Nebst Sport- und Freizeitgerät kann das Trampolin auch Therapiegerät sein. Es wird in der Psychomotoriktherapie sowie in verwandten Berufen eingesetzt. So werden im Folgenden die Physiotherapie und die Ergotherapie kurz vorgestellt. Weiter wird erläutert, wie das Trampolin im jeweiligen Berufsfeld eingesetzt werden kann. Am Schluss wird ein Einblick in die Sportpädagogik gegeben.

2.6.1 Das Trampolin in der Physiotherapie

Laut dem Schweizer Physiotherapieverband stellt die Physiotherapie zusammen mit der Medizin und der Pflege die drei Bereiche der Schulmedizin dar (vgl. Schweizer Physiotherapie Verband physioswiss, n.d., Was ist Physiotherapie?). Die Physiotherapie setzt sich zum Ziel, die Lebensqualität zu steigern und Schmerzen oder körperliche Funktionsstörungen abzuschwächen oder zu beseitigen (vgl. ebd.). Die Klientel besteht aus Gesunden, Menschen mit akuten oder chronischen Erkrankungen sowie aus Menschen mit Behinderungen (vgl. ebd.).

„Grundlage für die physiotherapeutischen Untersuchungs- und Behandlungstechniken bilden das muskuloskeletale System, das System Innere Organe und Gefässe sowie das System Neuromotorik, Sensorik und Psyche“ (Schweizer Physiotherapie Verband physioswiss, n.d., Physiotherapie erklärt). Auf der Homepage des Schweizer Physiotherapieverbands sind verschiedene Therapieformen nachzulesen. Im Folgenden sind die Therapieformen aufgeführt, bei denen nach Aussage einer Physiotherapeutin das Trampolin eingesetzt werden kann (schriftliche Mitteilung von Katharina Kamp, 15.12.2015): Atemtherapie/Entspannungstherapie, Beckenboden Physiotherapie, Herz-Kreislauf-Therapie, Lymphologische Physiotherapie, Manuelle Therapie, Medizinische Trainingstherapie (MTT), Neurologische Physiotherapie, Sportphysiotherapie, Triggerpunktbehandlung, Vestibuläres Training/Sturzprävention (vgl. Schweizer Physiotherapie Verband physioswiss, n.d., Therapieformen).

Der Trampolinhersteller Bellicon lässt auf seiner Homepage Fachpersonen der Physiotherapie zu Wort kommen. Uwe Schall berichtet über seine Erfahrungen mit dem Trampolin:

Auch in der Physiotherapie bietet der „schwingende Teppich“ eine Unterstützung und Erweiterung der herkömmlichen Methoden. Es ist präventiv besonders geeignet in folgenden Bereichen: Rückenschule, Bandscheibensyndrome, Aufbaustraining nach Knochenbrüchen, Inkontinenz, Arthrose, Gewichtsreduzierung, Entspannungstraining und Förderung bei Kindern im sensomotorischen Bereich. Des Weiteren ist es auch für ältere Menschen gut geeignet. (vgl. Bellicon Schweiz AG, 2012, Expertenstimmen)

Auf derselben Homepage erklärt Wolfgang Placht, Ausbilder für Trampolin-Trainer und –Therapeuten, dass sich das Trampolin sehr gut für Gesundheitsprävention und Fitness eigne. Zudem betont er die Bedeutung des Trampolins für die Nachbehandlung von Patienten: „Auch fast jede körperliche Herausforderung lässt sich nach dem Trampolintaining leichter meistern. Gerade auf dem Gebiet der Nachbehandlung von orthopädischen und neurologischen Erkrankungen sowie in der Nachbehandlung nach chirurgischen Eingriffen kann man mit der Trampolinentherapie erstaunliche Ergebnisse erzielen“ (Bellicon Schweiz AG, 2012, Expertenstimmen).

2.6.2 Das Trampolin in der Ergotherapie

Die Ergotherapie ist ein medizinisch-therapeutischer Beruf (vgl. ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz EVS, 2005, Berufsprofil S. 5). Im Berufsprofil der Ergotherapie wird erklärt, dass Ergotherapie indiziert ist bei Menschen aller Altersstufen, die eingeschränkt sind oder von Einschränkung bedroht sind (vgl. ebd.). Mögliche Ursachen können Unfälle, physische oder psychische Krankheiten, Behinderungen, psychosoziale oder entwicklungsbedingte Störungen sowie erschwerende Umweltbedingungen sein (vgl. ebd.).

„Im Zentrum der Ergotherapie steht die Handlungsfähigkeit des Menschen. Primäres Ziel ist es, dem Patienten/Klienten zu ermöglichen, an den Aktivitäten des täglichen Lebens teilzuhaben (Partizipation an Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit)“ (ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz EVS, 2005, Berufsprofil S. 11).

In der pädiatrischen Ergotherapie ist die Bandbreite der Kinder, die behandelt werden, gross. Sie reicht von Kindern mit leichten Entwicklungsstörungen, die sich durch Therapie gut beheben lassen, bis zu Kindern mit lebenslangen schweren und mehrfachen Behinderungen (vgl. Becker & Steding-Albrecht, 2006, S. IX). Die Auswahl von Aktivitäten geschieht mit Blick auf das angestrebte Ziel unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten des Klienten (vgl. Hagedorn; zitiert nach Becker et al., 2006, S. 114).

Ähnlich wie in der Psychomotoriktherapie gibt es in der Ergotherapie wenig Literatur zum Einsatz des Trampolins. Auf der Homepage des Trampolinherstellers Bellicon kommt die Ergotherapeutin Christiane Seiler zu Wort, die das Trampolin einsetzt:

Hüpfen ist bei hypotonen Kindern nicht beliebt. Diese Kinder brauchen zum Hüpfen Anreize. Die beste Unterstützung bieten elastische Trampoline. Die Körperschwere wird dabei gemildert. ... Beim Training steigern Kinder ihre Ausdauer ins Endlose, weil das Trampolin ständig den Muskeltonus stimuliert. Trampolinspringen baut die Sprungkraft auf und verbessert die Balance (Bellicon Schweiz AG, 2012, Expertenstimmen).

2.6.3 Das Trampolin in der Sportpädagogik

Als Grundlage des folgenden Abschnitts gilt der Lehrplan 21, der online eingesehen werden kann (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015, Fachbereich Bewegung und Sport). Der Lehrplan 21 des Fachbereichs Bewegung und Sport stellt wahrscheinlich die aktuellste und zugleich einflussreichste Quelle für den Sportunterricht der Volksschule dar.

Im Lehrplan 21 ist zu lesen, dass der Fachbereich Bewegung und Sport den Bildungsauftrag der Volksschule um die körperliche und motorische Dimension erweitert (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015, Bedeutung und Zielsetzungen). Dieser Fachbereich leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Bildungsauftrag der Volksschule (vgl. ebd.). Die Sportpädagogik der Volksschule will mittels Bewegung und Sport bilden. Auf didaktischer Ebene definiert der Lehrplan 21, dass Bewegung und Spiel kindliche Grundbedürfnisse sind, die das Lernen unterstützen (vgl. ebd.). Es gilt diese Spielfreude und Bewegungslust zu erhalten und zu fördern (vgl. ebd.). Sportunterricht soll vielseitig sein bezüglich Inhalten und Methoden (vgl. ebd.).

Die Lerninhalte im Lehrplan 21 sind in sechs Kompetenzbereiche gegliedert: Laufen, Springen, Werfen; Bewegen an Geräten; Darstellen und Tanzen; Spielen; Gleiten, Rollen, Fahren; Bewegen im Wasser (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015, Fachbereich Bewegung und Sport). Es wird der Kompetenzbereich „Bewegen an Geräten“ beschrieben, der relevant ist für den Einsatz des Trampolins:

„Die Schülerinnen und Schüler sammeln Erfahrungen im Umgang mit der Schwerkraft und verbessern Kraft und Beweglichkeit. Sie erweitern ihr Bewegungsrepertoire an verschiedenen Geräten und gestalten Bewegungsabläufe harmonisch. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Risiken einzuschätzen und Ängste zu bewältigen. Gemeinsame Bewegungsgestaltung sowie das Helfen und Sichern leisten einen Beitrag zur Entwicklung der Kooperationsfähigkeit“. (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015, strukturelle und inhaltliche Hinweise)

Zu beachten ist, dass sich die Ausstattungen der Turnhallen bezüglich Quantität und Qualität von Trampolinen stark unterscheiden. In Turnhallen gehören Minitrampoline zur Grundausstattung. Einige Turnhallen verfügen auch über grosse Trampoline.

Der Lehrplan 21 fordert die Lehrpersonen auf, bei der Umsetzung Gewichtungen vorzunehmen. So beeinflussen Erfahrungen und Vorlieben der Lehrperson die konkrete Umsetzung des Lehrplans. Die Klassengröße und die Klassenzusammensetzung sind ebenfalls entscheidend, wie der Sportunterricht geplant und durchgeführt wird.

2.7 Literaturangebot und Übungsformen

2.7.1 Literaturangebot

Trampolinspezifische Literatur wird in diesem Kapitel vorgestellt. Die Autorinnen dieser Arbeit haben die Relevanz der Bücher für die Psychomotoriktherapie beurteilt: * *wenig relevant*, ***relevant*, ****sehr relevant*. Auch wenig relevante Bücher werden kurz vorgestellt, weil Grundgedanken oder Ideen daraus entnommen, aber adaptiert werden müssen. Relevanteren Büchern wird in Form von tabellarischen Übersichten etwas mehr Raum geboten.

Physiotherapie

Im Bereich der Physiotherapie ist das Buch *Rebounding – Training und Therapie mit dem Minitrampolin* (*) (Bayerlein, 2006) wenig relevant, da es für Erwachsene konzipiert wurde. Die Übungen könnten aber als Ideen dienlich sein.

Sportpädagogik

Im Bereich der Sportpädagogik ist viel Literatur vorhanden. Bücher wie z.B. *Turnen am Minitrampolin* (*) (Medler & Räupe, 2009) und *Minitrampolin – mit Sicherheit zu Höhenflügen* (*) (Schmidt-Sinns, 2005) können wichtige methodische und didaktische Hinweise sowie allgemeines Hintergrundwissen über Trampolinturnen liefern. Die Übungsformen sind für das Klientel der Psychomotoriktherapie und dessen Trampolin jedoch ungeeignet.

Tabelle 1: Literaturangebot Bücher (eigene Tabelle)

**	Bucher, W. (2004). <i>1008 Spiel- und Übungsformen im Gerätturnen</i> (9., unveränderte Auflage). Schorndorf: Hofmann-Verlag.
Adressaten:	Lehrpersonen der Volksschule, Vereine
Was es bietet:	Diese umfangreiche Sammlung beschreibt Spiel- und Übungsformen für verschiedene Turngeräte. Für das grosse Trampolin sind in jedem Kapitel einige Seiten mit Spiel- und Übungsformen reserviert.
Relevanz für PMT :	Folgende Kapitel können für die Therapie relevant sein: Spielerisches Aufwärmen und Einturnen, erster Kontakt mit dem Gerät, Übungen zu Rotationen, zwingende Lernhilfen und Korrekturformen, kooperative Formen.

Pädagogisch-therapeutischer Bereich

Tabelle 2: Literaturangebot Stäbler (eigene Tabelle)

***	Stäbler, M. (2006). <i>Bewegung, Spass und Spiel auf dem Trampolin</i> (3., überarbeitete Auflage). Schorndorf: Hofmann-Verlag.
Adressaten:	Für Einsteiger oder Erfahrene, die das Trampolin in Schule, Verein und Freizeit in Verbindung mit unterschiedlichen Materialien einsetzen möchten.
Was es bietet:	Stäbler stellt seine Erfahrungen von 25 Jahren Trampolinspringen mit Menschen mit geistiger Behinderung, im Schulunterricht und im Vereins- und Freizeitsport zur Verfügung.
Relevanz für PMT :	Durch die Vielzahl der beschriebenen Möglichkeiten ist das Buch eine hilfreiche Ideensammlung für den Berufsalltag. Es ist eine regelrechte Fundgrube für Psychomotoriktherapeutinnen.

Tabelle 3: Literaturangebot Müller (eigene Tabelle)

***	Müller, A. (2002). <i>Therapeutisches Trampolinspringen. „Nur Fliegen ist schöner“</i> . Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
Adressaten:	Sportpädagogen, Heilpädagogen, Übungsleiter von „Trampolinspringen“ mit verschiedenen Professionen
Was es bietet:	Müller stellt die Bedeutung des „Therapeutischen Trampolinspringens“ für Kinder und Jugendliche in Schule und Heim vor. Das Buch will methodische Kenntnisse zum unfallfreien Trampolinspringen vermitteln. Im theoretischen Buchteil sind umfassende Informationen zur Diagnostik enthalten.
Relevanz für PMT :	Das Buch ist aufgrund der therapeutischen Perspektive des Autors und dem reichen theoretischen und praktischen Wissen sehr relevant. Es muss jedoch beachtet werden, dass der Autor von einem grossen Trampolin, zwei Übungsleiter und sechs bis acht Kinder oder Jugendlichen ausgeht.

Tabelle 4: Literaturangebot Wassong (eigene Tabelle)

**	Wassong, R., Laufer, A. (2002). <i>Piratenschiff und Hängematte. Das Medium Spiel in der Ergotherapie mit Kindern</i> (2., unveränderte Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.
Adressaten:	Erfahrene und berufsunerfahrene Therapeutinnen verschiedener Berufsgruppen, z.B. der Ergotherapie, Motopädie, Physiotherapie und der bewegungsorientierten Logopädie.
Was es bietet:	Es bietet Spielanregungen, die aus dem ergotherapeutischen Alltag heraus entstanden sind. Die Therapievorschlage sind nach den verschiedenen Materialien geordnet. Im Kapitel „Spiele mit Trampolin und Airtramp“ sind acht Spielvorschlage aufgefuhrt.
Relevanz fur PMT :	Dieses Buch bietet eine praktische Hilfe fur den therapeutischen Alltag. Es anzuschaffen lohnt sich nur, wenn man auch an Spielideen mit Alltagsmaterial oder anderem Therapiematerial, wie z.B. Hangematten, Rollbrett oder Schaukeln, interessiert ist.

2.7.2 Verschiedene ubungsformen

In der Literatur sind folgende ubungsformen zu finden:

- Erstkontakt (vgl. Bucher, 2004, S. 101-102) / passive Tuchgewohnung (vgl. Muller, 2002, S. 65-80)
- Koordinationsubungen (vgl. Bayerlein, 2006, S. 39-53)
- Aktives Springen (vgl. Muller, 2002, S. 81-135) / Einfuhrung ins Trampolinspringen (Strecksprung, Fussesprunge etc.) (vgl. Stabler, 2006, S. 115-119)
- Landepositionen (Sitzlandung, Ruckensprung, Kniesprung, Vierfusslerstand, Bauchsprung, Froschsprung) (vgl. Staber, 2006, S. 121-143)
- Erlebnisgeschichten auf dem Trampolin (vgl. Stabler 2006, S. 145-150)
- Entspannungsubungen (vgl. Staber, 2006, S. 183-191)

2.8 Studien zum Trampolin

Die bekannte NASA-Studie wird im *Kapitel 2.8.1 NASA-Studie zur Effektivitat von Trampolintaining* kurz geschildert. Im *Kapitel 2.8.2 Aktuelle Studien mit Kindern als Zielgruppe* werden vier Studien beschrieben, die bezuglich Klientel und Interventionen fur die Psychomotoriktherapie sowie fur diese Arbeit relevant sind. Die ersten beiden Studien beziehen sich auf zwei ausgewahlte Gruppen: Kinder mit einer geistigen Behinderung sowie Kinder mit einer moglichen umschriebenen Entwicklungsstorung der motorischen Funktionen. Die letzte Studie thematisiert, welche Auswirkungen das Trampolinspringen auf alle Kinder im Schulkontext haben kann.

2.8.1 NASA-Studie zur Effektivität von Trampolining

Auf der Homepage von fitness-trampolin ist zu lesen, dass die NASA (amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde) bereits 1979 und 1980 eine Studie zur Effektivität von Training auf dem Trampolin durchführte (vgl. v. Ostrowski, 2015, Die NASA Trampolin Studie). Sie testete gezielt, wie das Trampolin Astronauten nach dem Aufenthalt in der Schwerelosigkeit wieder an einen Normalzustand der Muskulatur heran führen kann (vgl. ebd.). Die Studie beweist, dass auch ältere oder ungeübte Menschen vom Trampolin profitieren können (vgl. ebd.). Die Ergebnisse der Studie belegen, dass Trampolinspringen im Vergleich zu Jogging einerseits ein viel effizienteres Training für das Herz-Kreislauf-System darstellt und andererseits gelenkschonender ist (vgl. ebd.).

2.8.2 Aktuelle Studien mit Kindern als Zielgruppe

Jedes Kapitel stützt sich auf eine Studie, die sich auf jeweils einer Quellenangabe abstützt.

2.8.2.1 Trampolin-Intervention mit geistig beeinträchtigten Kindern

Ziel dieser griechischen Studie von Giagazoglou et al. war, den Effekt eines Trampolin-Übungs-Interventionsprogramms auf die Motorik und die Gleichgewichtsfähigkeit bei Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Schulalter einzuschätzen (vgl. Giagazoglou, Kokaridas, Sidiropoulou, Patsiaouras, Karra & Neofotistou, 2013, S. 2701-2707). Die Untersuchungsgruppe absolvierte während zwölf Wochen täglich ein Trampolin-Übungs-Programm. Eine Kontrollgruppe folgte dem normalen Stundenplan, welcher auch Turnunterricht beinhaltete.

Die Bewegungsübungen, die Konzentration verlangten, waren herausfordernd und attraktiv für die Schülerinnen und Schüler. Zum Beispiel musste auf dem Trampolin auf einem Bein mit geschlossenen Augen ruhig gestanden werden. Andere Aufgaben waren: Hüpfen und drehen mit gleichzeitigem Öffnen und Schliessen der Beine, hüpfen und abwechslungsweise das eine oder andere Bein nach vorne führen (Schritthaltung), Einbein-Sprünge, einen Ball kicken und hüpfen sowie hüpfen und gleichzeitig mit den Händen mit einem Ballon spielen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Untersuchungsgruppe zeigten nach der Intervention bei allen Tests, die auch vor der Intervention stattfanden, signifikante Verbesserungen. Die Fortschritte in der Balancierfähigkeit können zurückzuführen sein auf Veränderungen im komplexen sensomotorischen System (Stimulation), welche erreicht wurden durch die Bemühungen der Kinder, auf der instabilen Oberfläche des Trampolins die Balance zu halten. Das Trampolin-Training kann eine wirksame Intervention sein, um motorische Leistungen zu verbessern. Somit stellt es eine alternative Methode zu anderen körperlichen Aktivitätsprogrammen für Balance und Motorik dar. Zudem unterstützt es die Idee, dass bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung interessante und lustvolle Interventionsprogramme wichtig sind.

2.8.2.2 Balance-Trampolin-Training mit Kindern mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen

Diese Studie hat grosse Ähnlichkeiten mit der obengenannten Studie. Sie untersucht Bewegungsschwierigkeiten bei 8- bis 9-jährigen griechischen Grundschulern mit durchschnittlichem Intelligenzquotient (vgl. Giagazoglou, Sidiropoulou, Mitsiou, Arabatzi & Kellis, 2015, S. 13-19). Dabei stehen Kinder im Zentrum, deren Bewegungsverhalten mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen in Zusammenhang gebracht wird. Diese Kinder beurteilen sich selber körperlich, psychisch und sozial als weniger kompetent wie Gleichaltrige. Es ist wahrscheinlich, dass sie bei körperlichen Aktivitäten Vermeidungsverhalten zeigen, was ihre Entwicklung in verschiedenen Bereichen gefährden kann. Die Studie fragt nach möglichen Effekten, die ein Balance-Trampolintaining auf die Motorik und die Gleichgewichtsfähigkeit der Kinder haben kann.

20 Kinder mit motorischen Schwierigkeiten wurden in eine Kontroll- und eine Untersuchungsgruppe aufgeteilt. Die Untersuchungsgruppe absolvierte ein zwölfwöchiges Gleichgewichtsprogramm. Die Kontrollgruppe folgte dem üblichen Stundenplan, inklusive Turnunterricht. Alle Teilnehmenden wurden vor und nach der Intervention im statischen Gleichgewicht (Einbeinstand mit offenen und geschlossenen Augen, Stand mit beiden Beinen mit offenen und geschlossenen Augen) getestet. Zusätzlich wurden strukturierte Trampolinbeobachtungen (Trampolin-Koordinations-Test nach Kiphard) mithilfe von Videos durchgeführt.

Die Trampolinaufgaben der Übungseinheiten waren der vorhin beschriebenen Studie sehr ähnlich. Zusätzlich zu diesen Aufgaben wurden jedoch in diesem Programm auch verschiedene Übungen ohne Trampolin, dafür mit anderen Materialien wie z.B. Bänken, Kegeln und Stöcken, absolviert.

Die Untersuchungsgruppe verbesserte sich in beiden untersuchten Faktoren Motorik und Gleichgewicht. Interessant war, dass die meisten Übungen mit offenen Augen ausgeführt wurden, das Gleichgewicht der Teilnehmenden aber auch mit geschlossenen Augen verbessert wurde. Dies stimmt überein mit dem Resultat der erstgenannten Studie, welche schlussfolgert, dass Übungen auf unstablen Oberflächen, wie dem Trampolin, die Tiefensensibilität (propriozeptive Wahrnehmung) verbessert.

Gleichgewichtstraining mit dem Gebrauch von attraktiven Geräten wie dem Trampolin kann auch bei Kindern mit Anzeichen einer Dyspraxie für die Verbesserung motorischer Fertigkeiten eine wirksame Intervention sein. In solchen Gleichgewichtstrainings können Kinder aktive Teilnehmer sein. Sie führen Aktivitäten aus, welche gleichzeitig lustvoll und therapeutisch sind.

2.8.2.3 Besseres Gleichgewicht – bessere Schulnoten

Diese wissenschaftliche Studie wurde vom Hessischen Kulturministerium (2010-2012) begleitet. Alle Angaben dazu stammen aus dem Artikel „Projekt Schnecke – Bildung braucht Gesundheit“ (Hessisches Kulturministerium, n.d., S. 1-4). Die Studie belegt: „Regelmässiges Gleichgewichtstraining im Schulalltag verschafft messbare schulische Lernerfolge in Deutsch und Mathematik, steigert die Lernfreude und verbessert das Klassenklima“.

2009 wurde festgestellt, dass eine erschreckend hohe Zahl von Kindern Schwierigkeiten in der Verarbeitung von Gleichgewichtsreizen aufweisen. Diese zeigten zudem vermehrt schlechtere Noten in Deutsch, Mathe und Sport als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Die auf dieser Datenerhebung aufgebauten Studie „Schnecke-Bildung braucht Gesundheit II (2010-2012)“ will erfassen, ob und inwiefern sich das Gleichgewicht verändert und ob andere Bereiche, wie z.B. das Leseverständnis, von möglichen positiven Auswirkungen betroffen sind.

In die Studie einbezogen wurden Grundschulkinder der zweiten Klasse. Die Interventionsgruppe umfasste Kinder aus 17 Klassen, die Kontrollgruppe Kinder aus zehn Klassen. Die Interventionsklassen übten täglich mehrfach im Rahmen eines in den Unterricht gut integrierbaren Gleichgewichtsprogramms mithilfe des Gleichgewichtskalenders (ein Gleichgewichtsprogramm zur Lernunterstützung von Gorgmann Media (2009)), Wii Fit Plus und Balance Board (Übungen zum Gleichgewicht, Nintendo) oder einem Minitrampolin mit Gummibändern. Am Vormittag wurde in kleinen Einheiten insgesamt etwa 15 Minuten geübt. Ergänzend dazu führten die Kinder selbst organisierte Übungseinheiten durch. Die Kontrollgruppe erhielt keine regelmässige und gezielte Gleichgewichtsförderung im Unterricht.

Die Studie ergab, dass die Kinder der Interventionsgruppe bei den Abschlusstests deutlich bessere Gleichgewichtsleistungen zeigten als die Kinder der Kontrollgruppe. Parallel dazu wiesen sie signifikant bessere Leistungen in den Bereichen Lesen, Mathematik, Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination auf sowie eine Tendenz zur Verbesserung in Rechtschreibkompetenzen. Positive Veränderungen in der Feinmotorik, der Auge-Hand-Koordination, der Lernfreude, der Anstrengungsbereitschaft, dem Klassenklima, dem Wohlbefinden des Kindes in der Klasse und der sozialen Integration konnten ebenfalls festgestellt werden.

„Nach 18 monatiger Durchführung des Gleichgewichtsprogramms meldeten 100% der Lehrerinnen und Lehrer zurück, dass ihre Klasse Spass am Gleichgewichtsprogramm hat, sie keine Lernzeit dadurch verlieren und dass sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Gleichgewichtsfähigkeit verbessern.“

3 Methodisches Vorgehen

Das Interesse der vorliegenden Arbeit gilt den subjektiven Sichtweisen von Psychomotoriktherapeutinnen. Die Forschungsfragen zielen auf Begründungen von erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen zum Einsatz des Trampolins ab, die empirisch untersucht werden. Das Ziel dieser Untersuchung ist, das vorhandene Erfahrungswissen zu erfassen und zugänglich zu machen. Dazu bietet sich das Interview als Erhebungsmethode an. Die vorliegende Arbeit erhebt nicht den Anspruch, dass die Ergebnisse für die gesamte Berufsgruppe repräsentativ sind. Da die Erfassung von subjektiven Theorien eine offene Herangehensweise verlangt, ist ein qualitatives Forschungsdesign angezeigt. Die Wahl fiel auf eine Fallstudie.

3.1 Stichprobenwahl

Die Interviews sollen eine möglichst grosse Bandbreite von Begründungen liefern. Um diesen Anspruch mit den verfügbaren zeitlichen Ressourcen zu vereinbaren, muss die Anzahl der Interviews beschränkt werden. Eine Anzahl von mindestens zwei und maximal drei Interviews scheint beiden genannten Ansprüchen gerecht zu werden. Für die Auswahl aller Interviewpartnerinnen gelten folgende Kriterien: Sie besitzen einen Abschluss als Psychomotoriktherapeutin, sind seit mindestens drei Jahren im Berufsfeld der Psychomotoriktherapie tätig und verfügen über trampolinspezifisches Erfahrungswissen.

Das Ziel des ersten Interviews ist, dass durch seine Auswertung bereits ein möglichst breites Kategoriensystem entwickelt werden kann. Dies ist möglich, wenn die erste Interviewpartnerin, zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen, über umfassendes, bewegungsspezifisches Fachwissen verfügt. So wählten wir als erste Interviewpartnerin eine Psychomotoriktherapeutin, die Sport studiert hat und in diesem Bereich tätig ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese Interviewpartnerin den Einsatz des Trampolins vorwiegend auf motorischer Ebene begründen.

Um den Anspruch zu erfüllen, dass die Interviews eine möglichst grosse Bandbreite von Begründungen liefern, soll sich die zweite Interviewpartnerin und somit ihre Begründungen wesentlich von der ersten unterscheiden. Als zweite Interviewpartnerin wurde eine Psychomotoriktherapeutin angefragt, die zusätzlich Trampolin-Instruktorin ist sowie Trampolin-Weiterbildungen für Psychomotoriktherapeutinnen leitet. Die Annahme, dass sie über viel trampolinspezifisches Wissen bezüglich physiologischer Auswirkungen verfügt und somit den Einsatz des Trampolins anders begründen wird, war ausschlaggebend für den Entscheid, sie als zweite Interviewpartnerin auszuwählen.

Da von diesen beiden befragten Personen der Einsatz des Trampolins mehrheitlich auf der physischen Ebene begründet wurde und somit auf die psychische Ebene – als ebenfalls zentraler Aspekt der Psychomotorik als ganzheitliche Therapieform – wenig eingegangen wurde, entschieden sich die Autorinnen, ein

weiteres Interview durchzuführen. Ausgewählt wurde eine Psychomotoriktherapeutin, die Psychologie studiert hat und in diesem Bereich einige Jahre tätig war.

3.2 Erstellung des Interviewleitfadens

Als Erhebungsmethode wurde das halb- bzw. teilstrukturierte Interview gewählt, bei dem ein Interviewleitfaden entwickelt wird, der dem Gespräch als roter Faden dient (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100). Ein Interviewleitfaden gibt nach Hug und Poscheschnik ein Katalog von Fragen vor, der aber bei Bedarf auch verlassen werden kann, um beispielsweise ein besonders interessantes Thema zu vertiefen (vgl. ebd.). Hug und Poscheschnik betonen, dass diese offene und teilstrukturierte Befragung die Erhebung subjektiver Theorien über den Forschungsgegenstand zulässt, was in der vorliegenden Arbeit beabsichtigt ist (vgl. 2010, S. 101). Die geplanten Interviews weisen zudem Merkmale von Experteninterviews auf, da sich die Interviewpartnerinnen durch eine besondere Kompetenz über den Forschungsgegenstand auszeichnen (vgl. ebd.). In diesem Sinne wird als Experte eine Person verstanden, die über Wissen in einem bestimmten beruflichen Handlungsfeld verfügt. Dieses Wissen besteht nicht nur aus Fachwissen, sondern zu einem grossen Teil auch aus Praxiswissen (vgl. Flick, 2007, S. 214-215).

Das erworbene Wissen aus einem umfassenden Literaturstudium zu Beginn des Arbeitsprozesses diente unter anderem dem Erstellen des ersten Interviewleitfadens. Dieser wurde anhand des *SPSS-Prinzips* nach Helfferich erstellt, welches das *Sammeln*, *Prüfen*, *Sortieren* und *Subsumieren* von Fragen beinhaltet (vgl. Helfferich, 2005, S. 182-185). Nach diesem Prinzip werden in einem ersten Schritt alle Fragen gesammelt, die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand stehen (*Sammeln*). Anschliessend werden die Fragen geprüft, wodurch ungeeignete Fragen, wie beispielsweise Faktenfragen oder geschlossene Fragen, eliminiert werden (*Prüfen*). Die verbleibenden Fragen werden zu Themenbündeln sortiert (*Sortieren*). In einem letzten Schritt wird zu jedem Themenbündel eine möglichst einfache Erzählaufforderung formuliert, unter die die Einzelaspekte untergeordnet, eben subsumiert, werden können (*Subsumieren*) (vgl. ebd.).

Aus diesem Ausarbeitungsprozess gingen sieben Leitfragen hervor, was einer realistischen Anzahl an Fragen für ein Interview entspricht. Der Interviewleitfaden wurde, wie Helfferich vorschlägt, übersichtlich in vier Spalten angeordnet. Die erste Spalte enthält jeweils die Erzählaufforderung, die Leitfrage. Die offenen Erzählaufforderungen werden der befragten Person im Interview als Einstieg in das jeweilige Thema gestellt (vgl. Helfferich, 2005, S. 185). In der zweiten Spalte werden zentrale Stichworte festgehalten, die die befragte Person zur entsprechenden Leitfrage erwähnen soll. Diese Stichworte werden in der dritten Spalte als Fragen ausformuliert, die von der Interviewerin bei Bedarf gestellt werden können, falls die interviewte Person selbst nichts zu diesem Stichwort geäussert hat. Die vierte Spalte enthält sogenannte Aufrechterhaltungsfragen, die helfen, bei relativ kurzen Erzählpassagen der Interviewpartnerin zum Weitererzählen zu motivieren und den Redefluss aufrecht zu erhalten (vgl. Helfferich, 2005, S. 185-187).

Anstatt eines Pretests wurde der erstellte Interviewleitfaden von zwei erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen gegengelesen, deren Rückmeldungen in die Überarbeitung eingeflossen sind. Für die Erstellung des Leitfadens für das zweite Interview wurde der erste Leitfaden überarbeitet, indem das erste Interview transkribiert und die Aussagen kategorisiert wurden. Die genaue Beschreibung dieses Transkriptions- und Analyseprozesses folgen im *Kapitel 3.4 Datenaufbereitung* und im *Kapitel 3.5 Datenauswertung*. Anschliessend wurden die Aussagen einer Unterkategorie zusammengefasst. Anhand der Menge und der Qualität dieser Zusammenfassungen wurde entschieden, in welchem Bereich weitere Informationen für die Beantwortung der Forschungsfrage erforderlich sind. Ausgehend davon wurden die Fragen für den zweiten Interviewleitfaden zusammengestellt. Die erste Frage wurde übernommen, da es den Autorinnen dieser Arbeit ein Anliegen war, ein Bild zu bekommen, wie die Interviewpartnerin das Trampolin einsetzt. Auch die abschliessenden Fragen wurden unverändert beibehalten, da diese grundlegende Informationen zur persönlichen Einstellung zum Trampolin liefern. Die anderen Leitfragen wurden entweder übernommen, wobei aber die Stichworte in der zweiten Spalte sowie die Nachfragen in der dritten Spalte angepasst wurden, was ermöglichte, Informationen zu Themenbereichen zu sammeln, die noch wenig oder keine Beachtung erfahren haben – oder die Fragen wurden neu formuliert. Themenbereiche, bei welchen bereits viel Material vorhanden war oder keine neuen Erkenntnisse erwartet wurden, wurden aus pragmatischen Gründen weggelassen.

Für den dritten Interviewleitfaden waren keine Anpassungen der Leitfragen gegenüber dem zweiten Interviewleitfaden mehr notwendig, jedoch wurden erneut die Stichworte in der zweiten Spalte und die Nachfragen in der dritten Spalte abgeändert und zusätzlich die relevantesten Stichworte und Nachfragen hervorgehoben. So wurde sichergestellt, dass die fehlenden Informationen gezielt erfragt werden. Die drei Interviewleitfäden befinden sich im Anhang.

3.3 Durchführung der Interviews

Vor den Interviews wurden den Interviewpartnerinnen eine Einverständniserklärung, ein Fragebogen sowie eine kurze Übersicht zum Interviewinhalt zugesendet (siehe *Anhang*). Die Einverständniserklärung diente dazu, die Interviewpartnerinnen transparent über die Handhabung und Bearbeitung der persönlichen Daten zu informieren. Der Fragebogen ermöglichte es, die Faktenfragen aufzunehmen, die beim zweiten Schritt des *SPSS-Prinzips*, beim *Prüfen*, eliminiert wurden. Helfferich empfiehlt, dass Fragen nach Informationen, die „einsilbig“ geliefert werden können, wie Angaben zum Alter oder zur Ausbildung, besser ausgegliedert und in einem kleinen Fragebogen vor oder nach dem Interview erhoben werden sollen (vgl. Helfferich, 2005, S. 182). Die kurze Übersicht zum Interviewinhalt soll der Interviewpartnerin als Vorbereitungsgrundlage für das Interview dienen. Auf die Nennung der genauen Interviewfragen wurde verzichtet, um mögliche spontane Änderungen des Interviewleitfadens vornehmen zu können, falls dies erforderlich ist. Jeweils vor dem Interview wurde die Einverständniserklärung unterschrieben, der Fragebo-

gen ausgefüllt sowie die befragte Person über den Ablauf des Interviews informiert. Die Interviews wurden in Dialektsprache geführt und mit einem Aufnahmegerät digital aufgezeichnet. Die Dauer der Interviews wurde nicht beschränkt.

Beim ersten Interview waren beide Autorinnen dieser Arbeit anwesend. Dies ermöglichte es, dass eine Person das Interview leiten und die andere Person die erwähnten Stichworte in der zweiten Spalte markieren und bei Bedarf nachfragen konnte. In der Hälfte des Interviews wurden diese Rollen getauscht, damit in beiden Bereichen Erfahrungen gemacht werden konnten. Das zweite und dritte Interview wurde jeweils nur von einer Person durchgeführt, was den Vorteil hatte, dass dies einerseits für die Interviewpartnerin angenehmer war und andererseits Ressourcen auf Seiten der Autorinnen sparte.

3.4 Datenaufbereitung

Die Interviews wurden für die spätere Analyse mit dem Programm f4 vollständig transkribiert. Die digitalen Aufnahmen wurden durch diese Verschriftlichung in eine auswertbare Form gebracht. Es wurde nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2015, S. 20-25) gearbeitet und die Aufnahmen in Standardsprache übersetzt. Alle Angaben zur Interviewpartnerin wurden aus dem Text entfernt oder anonymisiert.

3.5 Datenauswertung

Die drei Volltranskriptionen wurden einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz unterzogen. Dazu wurde ein Kategoriensystem entwickelt, mit welchem die Interviewaussagen codiert wurden. Das Kategoriensystem weist verschiedene Ebenen auf und besteht aus Hauptkategorien, Kategorien und Unterkategorien. Wie Kuckartz erwähnt, lässt sich in Bezug auf die Entwicklung von Kategorien ein weites Spektrum feststellen, das von der vollständig induktiven bis zur weitgehend deduktiven Kategorienbildung reicht. Somit ist die Kategorienbildung nur selten vollständig deduktiv bzw. induktiv. Meistens wird aber ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung angewendet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 77). Auch in dieser Arbeit findet die deduktive und induktive Kategorienbildung Verwendung: Die Hauptkategorien werden vorwiegend deduktiv und die Kategorien und Unterkategorien induktiv am Material gebildet. Die einzelnen Phasen der Kategorienbildung von Kuckartz wurden mehrheitlich übernommen, bei Bedarf leicht angepasst:

Phase 1: In einem ersten Schritt wurde das Interview sorgfältig gelesen, besonders wichtig erscheinende Textpassagen markiert sowie Bemerkungen festgehalten (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79).

Phase 2: In dieser Phase geht es um das Entwickeln von thematischen Überkategorien. Wie Kuckartz erwähnt, können die Überkategorien häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet werden und sind somit bereits bei der Erhebung der Daten leitend (vgl. ebd.). In der vorliegenden Arbeit

wurde das didaktische Dreieck adaptiert und diente als Ausgangslage bei der Erstellung des Interviewleitfadens (vgl. *Kapitel 3.2 Erstellung des Interviewleitfadens*; vgl. Kron, 2004, S. 32): Die drei sich beeinflussenden Faktoren werden nicht wie bei Kron mit Lehrer, Schüler und Sache bezeichnet (vgl. ebd.). Die Autorinnen dieser Arbeit umschreiben diese Faktoren mit *Therapeutin*, *Kind* und *Trampolin*. Diese bilden drei der insgesamt vier Überkategorien. Weiter lassen sich aus dem bereits vorhandenen Wissen folgende Kategorien zur Überkategorie *Kind* ableiten: *Physische Ebene*, *psychische Ebene* und *soziale Ebene*. Wie Kuckartz empfiehlt, wurden in einem ersten Durchlauf durch einen Teil des Materials die Kategorien auf ihre konkrete Anwendbarkeit hin überprüft (vgl. 2012, S. 80).

Phase 3: Da das Kategoriensystem nach der Phase 2 lediglich aus drei Überkategorien bestand, wurde der erste Codierprozess des gesamten Materials mit den Überkategorien, wie es Kuckartz vorschlägt, ausgelassen (vgl. ebd.). Somit fällt auch die Phase 4 weg, bei welcher alle Textstellen zusammengestellt werden, die mit derselben Hauptkategorie codiert wurden (vgl. 2012, S. 83).

Phase 5: In dieser Phase geht es um das induktive Bestimmen von Kategorien am vorhandenen Material (vgl. ebd.). Durch das induktive Verfahren wurde das Kategoriensystem erweitert und vervollständigt. Die vierte Überkategorie *Rahmenbedingungen* entstand ebenfalls erst in dieser Phase. Für die Bildung von Unterkategorien waren Kuckartz' Kriterien der Sparsamkeit und Überschaubarkeit leitend: „So einfach wie möglich, so differenziert wie nötig“ (2012, S. 84). Dieses Verfahren wurde so lange wiederholt, bis keine neuen Kategorien und Unterkategorien mehr gefunden wurden, was zur zweitletzten Phase, der Phase 6 der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, überleitet.

Phase 6: Das komplette Material wurde mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert. Wie dem Kategoriensystem im Anhang zu entnehmen ist, wurden nicht alle Kategorien in Unterkategorien aufgeteilt. So wurden beispielsweise bei der Hauptkategorie *Kind* die Kategorien *physische* und *psychische Ebene* weiter ausdifferenziert, im Gegensatz zur Kategorie *soziale Ebene*.

Beim Codieren wurde stets darauf geachtet, dass Sinneinheiten codiert werden und codierte Textstellen ohne den sie umgebenden Text für sich allein ausreichend verständlich sind (vgl. Kuckartz, 2012, S. 82). Einzelne Textstellen wurden doppelt codiert. So erwähnt auch Kuckartz, dass einer Textstelle auch mehrere Kategorien zugeordnet werden können (vgl. 2012, S. 80).

Das erste Interview wurde anhand des oben beschriebenen Ablaufschemas kategorisiert und lieferte eine erste Fassung des Kategoriensystems. Das Kategoriensystem für das zweite und dritte Interview musste nur noch minim angepasst werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es gelungen ist, anhand des ersten Interviews ein breites Kategoriensystem anzulegen. Das Kategoriensystem befindet sich im Anhang.

Mit Abschluss der Phase 6 wurde die arbeitsreiche Systematisierung und Strukturierung des Materials zunächst einmal abgeschlossen und mit der nächsten Phase, der Inhaltsanalyse, konnte begonnen werden

(vgl. Kuckartz, 2012, S. 89). Kuckartz hebt hervor, dass es sich als sehr nützlich erweisen kann, wenn man einen Zwischenschritt einschiebt und für das strukturierte Material thematische Summarys erstellt (vgl. ebd.). Durch diesen Schritt wird das Material zum einen komprimiert, zum anderen pointiert und auf das für die Forschungsfrage wirklich Relevante reduziert (vgl. ebd.). Wie Kuckartz empfiehlt, wurde dies in paraphrasierender Form, d.h. nicht als Zitate, sondern in den eigenen Worten der Forschenden, verfasst (vgl. 2012, S. 90). Es wurde grossen Wert darauf gelegt, die Aussagen der Interviewpartnerin zwar zu verdichten, aber nicht zu verfälschen. Dies stellt eine Gratwanderung dar. Wie im *Kapitel 3.2 Erstellung des Interviewleitfadens* beschrieben, wurde anhand der fallbezogenen, thematischen Zusammenfassungen entschieden, ob die Menge und die Qualität der Aussagen für die Beantwortung der Forschungsfrage ausreichen. Nach diesem „Löcherkriterium“ wurde entschieden, wer als weitere Interviewpartnerin in Frage kommt.

Somit ist die Grundlage gelegt für die kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung (vgl. Kuckartz, 2012, S. 93). Dieser Arbeitsschritt orientiert sich nicht mehr direkt an Kuckartz, sondern wurde von der Methodenberaterin empfohlen. Die Auswertung und Ergebnisdarstellung erfolgen im nächsten Kapitel in drei Schritten:

1. Schritt: Zunächst folgen Fallzusammenfassungen der drei Interviews, um ein „Bild“ der jeweiligen Interviewpartnerin zu vermitteln. Grundlage für diese Fallzusammenfassungen bilden die drei fallbezogenen, thematischen Zusammenfassungen sowie Informationen aus dem Interview-Fragebogen.
2. Schritt: Im Anschluss werden die drei Interviews miteinander verglichen, wobei zuerst auf die Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Begründungen zum Einsatz des Trampolins fokussiert wird. Dazu werden von den Autorinnen Hypothesen gebildet, die auf den fallbezogenen, thematischen Zusammenfassungen und auf den Volltranskriptionen aufbauen. Anhand von zitierten Interviewpassagen werden die Hypothesen unterlegt und ausdifferenziert. Diese Überprüfung der Hypothesen dient der Beantwortung der ersten Forschungsfrage.
3. Schritt: In einem letzten Schritt werden die unterschiedlichen Begründungen zum Trampolineinsatz herausgearbeitet und als Ergebnis dargestellt, was für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage gebraucht wird. Ausgangslage für diesen letzten Arbeitsschritt der qualitativen Inhaltsanalyse diente das Kategoriensystem, wobei die unterschiedlichen Begründungen ausschliesslich unter der Hauptkategorie *Kind* gefunden wurden.

Wie in der Einverständniserklärung für die drei Interviewpartnerinnen beschrieben ist, werden ausgewählte Aussagen der Interviewpartnerin, wenn dies für die Arbeit hilfreich ist, nur anonym zitiert. Um der Anonymisierung gerecht zu werden, wird die erste Interviewpartnerin mit dem Buchstaben A gekennzeichnet, die zweite mit B und die dritte mit C.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt, welche der Beantwortung der Forschungsfragen dienen:

1. Wie wird der Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie begründet?
2. Inwiefern unterscheiden sich die Begründungen zum Einsatz des Trampolins in der psychomotorischen Praxis?

4.1 Fallzusammenfassungen

Dieser erste Teil der Ergebnisdarstellung ist als notwendiger Zwischenschritt zu verstehen. Er verfolgt das Ziel, ein Bild zum individuellen Einsatz der jeweiligen Interviewpartnerin zu vermitteln. Die Fallzusammenfassungen sind so aufgebaut, dass zunächst Angaben zu Aus- und Weiterbildungen sowie Angaben zum Erwerb von trampolinspezifischem Erfahrungswissen erwähnt werden. Im Anschluss folgen in komprimierter Form die charakteristischen Arbeitsweisen in Bezug auf den Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie. An dieser Stelle wird auf die Quellenangaben aus den Interviews verzichtet, da die Begründungen im *Kapitel 4.2 Fallvergleiche* ausführlich dargestellt und mit Quellenangaben versehen werden.

4.1.1 Interviewpartnerin A

Interviewpartnerin A ist ausgebildete Psychomotoriktherapeutin und Turn- und Sportlehrerin. Sie ist momentan als Psychomotoriktherapeutin sowie als Dozentin im Turn- und Sportbereich tätig. Ihr Wissen über das Trampolin als Sport- und Therapiegerät hat sie auf verschiedenen Wegen erworben: Durch ihre Berufsausbildungen und diverse Weiterbildungen, durch den Austausch mit anderen Sportfachdidaktikern und Ärzten, durch Supervision, Eigenerfahrung und Erfahrungen aus der Therapie sowie aus der Literatur.

Die Therapieziele der Kinder sind für sie ausschlaggebend für die Wahl des Trampolins als Therapiegerät, wobei es sich aber ihrer Ansicht nach für alle Klientelgruppen eignet. Sie setzt das Trampolin aber auch oft ein, weil es von den Kindern gewünscht wird. Die Kinder werden für das Üben von Fertigkeiten, wie z.B. der Rolle oder im Bereich der Grafomotorik, durch das Trampolin motiviert. Es lässt sich sagen, dass sie das Trampolin gezielt und äußerst vielseitig einsetzt, sei dies aus sensomotorischen Gründen oder einfach als Abwechslung.

Das Trampolin ist ihr Lieblingsgerät, wenn es darum geht, Muskeltonusanpassungen zu trainieren. Hinter dieser Thematik sieht sie meist Probleme im Bereich der vestibulären Wahrnehmung, welche durch das Trampolinspringen stark angesprochen wird. Das Trampolin gibt ein direktes Feedback an den Springer, weshalb es sich eignet, die Kinder spielerisch spüren zu lassen, welche Körperpositionen welche Auswir-

kungen haben. Wenn Kraftdosierung und Muskeltonus Themen sind, verbindet sie das Trampolin gerne mit dem feinmotorischen Bereich Werfen und Fangen. Das Trampolin ist ein wertvolles, diagnostisches Mittel, bei dem man Mitbewegungen sowie die Körperbeherrschung eines Kindes gut sehen kann.

Charakteristisch für ihre Arbeitsweise ist ihr klarer, methodischer Aufbau beim Einsatz des Trampolins. Zuerst macht sie einen Kriechparcours auf allen vieren, um die Kinder möglichst lange bodennah zu behalten. Erst dann kommt das Ausprobieren auf zwei Beinen, wobei sie dort zuerst das Abbremsen übt. Nebst dem Ausprobieren leitet sie auch konkrete Sprungformen an.

4.1.2 Interviewpartnerin B

Interviewpartnerin B ist ausgebildete Psychomotoriktherapeutin und in diesem Beruf tätig. Ihr trampolin-spezifisches Wissen hat sie in ihrer Berufsausbildung, bei einer Weiterbildung für Psychomotoriktherapeutinnen bei SWEM (vgl. *Kapitel 2.1.3 Trampolinarten; Kapitel 2.1.4 Material und Materialeigenschaften*) und in der täglichen psychomotorischen Arbeit mit Kindern erworben. Zudem trainiert sie selber einmal wöchentlich auf dem Trampolin.

Sie hat schon bei all ihren Therapiekindern mit dem Trampolin gearbeitet. Das Wichtigste ist ihr, dass die Kinder Lust und Freude an der Bewegung erleben und bekommen. Ihre eigene Freude am Trampolinturnen ist spürbar. Ängstliche Kinder führt sie schrittweise an das Trampolinspringen heran: Zuerst liegend, kniend, in der Hocke und dann stehend.

Entweder setzt sie das Trampolin ausgehend von einem Thema ein, stellt es als Materialangebot in den Raum oder nimmt es auf Wunsch der Kinder hervor. Sie betont, dass mit dem Trampolin sehr viel Wahrnehmungsschulung möglich ist. Charakteristisch für sie ist, dass sie das Trampolin einerseits zum Springen, andererseits für sonstige Tätigkeiten nutzt. Bei ihr in der Therapie wird vieles auf dem Trampolin gemacht: Tanzen zu Musik, Tennis spielen, Purzelbaum üben, Bewerfen mit Bällen und Klettern mit Seilen sind einige grobmotorische Beispiele. Auch ruhigere Tätigkeiten wie Kaplatürme bauen, Puzzle machen, Schreiben und Zeichnen sowie Entspannungsübungen führen ihre Therapiekinder auf dem Trampolin aus. Vom Ideenreichtum ihrer Therapiekinder ist sie fasziniert, weshalb sie oft die Ideen der Kinder aufnimmt. Die Kinder können sich so selbstwirksam erleben, was ihr wichtig ist.

4.1.3 Interviewpartnerin C

Interviewpartnerin C hat Psychologie studiert und danach im Bereich Personalentwicklung gearbeitet. Erst einige Jahre später hat sie die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin absolviert. Sie setzt das Trampolin regelmässig in der Therapie ein. Ihr trampolinspezifisches Wissen, welches in ihren Berufsalltag einfließt, hat sie in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin erworben, wo hauptsächlich der Trampolin-Koordinationstest von Kiphard vermittelt wurde.

Für sie ist Psychomotorik eine Therapie, die auf der Freude basiert. Die Kinder lieben das Trampolin und erleben beim Springen Freude: Sie fühlen sich leicht, gut und stark – oder auch „cool“. Ihre Überlegung ist, dass die Kinder Freude haben, weil sie zwar Kraft aufwenden müssen, sich dieser Aufwand aber lohnt und es sie anspricht zu üben, auch wenn sie es nicht auf Anhieb können. Charakteristisch für ihre Arbeit ist, dass sie die Freude der Kinder ins Zentrum stellt und sie daher das Erreichen der Therapieziele oft mit dem Trampolin als motivierenden Faktor verfolgt. Sie leitet keine Übungen an, denn sie findet es wichtig, dass die Kinder einfach ausprobieren können. Gerne nimmt sie die Ideen der Kinder auf und begleitet sie. Durch das Beobachten kann sie schnell erfassen, wie sich ein Kind bewegt.

Sie arbeitet oft mit dem Trampolin, wenn es um motorische Ziele geht: Kraftaufbau, (Gesamt)Koordination, (Bein)Stabilität sowie auch Gleichgewichtsübungen sind möglich. Auch für Kinder mit Rhythmuschwierigkeiten eignet sich das Trampolin, wobei sie zusätzlich noch klatscht oder Instrumente einsetzt. Das Trampolin bietet neue Bewegungserfahrungen an und die Ganzkörperwahrnehmung wird angesprochen. Interviewpartnerin C betont, dass das Trampolinspringen einerseits die Kinder aktiviert, andererseits aber auch erdet. Das Trampolin setzt sie auch für Entspannungssequenzen ein. Sie ist der Ansicht, dass sich das Trampolin für alle Kinder eignet. Sehr bewährt hat sich der Einsatz des Trampolins in der Arbeit mit hypotonen, ängstlichen, leicht depressiven oder schwermütigen, übergewichtigen oder hyperaktiven Kindern. Je nach Klientelgruppe setzt sie es aber unterschiedlich oft ein. Bei Kindern mit grafomotorischen Problemstellungen nimmt sie das Trampolin nur gelegentlich hervor, wobei sie teilweise aus motivationalen Gründen die Grafomotorik mit dem Trampolin verbindet.

4.2 Fallvergleiche

Nun folgen der zweite und dritte Teil der Ergebnisdarstellung. Im *Kapitel 4.2.1* werden zuerst die Gemeinsamkeiten der drei Interviews in Bezug auf die Begründungen zum Einsatz des Trampolins beschrieben. Diese Begründungen werden in Form von Hypothesen dargestellt. Diese dienen als vorläufige Antworten auf die erste Forschungsfrage. Im Anschluss werden im *Kapitel 4.2.2* die Unterschiede in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins herausgearbeitet, was der vorläufigen Beantwortung der zweiten Forschungsfrage dient. Die endgültige Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt im *Kapitel 5 Ergebnisse*.

4.2.1 Gemeinsamkeiten in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins

In diesem Kapitel werden fünf Hypothesen aufgestellt und ausdifferenziert. Ausgewählte Aussagen der drei Interviewpartnerinnen dienen der Unter- bzw. Widerlegung dieser Hypothesen. Die Quellenangaben sind wie folgt zu verstehen: Der Buchstabe bezeichnet die Interviewpartnerin und die Zahl entspricht der Zeilennummerierung der Interviews. Die Transkripte der Interviews befinden sich im Anhang.

Hypothese 1

Das Trampolinspringen spricht alle Wahrnehmungsbereiche an, weshalb sich viele Therapieziele der Psychomotoriktherapie mit dem Trampolin verbinden lassen.

Das Trampolin ist ein vielseitig einsetzbares Therapiegerät, welches kreativ und zweckentfremdet eingesetzt werden kann, was auch Interviewpartnerin A betont (vgl. A, 326-327; A, 389-390). Interviewpartnerin B hebt ebenfalls hervor, dass Springen lediglich ein Aspekt, aber nicht das Einzige ist, was man mit dem Trampolin machen kann (vgl. B, 122-123). Um die Hypothese einzugrenzen, wird im Folgenden hauptsächlich auf das Springen auf dem Trampolin eingegangen. Wie bereits in den theoretischen Grundlagen im *Kapitel 2* erläutert wurde, spricht das Springen auf dem Trampolin alle fünf Wahrnehmungsbereiche an, die für motorische Prozesse zentral sind: die vestibuläre, visuelle, taktile, auditive und kinästhetische Wahrnehmung. Diese Wahrnehmungsbereiche werden zur Gliederung der folgenden Abschnitte verwendet.

Vestibuläre Wahrnehmung und Gleichgewicht

Interviewpartnerin A sieht einen Vorteil des Trampolins als Therapiegerät darin, dass durch die Bewegungen alle Wahrnehmungsbereiche sehr stark angesprochen werden, insbesondere die vestibuläre Wahrnehmung (vgl. A, 387-388). Ihre Aussage leitet sie aus eigenen Beobachtungen ihrer eineinhalbjährigen Tochter ab, die bereits in diesem Alter das Trampolin gerne und oft zum Springen aufsucht: Vor allem der Impuls im vestibulären Bereich scheint lustvoll zu sein und die ganze Körperwahrnehmung wird stark durch das Federn und Springen angesprochen (vgl. A, 176-178). Interviewpartnerin C erklärt: „Weil es natürlich keine stabile Unterlage ist, wird immer gerade noch das Gleichgewicht geübt“ (C, 678-679). Auch Interviewpartnerin A bestätigt dies: Das Gleichgewicht wird durch das Springen auf dem Trampolin geschult und gefördert. Deshalb ist es ihr wichtig, aufbauend von bodennah zu bodenfern zu arbeiten, zuerst im Vierfüsser und erst danach zweibeinig (vgl. A, 228-230). Interviewpartnerin A setzt das Trampolin auch ein, damit die Kinder das Gleichgewicht spielerisch entdecken können. Sie fordert die Kinder auf zu spüren, ob sie sich mit breiter oder enger Fussstellung stabiler fühlen (vgl. A, 129-130). Auf die Interviewfrage, wie Interviewpartnerin B das Trampolin typischerweise in der Psychomotoriktherapie einsetzt, äussert sie sich folgendermassen: Sie setzt es oft in Parcours zum Thema Gleichgewicht ein, ein Balance-Parcours also, bei welchem das Trampolin einen Posten darstellt (vgl. B, 7-9).

Interviewperson C ist der Ansicht, dass mit dem Trampolin durchaus das Gleichgewicht geübt werden kann. Jedoch ist sie der Meinung, dass es „noch andere Gleichgewichtsübungen“ gibt, „die ein bisschen klassischer sind“ (C, 17-18). Es lässt sich nur vermuten, in welchem Sinn Interviewpartnerin C das Wort „klassisch“ verwendet. Die Autorinnen interpretieren ihre Aussage so, dass für sie andere Gleichgewichtsübungen nebst dem Trampolin naheliegender sind.

Visuelle, taktile und auditive Wahrnehmung

Nicht nur die vestibuläre, sondern auch die visuelle, taktile und auditive Wahrnehmung werden beim Trampolinspringen angeregt, wie Interviewpartnerin B bestätigt: „Und beim Springen (...) werden extrem viele Sinnesorgane angeregt. Also zum Beispiel das Visuelle, wenn man schön gerade springen möchte, ist es meistens gut, wenn man etwas fixieren kann. Aber auch das Taktile (...). Ich muss spüren wie das Tuch ist, wie meine Füße sind, damit ich gut springen kann. Oder auch das Hören, ah wie klingt das, wenn ich springe“ (B, 115-120). All diese Wahrnehmungssysteme helfen mit, dass die Person auf dem Trampolin erfolgreich springen kann (vgl. B, 120-121).

Kinästhetische Wahrnehmung wird nicht genannt

Die kinästhetische Wahrnehmung, die im *Kapitel 2 Theoretische Grundlagen* im Zusammenhang mit dem Trampolinspringen ebenfalls als sehr wesentlich beschrieben wurde, wurde interessanterweise in allen drei Interviews kaum erwähnt.

Das Zusammenspiel von sensorischen und motorischen Prozessen

Das Springen auf dem Trampolin macht die Wechselwirkung von sensorischen und motorischen Prozessen deutlich. Da der Springer die Federtuchwirkung wahrnehmen und sich zwingend daran anpassen muss, um erfolgreich zu springen, ermöglicht das Trampolin eine komplexe Verflechtung von Wahrnehmungs- und Bewegungssituationen. Diesen Anpassungsprozess erwähnt Interviewpartnerin B wie folgt: „Wenn ich jetzt stark springen möchte, muss ich ja spüren, was ich mit meinen Füßen machen muss, dass es stark geht. Oder wie viel Kraft muss ich geben, dass es geht? Oder wenn ich fein möchte“ (B, 164-166). Besonders hebt sie die taktile Wahrnehmung hervor, da die Kinder zuerst spüren müssen, bevor eine Anpassung möglich ist (vgl. B, 166-167). Interviewpartnerin B erwähnt, dass auf dem Trampolin diese Bewegungssteuerung sehr gut geübt werden kann und die Kinder lernen können was passiert, wenn sie stark oder schwach springen (vgl. B, 148-152).

Nicht umsonst ist das Trampolin für Interviewpartnerin A das Lieblingsgerät, wenn es um Muskeltonusanpassungen geht. Sie ist überzeugt, dass diese Kinder durch das Trampolinspringen lernen, ihren Muskeltonus anzupassen (vgl. A, 216-220). Durch das Bremsen auf dem Trampolin beispielsweise sind sie gezwungen, eine gute Landebewegung zu machen und sie bekommen darauf ein direktes Feedback (vgl. A, 220-223). Interviewpartnerin C hebt hervor, dass es beim Springen stets Anspannung, aber auch Entspannung braucht, was aus Sicht der Autorinnen ebenfalls eine sensomotorische Anpassungsleistung ist: „Beim Trampolin braucht es beides, es braucht die Anspannung um loszuspringen, aber nachher das Loslassen im Fliegen“ (B, 93-95).

Trampolinspringen aktiviert und erdet zugleich

Das Springen auf dem Trampolin wird aufgrund der Unterschiede in der Wirkung für verschiedene Zwecke eingesetzt. Je nach Intensität der Gleichgewichtsreize kann das Trampolin zur Anregung und Aktivierung oder zur Beruhigung eingesetzt werden. So erwähnt Interviewpartnerin C, dass es die Kinder einerseits aktiviert, andererseits das Springen auch einen erdenden Faktor haben kann (vgl. C, 128-131).

Diese erdende Wirkung sucht Interviewpartnerin C dann, „wenn es so ein bisschen Luftige sind“ (C, 134-135). Sie setzt dann den Fokus auf das Spüren und Wahrnehmen der Beine (vgl. C, 135-136). Mit diesen Kindern setzt sie auch das Abbremsen bewusst ein (vgl. C, 133). Unter „geerdet sein“ versteht sie, dass man sich nach dem Trampolinspringen schwer fühlt, weil die Beine gearbeitet haben und man sich deshalb geerdet fühlt (vgl. C, 425-427). „Also einerseits, wie gesagt, kann es sie wieder ‚oben runter‘ bringen, aber es bringt sie auch ‚rauf‘“ (C, 136-137). Interviewpartnerin A erwähnt in Bezug auf die beruhigende Wirkung, dass sie zum Schluss einer Therapiestunde auf dem Trampolin „häufig noch so ein bisschen schwingende Bewegungen“ macht und schaut, ob der Körper der Kinder, nachdem sie gespannt auf dem Trampolin gesprungen sind, auch ganz locker sein kann. Dazu nimmt sie einzelne Glieder und überprüft, ob diese entspannt sind (vgl. A, 116-120).

Im Zusammenhang mit der anregenden Wirkung erwähnt Interviewpartnerin C, dass Trampolinspringen aktiviert und die Kinder teilweise rote Backen bekommen und schwitzen (vgl. C, 288-289). Sie fügt an, dass die Ganzkörperwahrnehmung angesprochen wird und dies den ganzen Körper weckt, wenn beispielsweise die etwas älteren Kinder vom Trampolin abspringen und gegen eine Matte oder in eine Wand aus Schaumstoffklötzen prallen (vgl. C, 99-105).

Interviewpartnerin B hebt hervor, dass die Wirkung von Trampolinspringen sehr individuell ist: „Es kann auch sein, dass Lockerheit sichtbar ist, dass sie sich entspannen können. Es kann aber auch das Gegenteil sein, dass sie nachher angespannt sind“ (B, 91-92).

Abschliessende Aussage

Die Hypothese 1, dass das Trampolinspringen alle fünf Wahrnehmungsbereiche anspricht, lässt sich somit bestätigen. Wie Interviewpartnerin B erklärt, helfen all diese Wahrnehmungssysteme mit, dass die Person auf dem Trampolin erfolgreich springen kann (vgl. B, 120-121). Dies verdeutlicht die Wechselwirkung von sensorischen und motorischen Prozessen. Deshalb lassen sich auch viele Therapieziele der Psychomotoriktherapie mit dem Trampolin verbinden. Abschliessend lassen die Autorinnen dieser Arbeit Interviewpartnerin A mit folgender bedeutungsvollen Aussage zu Wort kommen: Aus ihrer Sicht ist es letztendlich meistens ein Wahrnehmungsproblem, auch dann, wenn ein Kind den Muskeltonus nicht anpassen kann oder Mühe hat mit dem Gleichgewicht (vgl. A, 273-275). „Das ist ja dann (...) wahrscheinlich auch die vestibuläre Wahrnehmung, die dann dahinter steckt“ (A, 275-276). Sie fügt an, dass es auch sein kann,

dass die Verarbeitung der vestibulären Sinnesreize schlecht von statten geht (A, 276-277). Kinder mit Wahrnehmungsproblemen suchen vielleicht manchmal auch solche Bewegungen, weil sie dann endlich mal etwas spüren und sich wahrnehmen können (A, 277-279).

Hypothese 2

Weil die Kinder, die die Psychomotoriktherapie besuchen, fasziniert sind vom Trampolin, wählen sie es oft selber aus. Sie erleben grosse Freude und Lust beim Trampolinspringen. Diese Freude und Lust motiviert die Kinder, was grundlegend ist für die therapeutische Arbeit.

Die Freude und Lust am Trampolinspringen

Alle drei Interviewpartnerinnen betonen die Lust und die Freude, die die Kinder beim Trampolinspringen erleben. Interviewpartnerin B beobachtet bei den Therapiekindern folgendes: „Also das Grösste ist die Freude, Spass. Meistens wenn sie es sehen, hüpfen sie, kommen rein und sagen ‚hey yes, das Trampolin ist da‘“ (B, 71-72). Übereinstimmend dazu erzählt Interviewpartnerin A: „Lust haben eigentlich alle“ (A, 326-327). „Eine Kletterwand lockt jetzt vielleicht ein übergewichtiges oder ein gehemmtes Kind weniger“ (B, 427-428), meint Interviewpartnerin B. Sie ist der Ansicht, dass das Trampolin, verglichen mit der Kletterwand, die Kinder von Natur aus mehr anlockt als andere Spielgeräte (vgl. B, 428-429). Interviewpartnerin B erwähnt, dass es vorkommt, dass die Kinder beim Springen auf interessante Art ihre Freude ausdrücken: Manchmal „kommen noch Juchzer von den Kindern oder irgendwelche Geräusche“ (B, 95-96). Sie hat auch schon Kinder erlebt, die nicht viel sprechen und auf dem Trampolin plötzlich zu singen beginnen oder irgendwelche Verse aufsagen (vgl. B, 96-99).

Interviewpartnerin B meint, dass es durchaus vorkommt, dass Kinder etwas unsicher oder ängstlich auf das ihnen unbekannte Trampolin reagieren, was aber meistens schnell weggeht (vgl. B, 72-75). Interviewpartnerin C berichtet von einem Jungen, der schnell wächst und nicht viele Muskeln hat. Sie hat das Gefühl, dass der Körper mit dem Muskelaufbau nicht nachkommt. Wenn der Junge auf dem Trampolin ist, merkt die Interviewpartnerin C, dass es ihm ein bisschen „aushängt“ (vgl. C, 338-341). Therapeutin A erlebt selten, dass die Kinder das Trampolin meiden. Anders ist dies beim Schaukeln oder Schwingen, wenn ein Kind sogenannte vestibulär hypersensibel ist (vgl. A, 281-284). Beim Trampolin „sind sie eigentlich immer bereit mitzumachen, eher als bei einem anderen Gerät“ (A, 284-285). „Die, die es am Anfang nicht lässig finden, die finden es dann irgendwann mal lässig. Also es kann nicht sein, dass ein Kind ein Trampolin nicht lässig findet“ (C, 173-175), betont auch Interviewpartnerin C.

Springen als Grundbedürfnis

Interviewpartnerin A sieht den Grund für das Lustgefühl darin, dass durch das Springen und Federn die ganze Körperwahrnehmung stark angesprochen wird. Sie ist überzeugt, dass diese Impulse im vestibulären Bereich lustvoll sind (vgl. A, 176-178). Ausgehend von Beobachtungen ihrer eineinhalbjährigen Tochter sagt Interviewpartnerin A, dass man merkt, dass schon in jungen Jahren die Lust da ist, lange und ausgiebig zu springen und das Springen somit ein Bewegungsbedürfnis der Kinder darstellt (vgl. A, 169-175). Sie fügt ein Beispiel aus ihrer eigenen Kindheit an. Von einem Erlebnis im Urlaub mit der Familie berichtet sie folgendes: „Es hatte dort sechs Trampoline und ich war dort JEDEN TAG springen. Und ich konnte am Schluss fast nicht mehr atmen“ (A, 520-522). Sie litt an einer Überbelastung, was dazu führte, dass es ihr während dem Springen den Atem verschlug (vgl. A, 523-524). Ähnlich wie der Interviewpartnerin A ergeht es ihren Therapiekindern: „Ich habe Kinder, ja, die würden springen und springen und springen und springen, und nicht mehr aufhören zu springen“ (A, 152-153).

Das Trampolin und sein starker Aufforderungscharakter

Interviewpartnerin A ist überzeugt: Das Trampolin „hat sicher einen grossen Aufforderungscharakter“ (A, 16-17). Die Lust und die Motivation zum Springen sind natürlich grösser, wenn das Kind selbst den Wunsch äussert, Trampolin zu springen. In der Psychomotoriktherapie sind solche Wünsche gut umsetzbar und auch erwünscht. Alle Interviewpartnerinnen beschreiben, dass die Kinder sich oft wünschen auf dem Trampolin zu springen (vgl. A, 13-14; B, 402-403; C, 121). Interviewpartnerin A überlegt sich dann, wie sie die Therapieziele trotzdem erreicht, obwohl sie etwas anderes geplant hat (vgl. A, 350-352). So stellt das Trampolin die Motivation bereit, die Kinder sind intrinsisch motiviert, aber sie als Therapeutin kann dann noch „reinbringen“, was sie möchte (vgl. A, 359-360). Dies ermöglicht, dass viele Therapieziele verfolgt und erreicht werden können, auch wenn der Wunsch, Trampolin zu springen, von den Kindern geäussert wird.

Das Trampolin bringt Kinder in Bewegung

Und genau mit diesem Aufforderungscharakter und der dadurch ausgelösten Lust zum Springen kann therapeutisch gut gearbeitet werden. Zur Klientel der Psychomotorik gehören viele Kinder, deren Bewegungsdrang aus verschiedenen Gründen abgeschwächt ist. Interviewpartnerin B berichtet: „Bei trägen Kindern, bei solchen, die sich nicht so gerne bewegen oder bei solchen, bei denen ich es schwierig finde, sie in Bewegung zu bringen, brauche ich das Trampolin viel. Und dann gerade kombiniert, sei es mit Musik oder wenn ich weiss, sie jonglieren gerne oder was auch immer, dass man das so verbinden kann“ (B, 216-219). Sie erklärt, dass dann die Freude im Mittelpunkt steht und die Kinder meistens gar nicht merken, dass sie sich bewegen. „Und wenn sie es dann merken, dann haben sie Lust mehr auszuprobieren. Oder merken, dass es „fägt“ und man kann noch höher oder man könnte noch drehen beim Tanzen“ (B, 219-

224). Interviewpartnerin C berichtet folgendes über Kinder, „die nicht herumrennen wollen“: „Und dann nimmst du das Trampolin, und dann fangen sie an. Und dann lässt du sie, und dann zehn Minuten, Viertelstunde und dann gehen sie raus, sind sie k.o.“ (C, 289-292).

Das Trampolin verlängert und erzeugt die Motivation

Das Trampolin scheint also die Bewegungsbereitschaft und auch die Motivation der Kinder zu verlängern. Therapeutin A setzt das Trampolin gerne bei der Einführung von Rollen ein. „Weil es halt dann so schön von oben runter rollt und die Kinder auch länger dranbleiben können, als wenn ich jetzt einfach nur eine schräge Ebene mache und wir üben so oft die Rolle“ (A, 231-233). Interviewpartnerin B berichtet, dass durch das Trampolin die Konzentration und die Ausdauer gefördert werden (vgl. B, 193-194). Denn wenn Kinder Mühe haben sich zu konzentrieren es schwierig wird, Trampolin zu springen (vgl. B, 194-195). „Und weil es so lustvoll ist, gelingt es auch Kindern, die vielleicht mit der Steuerung“ Mühe haben (B, 195-196). Auch Kindern, die sehr impulsiv und lebhaft sind, gelingt es durch den vorgegebenen Rahmen des Trampolins, länger dranzubleiben und die Konzentration zu fokussieren (vgl. B, 197-199).

Hypothese 2 a

Ein Grund für die grosse Freude und Motivation, die das Trampolin auslöst, kann folgende Hypothese sein: **Das Trampolin ermöglicht allen Kindern Erfolgserlebnisse.**

Die Psychomotoriktherapie wird oft von Kindern mit motorischen Schwierigkeiten besucht, die nicht über die Sportlichkeit ihrer Klassenkameraden verfügen. Damit Kinder gewillt sind, selbstwirksam tätig zu sein, ist es erforderlich, dass eine Tätigkeit Erfolgserlebnisse ermöglicht. Interviewpartnerin B berichtet übers Trampolinspringen: „Und lustigerweise, ich habe noch kein Kind erlebt, dem es nicht gelungen ist. Klar, ich als Therapeutin habe die Aufgabe, dort den Rahmen zu schaffen, Anweisungen zu geben, das Kind zu unterstützen, so viel wie es braucht. Aber es funktioniert“ (B, 203-206).

Übergewichtige Kinder sind keine Seltenheit in der Psychomotoriktherapie. Diese Kinder sind insbesondere darauf angewiesen, positive Bewegungserfahrungen machen zu können. Interviewpartnerin A bestätigt, dass sie das Trampolin gerne bei Kindern mit Übergewicht einsetzt. Sie sagt, dass sie auch nicht etwas speziell anders macht, denn auf dem Trampolin gibt es wenige Einschränkungen für diese Kinder. Nur bei der Rolle passt sie auf, dass diese Kinder nicht zu viel Belastung auf dem Nacken haben (A, 311-320). (*Weitere Aspekte zu Kindern mit Übergewicht sind in der Hypothese zur Schwerelosigkeit zu lesen.*)

Interviewpartnerin A nennt einen Nachteil des Trampolins: „Es bietet nicht unbedingt die ultimativen Erfolgserlebnisse, die ich eher erlebe, wenn ein Kind es mal geschafft hat, über eine Sprossenwand zu klettern, das es bis jetzt nie geschafft hat. Oder eben von einem Schrank herunterzuspringen oder so et-

was, wo die Kinder manchmal so eine Vorstellung haben, dass sie etwas können möchten und das dann auch beherrschen, also plötzlich „erlicker“, wie es geht“ (A, 472-477). Sie ergänzt, dass dies vielleicht anders wäre, wenn das Trampolin einen Salto zulassen würde, aber dafür ist das Gerät nicht konzipiert (vgl. A, 478-480). Dies könnte sie in der Turnhalle mit einer Minitrampanlage bieten (A, 480-481). An dieser Stelle weisen die Autorinnen der Arbeit darauf hin, dass das Therapietrampolin aufgrund der Bedingungen des Therapieraumes, aufgrund des Klientels sowie der erwünschten Stimulation absichtlich so konzipiert wurde. Dieser Nachteil wird von Interviewpartnerin A relativiert, indem sie folgendes hervorhebt: Die Kinder „haben zwar nicht unbedingt die riesen Erfolgserlebnisse, aber auch keine Misserfolgserlebnisse. Das finde ich immer auch noch wichtig“ (A, 621-623). Zudem erwähnt sie: „Sie haben nie irgendwie ein negatives Gefühl dem Trampolin gegenüber. Was vielleicht bei einem Seil eher der Fall ist, weil sie wissen, dass sie nicht Seil springen können. Oder bei einer Sprossenwand, bei der sie das Gefühl haben, oh, da geh ich nie gerne hoch“ (A, 624-627). Interviewpartnerin A führt weiter aus: Häufig haben die Kinder noch keine negativen Erfahrungen gemacht, indem sie beispielsweise in der Schule etwas hätten machen müssen, was sie nicht konnten (vgl. A, 627-629). Sie schlussfolgert: „Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso sie es so gerne haben“ (A, 629-630).

Hypothese 2 b

Die hohe Wahrscheinlichkeit für Erfolgserlebnisse führt zur nächsten Hypothese:

Mithilfe des Trampolins ist es möglich effizient Selbstwirksamkeitserfahrungen anzubieten.

In der Psychomotoriktherapie hat das Erleben von Selbstwirksamkeit und somit die Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung einen grossen Stellenwert. Charakteristisch für die Psychomotoriktherapie ist, dass sie das Selbstwirksamkeitserleben körperlich erlebbar macht. Einer Aussage der Interviewpartnerin C wird an dieser Stelle Raum gegeben, die den zentralen Stellenwert der Freude in der psychomotorischen Praxis auf den Punkt bringt: „Ich denke Psychomotorik ist ja Freude, ist Therapie, die auf der Freude basiert“ (C, 293-294).

Interviewpartnerin B nennt bei der Beantwortung der Frage, was das Trampolin im Gegensatz zu anderen Therapiematerialien zu leisten vermag, den Begriff der Selbstwirksamkeit. Es sei wohl die Selbstwirksamkeit, die das Kind erlebe, was die Besonderheit ausmache (B, 436). Das Kind kann etwas machen und bewirkt etwas damit. Diese Wirkung spürt es an seinem eigenen Körper (B, 436-437). Aufwand und Ertrag sieht Interviewpartnerin C in einem guten Verhältnis: „Es braucht ein bisschen Anstrengung, ein bisschen, aber es lohnt sich“ (C, 309). „Man muss ja etwas machen, damit man Spass hat“ (C, 309-311). „Man springt ja nicht von alleine in die Luft“ (C, 303), hebt Interviewpartnerin C hervor und fügt den sinnbildlichen Vergleich an, dass eine Feder auch nicht von alleine in die Luft steigt (vgl. C, 303-304). Inter-

viewpartnerin B erweitert dies: „Und wirklich auch zu merken, hey ich kann es selbst, die Selbstwirksamkeit, also ich kann selbst etwas machen, egal wie fest oder wie wenig und es passiert etwas. Also man kann sich ja nur ganz fein bewegen und dieses Tuch auf dem kleinen und dem grossen Trampolin bewegt sich dann“ (B, 146-149).

Das Trampolin gibt ein direktes Feedback (vgl. A, 222), erklärt Interviewpartnerin A. Sie nennt als exemplarisches Beispiel für das Erleben von Selbstwirksamkeit das Bremsen: Die Kinder sind beim Bremsen gezwungen, eine gute Landebewegung zu machen (vgl. A, 220-222). Dabei lässt sie die Kinder selber herausfinden, wie sie möglichst schnell bremsen können (vgl. A, 43-44). Dieses schnelle, direkte Feedback können andere Materialien nicht bieten. In der therapeutischen Arbeit am Selbstwirksamkeitserleben geht Interviewpartnerin A noch einen Schritt weiter in den Bereich der Reflexion. Es geht dann auch darum „herauszufinden, wie habe ich das jetzt gemacht, hat es jetzt gleich gebremst? Warum hat es gleich gebremst?“ (A, 53-54).

Hypothese 2 c

Was könnte, nebst Erfolgserlebnissen und Selbstwirksamkeitserfahrungen, sonst noch ein Grund für die Freude und Motivation, die das Trampolin auslöst, sein? Dies führt zur letzten Hypothese:

Das Erleben von Schwerelosigkeit stellt eine neue, lustvolle und stärkende Bewegungserfahrung dar, die das Trampolin ermöglicht.

„Das ist doch so ein alter Traum, fliegen zu können. Und das hast du doch auf dem Trampolin wirklich“ (C, 239-240). „Einen Moment bist du einfach schwerelos, es ist wie im Wasser“ (C, 240-241), erwähnt Interviewpartnerin C. Interviewpartnerin B erklärt es damit, dass Kinder so gerne Trampolin springen, weil sie das Gefühl von Freiheit erleben können (B, 104). Interviewpartnerin C beschreibt die Gefühle der Kinder beim Springen folgendermassen: „Ich bin leicht und ich kann fliegen und ich bin cool. Ich fühle mich sehr gut“ (C, 131). Sie fügt an, dass sich die Kinder heldenhaft fühlen, was sie stärkt (vgl. C, 145-146).

Interviewpartnerin C erzählt, dass sie früher an einer anderen Schule gearbeitet hätte, wo sie einige leicht depressive Kinder therapierte (vgl. C, 283-284). „Auf dem Trampolin gehen sie auf“ (C, 284-285), berichtet sie. Sie hat auch übergewichtige Kinder, die sich wahrscheinlich immer schwer fühlen (vgl. C, 285-286). Dieser Aspekt sei nicht zu vernachlässigen (vgl. C, 287-288). Auch Interviewpartnerin B ist sich sicher, dass sich übergewichtige sowie auch gehemmte Kinder schnell mal freier und lockerer fühlen auf dem Trampolin (vgl. B, 144-145).

4.2.2 Unterschiede in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins

Im Folgenden werden die Unterschiede der Begründungen dargestellt. Sie wurden aus den Interviewpassagen der Hauptkategorie *Kind* gewonnen. Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit haben sich auf fünf Unterkategorien beschränkt, weil diese die zentralen Informationen bezüglich der unterschiedlichen Begründungen enthalten. Um diese Ergebnisdarstellung abzurunden, wird am Schluss dieses Kapitels erneut eine Hypothese aufgestellt, die den Grund dieser Differenzen zu erklären versucht.

Unterkategorie *Physische Ebene – Sensomotorik*

Interviewpartnerin A setzt das Trampolin oft bei Kindern mit sensomotorischen Problemstellungen wie Muskeltonusanpassungen ein (vgl. A, 217). Sie begründet dies damit, dass hinter dieser Problemstellung oft ein Wahrnehmungsproblem im Bereich der vestibulären Wahrnehmung liegt (vgl. A, 273-276). Diese kann mit dem Trampolin bestens gefördert werden, denn das Bewegen auf dem Trampolin spricht alle Wahrnehmungsbereiche, insbesondere aber die vestibuläre Wahrnehmung, an (vgl. A, 387-388). Des Weiteren kann auf spielerische Weise erfahren werden, welche Auswirkungen verschiedene Körperpositionen zur Folge haben (vgl. A, 129-135). Dies ermöglicht das Trampolin durch seine charakteristische Eigenschaft, auf Bewegungen ein direktes Feedback zu geben (vgl. A, 222). So sind viele herausfordernde sensomotorische Übungen möglich und dies in verschiedenen bodennahen und bodenfernen Körperpositionen (vgl. A 572-594).

Interviewpartnerin B betont ebenfalls, dass Wahrnehmungsschulung möglich ist, da viele Sinnesorgane angeregt werden und zum gelungenen Springen beitragen (vgl. B, 115-121). Auch für Kinder mit Schwierigkeiten in der Bewegungssteuerung eignet sich das Trampolin ihrer Meinung nach (vgl. B, 149-150), denn das Springen erfordert viele Anpassungsleistungen (vgl. B, 159-160).

Interviewpartnerin C nennt, dass Trampolinspringen die Ganzkörperwahrnehmung (vgl. C, 103-104) und die Rhythmisierung (vgl. C, 717) anspricht und bleibt damit bei einer allgemeinen Aussage.

Unterkategorie *Psychische Ebene – Emotional*

Es fällt auf, dass bei Interviewpartnerin C, verglichen mit den anderen beiden Interviewpartnerinnen, die meisten Begründungen zum Einsatz des Trampolins im emotionalen Bereich liegen. Ihre Begründungen sind folgende: Sie setzt das Trampolin ein, um die Kinder anfangs oder während der Stunde in die Freude zu bringen (vgl. C, 294-297). Es eignet sich dafür, Kinder zu stärken, denn auf dem Trampolin erleben sich die Kinder positiv (vgl. C, 145-146). Zudem setzt sie das Trampolin bei leicht depressiven oder schwermütigen Kindern ein, die auf dem Trampolin aufblühen (vgl. C, 283-285). Auch bewährt hat sich ihrer Meinung nach das Trampolin in der Arbeit mit übergewichtigen Kindern, welchen es ein Gefühl von Leichtigkeit vermittelt (vgl. C, 285-288). So betont auch Interviewpartnerin B, dass sich übergewichtige sowie

auch gehemmte Kinder freier und lockerer fühlen auf dem Trampolin, mit dem Ziel, diese Kinder in die Bewegungsfreude zu bringen (vgl. B, 143-145). Interviewpartnerin A begründet den Einsatz des Trampolins hingegen nur selten im emotionalen Bereich.

Unterkategorie *Psychische Ebene – Aufmerksamkeit/Konzentration*

Die Interviewpartnerinnen A und B betonen, dass beim Springen Konzentration aufgebracht werden muss (vgl. A, 187-188; B, 193-195). Interviewpartnerin A unterstützt diese gegebene Eigenart des Trampolins zusätzlich, indem sie beispielsweise das Stopp-Spiel macht, bei welchem die Kinder möglichst schnell abbremsen müssen (vgl. A, 188-189). Bewusst führt sie dieses Spiel auch länger durch, um diese hohe Präsenz aufrecht zu erhalten (vgl. A, 188-189). Dabei wird auch die Reaktionsfähigkeit geübt (vgl. A, 190-191). Interviewpartnerin B betont, dass das Trampolin lustvoll die Ausdauer und Konzentration fördert und der Rahmen des Trampolins hilft, fokussiert zu bleiben (vgl. B, 195-199). Interviewpartnerin C macht keine Angaben zum Thema Konzentration.

Unterkategorie *Bedürfnis / Entwicklung – Grundbedürfnis*

Alle drei Interviewpartnerinnen betonen, dass die Kinder sehr gerne Trampolin springen, begründen es jedoch unterschiedlich: Interviewpartnerin A vertritt die Meinung, dass das Springen ein Bewegungsbedürfnis der Kinder ist, was bereits bei Kleinkindern der Fall ist (vgl. A, 169-175). Hingegen bezeichnet Interviewpartnerin B das Springen nicht als Bedürfnis, sondern als Lust, wobei dies die einzige Aussage zu diesem Bereich bleibt (vgl. B, 74-76). Interviewpartnerin C hingegen liefert diesbezüglich ausführliche Begründungen. Ihrer Ansicht nach ist das „Fliegen können“ ein alter Traum der Menschheit und das Gefühl der Schwerelosigkeit, das auf dem Trampolin sowie auch im Wasser erfahrbar ist, etwas Urtümliches und Faszinierendes. Sie vergleicht es mit dem schönen Gefühl der Ungeborenen im Fruchtwasser der Mutter (vgl. C, 261-267).

Unterkategorie *Bedürfnis / Entwicklung – Klientelbezogene Aspekte*

In dieser Unterkategorie bestehen nur kleine Unterschiede in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins. Alle Interviewpartnerinnen erwähnen, dass sich das Trampolin grundsätzlich mit allen Klientelgruppen der Psychomotoriktherapie eignet, Knaben sowie auch Mädchen: Von den gehemmten, trägen und übergewichtigen Kindern bis zu den hyperaktiven, zappeligen und impulsiven Kindern (vgl. A, 322-325; B, 263-264; C, 345-346). Interviewpartnerin C erwähnt zusätzlich die leicht depressiven und schwermütigen Kinder, die auf dem Trampolin aufgehen und das Gefühl der Leichtigkeit erfahren (vgl. C, 283-288). Im Gegensatz zu den beiden anderen Interviewpartnerinnen beschreibt sie noch explizit die älteren Kinder, die sich gerne auf dem Trampolin auspowern und diese „Plattform“ für ihre Kunststücke nutzen (vgl. C, 99-105; C, 222-226), sowie die hypotonen Kinder (vgl. C, 22-23).

Die Aussagen der drei Interviewpartnerinnen unterscheiden sich jedoch in der Begründung, weshalb sich das Trampolin für die spezifische Arbeit mit hyperaktiven Kindern eignet: Interviewpartnerin A begründet den Trampolineinsatz damit, dass es herausfordernde Lerngelegenheiten bietet. Dies führt sie wie folgt aus: Einerseits lernen sie, nach dem Springen das Trampolin wieder dem anderen Kind zu überlassen und andererseits müssen sie bei Entspannungsübungen ruhig werden können (vgl. A, 293-298). Interviewpartnerin B hingegen begründet es mit dem Rahmen des Trampolins, der den impulsiven und zappeligen Kindern hilft, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Auch das Austoben und das Auspowern stellt für sie ein Argument dar (vgl. B, 242-249). Übereinstimmend dazu erwähnt Interviewpartnerin C, dass die hyperaktiven Kinder dauerhaft unruhig sind und diese Energie rauslassen möchten, was das Trampolin zulässt (vgl. C, 322-324).

Auf die Unterkategorie **Psychische Ebene – Motivational** wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da die motivationalen Aspekte des Trampolinspringens in der Hypothese 2 im *Kapitel 4.2.1* bereits ausführlich betrachtet wurden.

4.2.3 Mögliche Erklärung für die Unterschiede in den Begründungen

Wie oben erwähnt wird der Einsatz des Trampolins je nach Interviewpartnerin unterschiedlich begründet, die Begründungen fallen anders aus oder werden unterschiedlich gewichtet. Während des Analyseprozesses haben sich die Autorinnen der vorliegenden Arbeit gefragt, wie diese unterschiedlichen Begründungen zustande kommen. Es liegt nahe, dass die individuellen Arbeitsweisen der drei Interviewpartnerinnen diese Begründungen beeinflussen und sie daher anders ausfallen. Um diese Annahme zu überprüfen, werden im folgenden Abschnitt zuerst die Unterschiede aufgeführt, die in den Interviews in Aussagen zur Überkategorie *Therapeutin* zu finden sind, wobei nur auf die dafür relevanten Unterkategorien *Arbeitsprinzip* und *Methodik/Aufbau* eingegangen wird. Im Anschluss wird eine Hypothese aufgestellt, wie die unterschiedlichen Begründungsweisen erklärt werden können.

Unterkategorie *Didaktische Überlegungen – Arbeitsprinzip*

Interviewpartnerin A lässt die Kinder ausprobieren, leitet aber auch Sprungformen an (vgl. A, 123-128). „Ja, ich fordere sie auf zum Beispiel zu springen, eine halbe Drehung zu machen, auf die andere Seite zu schauen. Oder springen, absitzen und wieder aufstehen“ (A, 126-128). Dabei achtet sie auch auf eine korrekte Ausführung, wie beim „richtigen Trampolinspringen“: Wenn die Kinder die Arme seitlich raufschwingen, was der Stabilisation des Körpers dient, ist es ihr wichtig, dass sie die Arme nur bis zur Schulterhöhe führen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass mit hohlem Kreuz gesprungen wird (vgl. A, 592-596). Damit unterscheidet sie sich von Interviewpartnerin C, die nicht mit solchen Übungen arbeitet (vgl. C, 40). Sie leitet die Kinder nicht an, sondern begleitet sie (vgl. C, 71-74). Für die Therapeutin B ist charakteristisch, dass sie die Ideen der Kinder mit einer besonders grossen Vielfalt in eine Therapiestunde einfließen

lässt (vgl. B, 410-420). Ein weiteres Merkmal ihres Arbeitsprinzips ist, dass sie beim Trampolinspringen sehr oft mit den Kindern Abmachungen trifft. Sie fragt die Kinder nach der Anzahl Sprünge, nach der Art der Landung, nach der Art und Weise wie sie aufs Trampolin steigen und wieder herunterkommen (vgl. B, 154-156). So vermeidet sie, dass die Kinder einfach aufs Trampolin stürzen und wild anfangen zu springen (vgl. B, 156).

Unterkategorie *Methodische Überlegungen – Methodik/Aufbau*

Interviewpartnerin A verfolgt einen klaren Aufbau. Am Anfang möchte sie die Kinder gerne bodennah behalten (vgl. A, 31-32). Sie versucht, die bodennahen Aufgaben möglichst lange spannend zu halten (vgl. A, 37). Sie lässt die Kinder ausprobieren, was bodennah möglich ist, und erst dann folgt das Ausprobieren auf zwei Beinen (vgl. A, 56-59). Nach einer Sequenz auf dem Trampolin überträgt Interviewpartnerin A dasselbe Thema auch auf andere Bewegungssituationen: Nachdem beispielsweise das dosierte Landen auf dem Trampolin geübt wurde, lässt sie die Kinder irgendwo herunterspringen und dabei dieselbe Bewegung machen (vgl. A, 224-226).

Auch Interviewpartnerin B beschreibt einen solchen stufenweisen Aufbau, jedoch nur im Zusammenhang mit ängstlichen Kindern (vgl. B, 224-229). Mit diesen Kindern geht sie nicht direkt zum Springen über, sondern nähert sich stufenweise dem Trampolin an, damit die Kinder spüren, wie das ist (vgl. B, 226-227). Den Aufbau schildert Interviewpartnerin B wie folgt: Meistens rollen oder krabbeln die Kinder zuerst wie Tiere über das Trampolin (vgl. B, 224-226). Und dann beispielsweise schauen sie gemeinsam, wie sich das Tier auch noch fortbewegen könnte, „und meistens gehen sie dann so schrittweise vom Liegen, zum Knien, in die Hocke und ins Stehen“ (B, 228-229).

Interviewpartnerin C nennt verschiedene Möglichkeiten, die Kinder methodisch zu unterstützen. Für sie ist jedoch weniger ein stufenweiser Aufbau, wie bei Therapeutin A, nötig. Es sind eher punktuelle Unterstützungen, die sie nennt: „Am Anfang finde ich wichtig, dass sie einfach mal springen können, in der Mitte bleiben“ (C, 60-61). „Bei gewissen Kindern, die schnell aufgeben, beginne ich zu zählen“ (C, 63). Auch das Abbremsen leitet sie bewusst an: „Und dann, ja genau, das Abbremsen mache ich bewusst. Das zeige ich auch. Wie bremst man. In die Knie, spüre deine Füße, deine Knie“ (C, 133-134).

Die Autorinnen dieser Arbeit nehmen an, dass die Begründung zum Einsatz des Trampolins mit dem beruflichen Hintergrund respektive der Ausbildung der jeweiligen Interviewpartnerin zu tun hat. Der berufliche Hintergrund stellt dabei nur einen Einflussfaktor dar, der im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit jedoch zentral ist. Auf die Erläuterung anderer Einflussfaktoren, wie beispielsweise die Charaktereigenschaft einer Person, wird an dieser Stelle verzichtet.

Hypothese:

Die individuelle Begründung zum Einsatz des Trampolins steht in direktem Zusammenhang mit dem beruflichen Hintergrund der Therapeutin.

Der auffallendste Unterschied besteht zwischen der Interviewpartnerin A und der Interviewpartnerin C, so wird an dieser Stelle nicht auf Interviewpartnerin B eingegangen. Interviewpartnerin A begründet den Einsatz des Trampolins oft auf konkrete, methodische Weise, während sich Interviewpartnerin C beim Trampolineinsatz eher von dem Arbeitsprinzip leiten lässt, die Bedürfnisse der Kinder ins Zentrum zu stellen. Um dies in Verbindung zu bringen mit dem beruflichen Hintergrund, lässt sich folgendes sagen: Interviewpartnerin A hat vor der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin Sport studiert und ist als Psychomotoriktherapeutin sowie als Turn- und Sportlehrerin tätig. Da sie in der Sport- und Fachdidaktik vertiefte Kenntnisse erworben hat, macht sie auch in der Psychomotoriktherapie von diesem Wissensschatz Gebrauch, was sich auf ihre Begründungsweise auswirkt. Interviewpartnerin C hat vor der Psychomotoriktherapie-Ausbildung Psychologie studiert und anschliessend im Bereich der Personalentwicklung gearbeitet. Dieses vertiefte, psychologische Fachwissen beeinflusst ihre therapeutische Arbeit und somit ihre Begründungen zum Einsatz des Trampolins, die sich auf dieses Wissen abstützen.

Es ist wahrscheinlich, dass die Herangehensweisen der Therapeutinnen auch im Zusammenhang stehen mit den Förderbereichen im physischen bzw. psychischen Bereich: Eine konkrete, methodische Herangehensweise ist bei physischen Problemstellungen angebracht, jedoch kann eine solche Herangehensweise bei psychischen Problemstellungen hinderlich sein, da die Bedürfnisse des Klienten dann nicht mehr im Zentrum stehen. An dieser Stelle wird auf diese Vermutung nicht genauer eingegangen, da sich diese Thematik nicht mehr im Themenbereich dieser Bachelorarbeit befindet.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet, indem die Ergebnisse der empirischen Untersuchung mit den theoretischen Grundlagen aus dem *Kapitel 2 Theoretische Grundlagen* verknüpft und diskutiert werden. Im Anschluss daran wird die Relevanz der Ergebnisse auf die psychomotorische Praxis dargestellt sowie die Arbeit kritisch reflektiert. Zuletzt wird der Bedarf nach weiterer Forschung in diesem Themengebiet erläutert und ein Ausblick formuliert.

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Der Forschungsprozess wurde geleitet von den Forschungsfragen, wobei nur die erste Forschungsfrage seit Beginn des Arbeitsprozess bestand. Die zweite Forschungsfrage entwickelte sich erst im Laufe der Arbeit.

Forschungsfrage 1: Wie wird der Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie begründet?

Die Frage nach dem „wie“ stellt eine offene Frage dar. Diese Frage ermöglichte den Autorinnen einen offenen Zugang zu der empirischen Untersuchung. Im Vorfeld war nicht vorauszusehen, wie Psychomotoriktherapeutinnen den Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie begründen werden.

Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage stützt sich auf einen Auszug des Kategoriensystems, welches durch die Auswertung der Interviews entstanden ist. Der Auszug beschränkt sich auf die Überkategorie *Kind*, da in der Psychomotoriktherapie als klientenzentrierte Therapieform das Kind und seine Förderung im Zentrum stehen.

Abbildung 2: Auszug aus dem Kategoriensystem (eigene Abbildung)

Zusammenhang Unterkategorien und Therapieziele

Um die Fragestellung zu beantworten wird in einem ersten Schritt nur auf die Unterkategorien *physische Ebene*, *psychische Ebene* und *soziale Ebene* eingegangen. So sind nebst der nicht weiter ausdifferenzierten *sozialen Ebene* die Unterkategorien *sensomotorisch*, *sensorisch*, *motorisch*, *physiologische Auswirkung*, *emotional*, *motivational* sowie *Aufmerksamkeit/Konzentration* vorhanden.

Die Autorinnen dieser Arbeit setzen diese Begriffe mit allgemeinen kindlichen Entwicklungsbereichen in Verbindung. Im Theorieteil wurden im *Kapitel 2.4.2 Arbeitsfeld, Klientel und Zielsetzungen* die Entwicklungsbereiche im Ordnungsschema nach Ledl erwähnt. Dieses Schema ist im Anhang vollständig abgebildet. Das Ordnungsschema nach Ledl unterscheidet sich zwar vom Auszug des Kategoriensystems bezüglich Struktur. So fasst beispielsweise Ledl den sozio-emotionalen Bereich zusammen. Im Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit wird jedoch der soziale und der emotionale Bereich getrennt aufgeführt, wobei der emotionale Bereich der psychischen Ebene untergeordnet ist. Grundsätzlich stimmen die aufgeführten Bereiche jedoch überein, wobei etwas andere Begrifflichkeiten verwendet werden. Es kann schlussgefolgert werden, dass der Einsatz des Trampolins hauptsächlich der Bearbeitung der Entwicklungsbereiche dient. Die Begründung, ausgewählte Entwicklungsbereiche durch den Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie bearbeiten zu wollen, genügt nicht. Die professionelle Berufspraxis verlangt nach einer Konkretisierung, was durch die Formulierung von Therapiezielen geschieht. So werden aus den Entwicklungsbereichen Therapieziele abgeleitet.

Vorläufige Antwort auf die Forschungsfrage 1:

Der Einsatz des Trampolins in der Psychomotorik wird hauptsächlich mittels Therapiezielen begründet.

Passung Therapieziele und Trampolin

Die oben erwähnte, vorläufige Antwort wird nur wirksam, wenn sich das Trampolin auch für die Erreichung der Therapieziele der Psychomotoriktherapie eignet. Dies ist der Fall, es scheint geradezu eine Passung zwischen den Fördermöglichkeiten, die das Trampolin bietet, und den Therapiezielen bzw. Entwicklungsbereichen der Psychomotoriktherapie zu geben. Wie den theoretischen Grundlagen im *Kapitel 2.5.1 Zielsetzungen* entnommen werden kann, bietet das Trampolin im emotionalen, motorischen und kognitiven Bereich sowie im gesamten Bereich der Wahrnehmung viele Anknüpfungspunkte und Fördermöglichkeiten. Diese Passung ist besonders ausgeprägt, weil der Wahrnehmungsförderung in der Psychomotoriktherapie grosse Bedeutung beigemessen wird und das Trampolin alle Wahrnehmungssysteme anregt (vgl. *Kapitel 4.2.1 Gemeinsamkeiten in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins*, Hypothese 1; *Kapitel 5.2 Diskussion der Ergebnisse*). Im sozialen Bereich ist Förderung möglich, der Einsatz des Trampolins wird aber in der Praxis in diesem Bereich nicht als besonders bedeutsam eingeschätzt.

Das Trampolin spricht die Kinder an

Dieser Abschnitt stützt sich auf den Bereich *Bedürfnis/Entwicklung* des Kategoriensystems sowie den *Kapiteln 2.2 Grundlagen der Bewegung* und *2.3 Grundlagen der Wahrnehmung* der theoretischen Grundlagen. Das Grundbedürfnis nach Bewegung im Allgemeinen und nach vestibulärer Stimulation im Speziellen ist bei allen Kindern vorhanden und zeigt sich, auf das Trampolin bezogen, in Form von Lust und Freude am Springen und Bewegen. Die hohe Wahrscheinlichkeit auf erfolgreiches Springen, das Erleben von Selbstwirksamkeit und Schwerelosigkeit sind weitere Gründe, weshalb Kinder gerne Trampolin springen. Dieses fast ausschliesslich positive Bewegungserlebnis des Trampolinspringens hat therapeutisch eine grosse Relevanz. Es ermöglicht einen positiven Therapieprozess.

Zusammenfassende und abschliessende Antwort auf die Forschungsfrage 1:

Der Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie wird hauptsächlich mit den Therapiezielen begründet. Die Entscheidung, das Trampolin einzusetzen, gewinnt durch zwei Faktoren an Gewicht, die sich auf die spezifischen Materialeigenschaften beziehen: Einerseits eignet sich das Trampolin für eine beträchtliche Anzahl verschiedenster Therapieziele in der Psychomotoriktherapie. Andererseits ist die Motivation und die Freude, die das Trampolin bei den Kindern auslöst, zentral.

Forschungsfrage 2: Inwiefern unterscheiden sich die Begründungen zum Einsatz des Trampolins in der psychomotorischen Praxis?

Die Differenzen in den Begründungen liegen hauptsächlich in der unterschiedlichen Gewichtung des sensomotorischen und des emotionalen Bereichs. Dies wurde aus der Häufigkeit und der Ausführlichkeit der Aussagen der Überkategorie *Kind* hergeleitet:

- Interviewpartnerin A begründet den Einsatz vorwiegend sensomotorisch und führt dies genau aus. Im emotionalen Bereich lassen sich von ihr nur vereinzelte Begründungen finden.
- Interviewpartnerin C hingegen begründet den Einsatz des Trampolins sehr häufig auf der emotionalen Ebene. Sensomotorische Begründungen sind bei ihr ebenfalls zu finden, jedoch weniger oft und weniger ausgeführt.
- Interviewpartnerin B nennt Begründungen, die sich in Bezug auf die Häufigkeit und Ausführlichkeit auf beide Bereiche etwa gleichermassen beziehen.

Antwort auf die Forschungsfrage 2:

Die Therapeutinnen begründen den Einsatz des Trampolins nicht mit grundverschiedenen Argumenten. Worin sie sich jedoch unterscheiden ist in der Gewichtung des sensomotorischen und emotionalen Bereichs.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden Informationen, die für die Beantwortung der Forschungsfragen genutzt wurden sowie relevante Informationen, die in der Beantwortung nicht zur Sprache kamen, diskutiert.

Zur Forschungsfrage 1:

Es steht ausser Frage: Der bewegte und erlebte Körper ist für die kindliche Entwicklung elementar (vgl. *Kapitel 2.4.1 Bewegungsverständnis der Psychomotoriktherapie*). Vielseitige Sinneserfahrungen sind die Grundlage für die Ausbildung der Sinnessysteme, der Motorik und der Kognition (vgl. *Kapitel 2.3 Grundlagen der Wahrnehmung*). Eine beachtliche Anzahl der Kinder, die die Psychomotorik besuchen, erlebt jedoch aufgrund motorischer Schwierigkeiten weniger Erfolgserlebnisse als Gleichaltrige. Möglich ist, dass diese Kinder sich bereits Vermeidungsstrategien angeeignet haben, was ihre Entwicklungsverläufe weiter negativ beeinflusst. Und gerade für solche Kinder sind lustvolle Bewegungsgeräte elementar (vgl. *Kapitel 2.8.2.2 Balance-Trampolin-Training mit Kindern mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen*). Ziel ist, die Bewegungsfreude wieder zu erlangen, zu erhalten oder zu steigern.

Weil Trampolinspringen Spass macht, wird entweder gar nicht wahrgenommen oder gerne in Kauf genommen, dass das Trampolin viel vom Springenden abverlangt. Dieser wird gezwungen, sich an das Trampolin anzupassen (vgl. *Kapitel 2.1.2 Biomechanische Überlegungen*). Unkonzentriertheit hat direkte Folgen, was alle Springenden zwingt, präsent zu sein. Es ist nicht möglich, Trampolin zu springen ohne dass das gesamte Wahrnehmungssystem angesprochen wird und der Körper koordiniert werden muss (vgl. *Kapitel 2.5 Trampolinspringen im bewegungsorientieren pädagogisch-therapeutischen Berufsfeld; Kapitel 4.2.1 Gemeinsamkeiten in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins*). Bei der Koordination geht es um Prozesse der Bewegungssteuerung. Durch regelmässiges Üben können die koordinativen Fähigkeiten verbessert werden (vgl. *Kapitel 2.2.3 Koordination und Kondition*). Die Psychomotoriktherapie bietet Bewegungserfahrungen an. Aufgrund seiner Eigenschaften bietet das Trampolin durch geringen Krafteinsatz eine beträchtliche Flughöhe (vgl. *Kapitel 2.2.1 Biomechanische Überlegungen*), was eine nicht alltägliche Bewegungserfahrung darstellt. So können auch ungeübte oder motorisch ungeschickte Kinder schwerelose „Höhenflüge“ erleben, was therapeutisch und diagnostisch sehr bedeutungsvoll ist (vgl. *Kapitel 2.5 Trampolinspringen im bewegungsorientieren pädagogisch-therapeutischen Berufsfeld*).

Ein zentraler Begriff in der Psychomotoriktherapie ist die Selbstwirksamkeit. Im Rahmen von Banduras Selbstwirksamkeitstheorie nennen Petermann et al. folgende Fördermöglichkeiten für die Selbstwirksamkeit: Kontrollierbare und überschaubare Situationen, Bewältigung von Herausforderungen, differenzierte und angemessene Rückmeldungen (vgl. *Kapitel 2.2.2.2 Die Theorie der Selbstwirksamkeit*). Auf das Trampolin bezogen kann dazu folgendes gesagt werden: Erstens bietet das Trampolin aufgrund seines Rahmens eine klare Struktur und somit eine kontrollierbare und überschaubare Situation (vgl. B, 197-199;

Kapitel 4.2.1 Gemeinsamkeiten in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins). Zweitens bietet es viele bewältigbare und dennoch herausfordernde Übungsmöglichkeiten (vgl. A, 221; *Kapitel 4.2.1 Gemeinsamkeiten in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins*). Drittens werden dem Kind die Auswirkungen seiner Bewegungen schnell, differenziert und körperlich spürbar rückgemeldet (vgl. B, 436-437; *Kapitel 4.2.1 Gemeinsamkeiten in den Begründungen zum Einsatz des Trampolins*).

Die Autorinnen dieser Arbeit sehen die Aufgabe der Therapeutin darin, die positiven Auswirkungen des Trampolins auf das Therapiekind zu ermöglichen und durch therapeutisches Geschick zu unterstützen und somit zu verstärken (vgl. *Kapitel 2.5.1 Zielsetzungen*). In den Interviews wurden drei Herangehensweisen an Therapiestunden mit dem Trampolin erwähnt: Das Kind wählt das Trampolin aus, die Therapeutin entscheidet sich im Voraus das Trampolin zu nutzen oder die Therapeutin stellt das Trampolin als Angebot, nebst anderen Materialien oder Geräten, zur Verfügung. Natürlich ist die Motivation grösser, wenn das Trampolin als Therapiegerät vom Kind selbst ausgewählt werden kann. Aber auch das Bereitstellen des Trampolins durch die Therapeutin und eine vorbestimmte und strukturierte Herangehensweise kann das Kind ansprechen.

Zur Forschungsfrage 2:

An dieser Stelle wird darauf eingegangen, dass hinter gleichen Begründungen unterschiedliche Überlegungen stehen können. Dies wird anhand von zwei Beispielen aufgezeigt.

Dass Kinder sehr gerne Trampolin springen reicht als Begründung für den Einsatz des Trampolins nicht aus. Wie der Beantwortung der ersten Forschungsfrage zu entnehmen ist, ist diese Freude jedoch therapeutisch relevant. Dies bestätigen alle Interviewpartnerinnen, jedoch auf unterschiedliche Überlegungen gestützt: Interviewpartnerin A sieht das Springen als ein Bewegungsbedürfnis. Interviewpartnerin B berichtet, dass es die Lust am Trampolinspringen ist, die die Kinder antreibt. Interviewpartnerin C erwähnt, dass Trampolinspringen etwas sehr Urtümliches und Faszinierendes ist, vergleichbar mit dem Traum der Menschheit, fliegen zu können.

Alle drei Interviewpartnerinnen wenden das Trampolinspringen bei hyperaktiven Kindern an. Hinter dieser Entscheidung liegen jedoch unterschiedliche Absichten und Überlegungen. Interviewpartnerin C nennt, dass die hyperaktiven Kinder auf dem Trampolin ihre Energie gut abbauen können. Dies sagt auch Interviewpartnerin B, zusätzlich dazu nennt sie den Rahmen des Trampolins als Grund, weshalb sich das Trampolin für diese Klientel gut eignet. Das Gestell gibt eine klare Begrenzung, was unruhigen Kindern hilft sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Interviewpartnerin A stellt folgende Überlegungen an: Das Trampolin bietet diesen Kindern herausfordernde Lerngelegenheiten, z.B. wenn sie das Trampolin nach dem Springen wieder anderen Kindern überlassen müssen oder wenn sie bei Entspannungsübungen ruhig werden müssen.

5.3 Relevanz der Ergebnisse für die psychomotorische Praxis

Das Trampolin und die Psychomotoriktherapie verbindet eine grosse Passung. Elementar ist, dass das Trampolin zielgerichtet eingesetzt wird, denn dann können viele Therapieziele der Psychomotoriktherapie verfolgt werden. So gehört in einen Psychomotoriktherapieraum ein Trampolin, was alle Interviewpartnerinnen bestätigen und auch vom Berufsverband Psychomotorik Schweiz empfohlen wird (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d., Richtlinien Räumlichkeiten). Es kann sinnvoll sein, verschiedene Arten von Trampolinen den Kindern zur Verfügung zu stellen. Vorsicht geboten ist bei hart bespannten Reboundern, die Stauchungsgefahr bergen und keine kindgerechte vestibuläre Stimulation bieten. Immer wieder sind solche ungeeigneten Rebounder in Psychomotoriktherapieräumen vorzufinden.

Der Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie verlangt von der Therapeutin, nebst therapeutischen Kompetenzen, fundiertes Fachwissen in Bezug auf den Umgang mit dem Gerät. Sicherheitsmassnahmen müssen bekannt sein und eingehalten werden. Es ist wichtig, dass die Wartung des Trampolins nicht vergessen wird, denn nur Springen auf gut funktionierenden Geräten ist sicher und hat positive körperliche Auswirkungen zur Folge.

Die Psychomotoriktherapie findet in der Regel einmal wöchentlich statt. Für einige Kinder könnte jedoch ein tägliches Trampoltraining Sinn machen, um auf effiziente Art und Weise die positiven Auswirkungen des Trampolins zu nutzen, so z.B. die Förderung der Gleichgewichtsfähigkeit oder des Muskelaufbaus. Psychomotoriktherapeutinnen haben die Möglichkeit, Eltern beim Kauf eines Trampolins zu begleiten und zu beraten. Eine andere Möglichkeit, Kinder über eine bestimmte Zeitspanne mehrmaliges Trampoltraining pro Woche zu ermöglichen, ist, im Rahmen eines psychomotorischen Präventionsprojektes aktiv zu werden. Verschiedene Studien im *Kapitel 2.8.2 Aktuelle Studien mit Kindern als Zielgruppe* haben bezüglich Wirksamkeit und Beeinflussung anderer Bereiche bei täglichen Trampolin-Interventionen interessante Ergebnisse geliefert. So könnten Trampolin-Interventionen auch mit ganzen Klassen durchgeführt werden. Mittels Weiterbildung und Coaching der Lehrpersonen durch Therapeutinnen könnte eine effiziente Zusammenarbeit entstehen, die die zeitlichen Ressourcen der Therapeutinnen beachtet sowie auch eine flexible Interventionsgestaltung der Lehrpersonen ermöglicht.

5.4 Kritische Reflexion der Arbeit

In diesem Teil der Arbeit werden die gewählten Vorgehensweisen und Methoden sowie der Prozess der Arbeit kritisch reflektiert.

- Die geführten Interviews sollten eine weite Bandbreite an Begründungen liefern. Die Überlegung, dass zwar ausgebildete Psychomotoriktherapeutinnen befragt werden, sich diese aber hinsichtlich ihrem Erfahrungs- und Hintergrundwissen unterscheiden sollen, führte zur Stichprobenwahl. Das Feld der

Berufsleute hätte möglicherweise treffender repräsentiert werden können, wenn Psychomotoriktherapeutinnen ohne weitere Ausbildungen gewählt worden wären, obwohl diese Arbeit eine Verallgemeinerung der Ergebnisse nicht angestrebt hat.

- Das Leitfadeninterview als Erhebungsmethode im Rahmen der qualitativen Sozialforschung eignete sich sehr gut für die beabsichtigte Erhebung von Erfahrungswissen. Die Volltranskription der Interviews wird von den Autorinnen dieser Arbeit als zeitintensiver, aber lohnenswerter Arbeitsschritt bewertet. Die gewählte Methode „qualitative Inhaltsanalyse“ nach Kuckartz verlangte als nächsten Arbeitsschritt, die Aussagen in Kategorien einzuteilen. Dieser längere und entscheidende Strukturierungsprozess brachte das Kategoriensystem hervor. Der zusätzliche Arbeitsschritt, Kategorienezusammenfassungen zu schreiben, bewährte sich. Sie halfen den Autorinnen entscheidend bei der Orientierung im Datenmaterial. Eine Herausforderung stellte die Weiterarbeit dar: Wie ist eine weitere Reduktion und Verdichtung des Datenmaterials im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen möglich? Die Methode der Hypothesenbildung und -unterlegung stellte eine Möglichkeit dar. Die Frage bleibt offen, ob dadurch nicht zu wenige Aspekte und Inhalte der Interviews berücksichtigt werden konnten und ob eine andere Form für die Ergebnispräsentation geeigneter gewesen wäre.
- In der Auseinandersetzung mit dem Themenbereich der Therapieziele, die auch durch das Studium der Bachelorarbeit „Ziele – Wegweiser in der Psychomotoriktherapie“ von Kolly und Enzler-Haus stattfand, wurde verschiedenen Ordnungsschematas begegnet (vgl. *Kapitel 2.4.2 Arbeitsfeld, Klientel und Zielsetzungen*): Der Übersicht der Entwicklungsbereiche nach Ledl, dem selbst entwickelten Kategoriensystem sowie einer Auflistung von Förderbereichen, entstanden durch das Literaturstudium (vgl. *Kapitel 2.5.1 Zielsetzungen*). Es war eine Herausforderung, mit diesen unterschiedlichen Schematas zu arbeiten und sie aufeinander zu beziehen. Ein gewisser Interpretationsspielraum ist nicht auszuschliessen, was etwas Beliebiges hat. Geholfen hätte das Vorhandensein einer verbindlichen Auflistung von Therapiezielen bzw. Entwicklungsbereichen, die in der Praxis der Psychomotoriktherapie eingesetzt wird. So eine Orientierungshilfe ist jedoch inexistent.
- Es fiel auf, dass im Feld der psychomotorischen Praxis Begriffe unterschiedlich gebraucht werden oder unterschiedliche Begriffe für das Gleiche eingesetzt werden. Diese Tatsache hat zur Folge, dass ein Interpretationsspielraum besteht. So ist es nicht grundsätzlich auszuschliessen, dass einzelne Aussagen aus den Interviews von den Autorinnen der Arbeit anders verstanden wurden als von den Interviewpartnerinnen gemeint.
- Viele trampolinspezifische Bücher sowie Literatur aus der Psychomotoriktherapie stützen sich nicht auf wissenschaftliche Studien. Nicht wissenschaftliche Bücher, die aber eine grosse Praxisrelevanz aufweisen, wurden dennoch in die Arbeit einbezogen.
- Die Themenbereiche und Aspekte, die mit dem Trampolin bzw. dem Trampolin in der Therapie in Verbindung gebracht werden können, sind zahlreich. Das *Kapitel 2 Theoretische Grundlagen* bleibt trotz

Beschränkungen umfassend und vielfältig, was einerseits positiv zu bewerten ist, andererseits auf den gesamten Arbeitsprozess bezogen zu viel Zeit in Anspruch nahm.

- Die Partnerarbeit begünstigte durch regelmässige Diskussionen und Reflexionen ein Vertiefen der Erkenntnisse.
- Am Anfang der Forschungsarbeit stand für die Autorinnen der vorliegenden Arbeit zur Diskussion, am Schluss der Bachelorarbeit die Erkenntnisse in Form eines Produkts, wie z.B. einem Handout oder einem Flyer, präsentieren zu können. Diese Idee wurde bereits bei der Planung des Arbeitsprozesses aus Zeitgründen und einer Fokussierung auf die Interviews verabschiedet.

5.5 Weiterer Forschungsbedarf

Eine anschliessende Forschungsarbeit könnte überprüfen, welche Übungsformen auf dem Trampolin welche Auswirkungen auf Kinder im Allgemeinen oder auf eine ausgewählte Klientel der Psychomotoriktherapie haben. Dabei würde sich anbieten, auf das breite, medizinisch-wissenschaftlich untermauerte Wissen der Physiotherapie zurückzugreifen. Des Weiteren könnte den verfolgten Therapiezielen durch den Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie in quantitativer Hinsicht nachgegangen werden. Untersuchungen zur Begründung des Einsatzes von anderen, häufig eingesetzten Therapiematerialien wären interessant und könnten mit dieser Forschungsarbeit in Zusammenhang gebracht werden. Es könnte nach Alternativen zum Trampolin, die ebenfalls das vestibuläre System stimulieren, gesucht und diese für die psychomotorische Praxis zur Verfügung gestellt werden.

5.6 Ausblick

Diese Arbeit macht deutlich, dass viel Erfahrungswissen in der Praxis vorhanden ist. Diese Tatsache spiegelt sich leider nicht im vorhandenen Literaturangebot, was aus Sicht der Autorinnen auch andere Bereiche der psychomotorischen Praxis betrifft. Es stellt sich die Frage, wieso Psychomotoriktherapeutinnen für ihre Berufskolleginnen eher selten berufsspezifische Literatur verfassen, die durch Sammlung und Verdichtung von Erfahrungswissen entstehen könnte. Eine Ausarbeitung und Publikation von Übungen auf dem Trampolin in der Psychomotoriktherapie, z.B. für das in der Psychomotorik häufig anzutreffende ZITT-Trampolin, wäre eine sinnvolle Möglichkeit.

Trotz Änderungen im Ausbildungscurriculum wird dem Trampolin in der Berufsausbildung zur Psychomotoriktherapeutin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wenig Zeit eingeräumt. Dies steht aus Sicht der Autorinnen dieser Arbeit bedauerlicherweise nicht im Verhältnis zur Häufigkeit der Anwendung und Wichtigkeit des Trampolins in der späteren Berufspraxis. Sie stellen sich die Frage, ob die Studentinnen und Studenten nach nur so kurzer Zeit kompetent sind, das Trampolin in der Therapie vielseitig und sicher einzusetzen. Eine Optimierung dieser Situation ist wünschenswert.

Durch die Arbeit verstärkte sich das Bewusstsein, dass berufsübergreifende Kontakte sehr viel Wissen und erweiterte Kompetenz mit sich bringen. Gespräche, Hospitationen und Weiterbildungsangebote in verwandten Berufsfeldern können die eigene Berufspraxis stark bereichern.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Illustriert für diese Bachelorarbeit von Lilian Loos	1
Abbildung 1: Fördermöglichkeiten des Trampolinspringens (eigene Abbildung).....	35
Abbildung 2: Auszug aus dem Kategoriensystem (eigene Abbildung).....	72
Abbildung 3: Kategoriensystem (eigene Abbildung).....	108

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Literaturangebot Bucher (eigene Tabelle).....	44
Tabelle 2: Literaturangebot Stäbler (eigene Tabelle).....	45
Tabelle 3: Literaturangebot Müller (eigene Tabelle)	45
Tabelle 4: Literaturangebot Wassong (eigene Tabelle)	46
Tabelle 5: Diagnostisches Ordnungsschema (nach Ledl, 2003, S. 34ff.)	109

Literaturverzeichnis

- Adler, A. E. (2009). Das Gleichgewicht ist nicht alles, aber ohne Gleichgewicht ist alles nichts! In I. Hunger & R. Zimmer (Hrsg.), *Bildungschancen durch Bewegung – von früher Kindheit an!* (S.265-267). Schorndorf: Hofmann.
- Ayres, A. J. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung. Sensorische Integration verstehen und anwenden* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.
- Bayerlein, R. (2006). *Rebounding. Training und Therapie mit dem Minitrampolin* (2., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Haug.
- Becker, H. & Steding-Albrecht, U. (Hrsg.). (2006). *Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag AG.
- Bellicon Schweiz AG (2012). *Expertenstimmen*. Zugriff am 12.11.2015 unter <http://www.bellicon.ch/de/referenzen/expertenstimmen>
- Beudels, W., Lensing-Conrady, R. & Beins, H.J. (2008) ... *das ist für mich ein Kinderspiel, Handbuch zur psychomotorischen Praxis* (10. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Bucher, W. (Hrsg.). (2004). *1008 Spiel- und Übungsformen im Gerätturnen* (9., unveränderte Auflage). Schorndorf: Hofmann-Verlag.
- Christlieb, D., Meyer, M. & Keuning, N. (1999). *Trampolin – Schwerelosigkeit leicht gemacht*. Aachen: Meyer & Meyer.
- Degen, U. & Störch, S. (2013). *Psychomotorische Grundlagen. Materialerfahrungen und Trampolin*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2015). *Bedeutung und Zielsetzungen*. Zugriff am 02.12.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/index.php?nav=190|10&code=e|9|1>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2015). *Fachbereich Bewegung und Sport*. Zugriff am 02.12.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/index.php?nav=190&code=b|9|0&la=yes>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2015). *Strukturelle und inhaltliche Hinweise*. Zugriff am 02.12.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/index.php?nav=190|30&code=e|9|3>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Auflage). Zugriff am 12.08.2015 unter http://www.audiotranskription.de/download/praxisbuch_transkription.pdf?q=Praxisbuch-Transkription.pdf
- ErgotherapeutInnen Verband Schweiz (2005). *Berufsprofil Ergotherapie 2005*. Zugriff am 22.12.2015 unter http://www.ergotherapie.ch/resources/uploads/Berufsprofil_2005_d.pdf

- Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH (2016). *Sicherheitsregeln für den Trampolingebrauch*. Zugriff am 21.12.2015 unter https://www.eurotramp.com/us-de/api/misc/download/safety-manual_trampoline-safety-rules_de_1a44a9c3ed.pdf/
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage). Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Frick, J. (2011). *Was uns antreibt und bewegt. Entwicklungen besser verstehen, begleiten und beeinflussen* (1. Auflage). Bern: Hans Huber.
- Giagazoglou, P., Kokaridas, D., Sidiropoulou, M., Patsiaouras, A., Karra, Ch. & Neofotistou, K. (2013). Effects of a trampoline exercise intervention on motor performance and balance ability of children with intellectual disabilities. *Journal Research in Developmental Disabilities*, 34 (9), 2701-2707.
- Giagazoglou, P., Sidiropoulou, M., Mitsiou, M., Arabatzi, F. & Kellis, E. (2015). Can balance trampoline training promote motor coordination and balance performance in children with developmental coordination disorder. *Journal Research in Developmental Disabilities*, 36, 13-19.
- Grössing, S. & Grössing, N. (2002). *Kinder brauchen Bewegung. Ein Leitfaden für Eltern und Erzieher*. Wiesbaden: Limpert.
- Häusler, M. (2012). *Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Helferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hessisches Kultusministerium (Hrsg.) Schlegel, U. (Verantw.) (n.d.). *Projekt Schnecke – Bildung braucht Gesundheit II*. Wiesbaden: Hessisches Statistisches Landesamt.
- Hug, T. & Poscheschnick, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- Jenni, O., Calflich, J. & Latal, B. (2008). Motorik im Schulalter. *Zeitschrift für Pädiatrie up2date*, 4, 339-356.
- Kiphard, E. J. & Leger, A. (n.d.). *Psychomotorische Elementarerziehung – ein Bildbericht*. Gütersloh: Flöttmann Verlag.
- Kolly, L. & Enzler-Haus, U. (2013). *Ziele - Wegweiser in der Psychomotoriktherapie, eine Anleitung zur Zielformulierung*. Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kron, F. (2004). *Grundwissen Didaktik* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bez. sonderpädagogischem Bedarf*. Wien: Verlag Jugend & Volk.

- Lensing-Conrady, R. (2001). *Von der Heilsamkeit des Schwindels Gleichgewichtswahrnehmungen als Motor für Entwicklung und Lernen*. Dortmund: Borgmann.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2013). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (2. Auflage). Bern: Schulverlag Plus.
- Medler, M. & Rämpke, R. (2000). *Turnen am Minitrampolin* (7. Auflage). Flensburg: Sportbuch-Verlag.
- Messmer, R. (Hrsg.). (2013). *Fachdidaktik Sport* (1. Auflage). Bern: Haupt.
- Müller, A. (2002). *Therapeutisches Trampolinspringen. „Nur Fliegen ist schöner“*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (3. Auflage). Stuttgart: Thieme.
- von Ostrowski, D. (2015). *Die NASA Trampolin Studie*. Zugriff am 22.12.2015 unter <http://www.fitness-trampolin.net/die-nasa-trampolin-studie/>
- Petermann, F., Petermann, U. & Winkel, S. (2006). Banduras Theorie des sozial-kognitiven Lernens. In Petermann, F., Petermann, U. & Winkel, S., *Lernpsychologie* (S. 189-208). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co.
- Pöhlmann, R., Ludwig, G. & Pahl, A.-K. (2011). *Sensomotorik – Psychomotorik - Soziomotorik. Für heilpädagogisch-medizinische Berufe* (1. Auflage). Köln: Bildungsverlag EINS.
- ProLife, Seminarinstitut Wolfgang Placht (2013). *Trampolinakademie. Basic Kurs. Konzept von Anna Fiand und Wolfgang Placht*. Unveröffentlichtes Skript. Zugriff am 12.10.2015 unter http://www.placht-pro-life.de/downloads/TA_Basic_Kurs_Skript.pdf
- Psychomotorik Schweiz, Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (n.d.). *Beruf*. Zugriff am 14.12.2015 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/beruf/>
- Psychomotorik Schweiz, Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (n.d.). *Die Psychomotorik - viel mehr als nur Bewegung*. Broschüre. Bern: Geiger Druck AG.
- Psychomotorik Schweiz, Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (n.d.). *Kinder und Jugendliche*. Zugriff am 14.12.2015 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotricite/enfants-et-adolescents/>
- Psychomotorik Schweiz, Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (n.d.). *Richtlinien Räumlichkeiten*. Zugriff am 14.12.2015 unter http://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/infotek/verbandsdokumente/2014_Raumlichkeiten_PMT.pdf
- Psychomotorik Schweiz, Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (n.d.). *Spielend Selbstvertrauen finden*. Zugriff am 14.12.2015 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/>
- Schmidt-Sinns, J. (2005). *Minitrampolin. Mit Sicherheit zu Höhenflügen*. Celle: Pohl-Verlag.

- Schneider, W. (Hrsg.). (2008). *Entwicklung von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter – Befunde der Münchner Längsschnittstudie LOGIK*. Basel/Weinheim: Beltz Verlag.
- Schweizer Physiotherapie Verband physioswiss (n.d.). *Was ist Physiotherapie?*. Zugriff am 22.12.2015 unter <http://www.physioswiss.ch/swiss/was-ist-pt-neu.htm>
- Schweizer Physiotherapie Verband physioswiss (n.d.). *Therapieformen*. Zugriff am 22.12.2015 unter <http://www.physioswiss.ch/swiss/was-ist-pt-neu/behandlung/therapieformen.htm>
- Siegenthaler, S. (2010). *Psychomotoriktherapie, Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Sport Thieme AG. (n.d.). *Trampolin „Känguru“ Produktinformationen*. Zugriff am 20.11.2015 unter <http://www.sport-thieme.ch/Therapie-Psychomotorik/Physiotherapie/Fitness-Trampoline/art=1276204>
- Stäbler, M. (2006). *Bewegung, Spass und Spiel auf dem Trampolin* (3., überarbeitete Auflage). Schorndorf: Hofmann.
- Swingingemotion GmbH (n.d.). „*swingingemotion – to swing into motion*“. Flyer, Finsterhennen.
- Turngemeinde Burg 1876 e.V. (n.d.). *Geschichte des Trampolinturnens*. Zugriff am 12.10.2015 unter <http://www.turngemeinde-burg.de/beitraege/Geschichte%20des%20Trampolinturnens.pdf>
- Zahner, L. (2012). *4. Fachtagung und Erfa-Workshop „Spielplatzsicherheit“*. Unveröffentlichte Präsentation. Zugriff am 23.11.2015 unter http://www.bfu.ch/de/Documents/03_Fuer_Fachpersonen/12_Spielplatzgeraete/Fachtagung120621/01_Praesentation%20lz.pdf
- Zauner, R. (1991). *Kinder brauchen Bewegung*. Ravensburg: Buchverlag Otto Maier GmbH.
- Zimmer, R. & Cicurs, H. (Red.). (1994). *Kinder brauchen Bewegung. Brauchen Kinder Sport?* (3., unveränderte Auflage). Aachen: Meyer & Meyer.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (2. Auflage der überarbeiteten Neuausgabe, 22. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zitt, G. (n.d.). *Produkte*. Zugriff am 20.11.2015 unter <http://www.zitt-gesundheit.ch/sites/produkte2.html>

Anhang

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zum Interview

Forschungsprojekt: Bachelorarbeit zum Thema „Die Vielseitigkeit des Trampolins gezielt und wirksam in der Psychomotoriktherapie nutzen“

Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Projektdurchführung: Corina Preisig, Sandra Probst

Projektbegleitung: Daniel Jucker

Interviewpartnerin: _____

Interviewdatum: _____

Forschungsfrage: „Anhand welcher Kriterien wird in der Psychomotoriktherapie der Einsatz vom Trampolin begründet?“

Das Interview wird von Corina Preisig und/oder Sandra Probst in Dialektsprache geführt und mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Anschliessend wird die Audiodatei ausschliesslich auf den persönlichen Datenträgern der beiden Studentinnen abgespeichert und vor Rückgabe des Aufnahmegeräts auf demselben wieder gelöscht. Das Interview wird vollständig in Standardsprache transkribiert. Alle Angaben zur Interviewpartnerin werden dabei aus dem Text entfernt und/oder anonymisiert. Die Transkription wird von Corina Preisig und Sandra Probst analysiert, was der Beantwortung der Forschungsfrage dient. In der Arbeit können ausgewählte Aussagen der Interviewpartnerin, wenn dies für die Arbeit hilfreich ist, anonym zitiert werden.

Die Bachelorarbeit wird auf dem Internet veröffentlicht. Nur die Ausgaben für die Expertin, den Projektbegleiter sowie auch für Corina Preisig und Sandra Probst werden die Volltranskription enthalten.

Im Rahmen des oben geschilderten Forschungsprojekts bin ich bereit, an diesem Interview teilzunehmen.

Ort: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Fragebogen an die Interviewpartnerin

Fragebogen an die Interviewpartnerin

Name, Vorname:

1. Wo hast du dir das Wissen erworben, welches in deiner psychomotorischen Arbeit mit dem Trampolin einfließt? (stichwortartig)

2. Welche Gewichtung hatte das Trampolin in deiner Ausbildung zur Psychomotorik-Therapeutin? (stichwortartig)

3. a) Welches Trampolin steht dir im PMT-Raum zur Verfügung?

b) Bist du zufrieden damit? Wieso ja / wieso nein? (stichwortartig)

4. Wie häufig setzt du das Trampolin in der Psychomotoriktherapie ein? (stichwortartig)

Interviewinhalt A

Zu folgenden Schwerpunkten werden Fragen gestellt:

- Wie die Interviewpartnerin mit den Kindern auf dem Trampolin arbeitet.
- Was die Interviewpartnerin bei den Therapiekindern auf dem Trampolin beobachtet.
- Welche Therapieziele sich gut durch den Einsatz des Trampolins erreichen lassen.
- Warum die Interviewpartnerin das Trampolin als Therapiegerät auswählt.
- Vor- und Nachteile des Trampolins, bzw. der therapeutischen Arbeit mit dem Trampolin.

Interviewleitfaden A

Im Voraus:

- Fragen an Interviewpartnerin (nicht eins zu eins, in Stichworten)
- Zeit, Zeitdauer klären
- Ort klären, Bedingung: Ungestört
- Sprache klären
- Technik ausprobiert haben, beherrschen

Grundsätzliches:

- Vertrauen aufbauen durch ernsthaftes Interesse
- Gespräch steuern, auf die relevanten Bereiche lenken (Suggestivfragen vermeiden, bei Abschweifen zum Thema zurück führen)
- Geduld haben, Zeit zum Antworten lassen (vorher ausprobieren)
- Flexibel bleiben, Möglichkeit offen lassen nachzufragen

Eröffnungsphase (vor dem Interview, ohne Tonband)	<ul style="list-style-type: none"> • Sich vorstellen • Rollen klären (dich als PMT-Therapeutin befragen; Interesse an viele Beispielen, Erfahrungen, langen Erzählungen (Praxis)) • Ziel (aber nicht Forschungsfrage nennen), Thema im Groben • Kommunikation/ Kommunikationsaufforderungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Falls du meine Frage nicht verstehst, frag einfach, ich sage es dann nochmals anders. ○ klären: wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, dann gehen wir einfach zur nächsten • Zeitrahmen • Aufnahmegerät • Einverständnis sichern: Einverständniserklärung ausfüllen lassen resp. ausgefüllt mitbringen lassen • Wohlbefinden sichern (Getränk)
Opening/Leitfrage 1	Wie setzt du das Trampolin in der Therapie ein? Wie machst du das so?
Leitfrage 2	Was löst das Trampolin aus? (Pause) Was beobachtest du bei Therapiekindern auf dem Trampolin?
Leitfrage 3	In welchen Entwicklungsbereichen können mithilfe des Trampolins Fortschritte gemacht werden? Welche Ziele lassen sich aus deiner Sicht erreichen? (Pause) Warum?
Leitfrage 4	Welche Faktoren, abgesehen von den Therapiezielen, tragen dazu bei, dass du das Trampolin als Therapiegerät auswählst?
Leitfrage 5	Was denkst du, weshalb das Trampolin ein geeignetes oder nicht geeignetes Therapiegerät darstellt?
Leitfrage 6	Gehört das Trampolin deiner Meinung nach zur Standardausstattung eines Psychomotoriktherapieraumes?
Abschluss	Welches Wissen (Handwerk) müsste einer angehenden Psychomotoriktherapeutin in der Ausbildung vermittelt werden, damit das Trampolin sicher und wirksam in der Therapie eingesetzt werden kann?

Einleitung

- Wohlbefinden sichern (Getränk)
- Sich vorstellen
- Zeitrahmen
- Rollen klären (dich als PMT-Therapeutin befragen; Interesse an viele Beispielen, Erfahrungen, langen Erzählungen (Praxis))
- Ziel des Interviews ist es: *(aber nicht Forschungsfrage nennen)*
 - Erfahren, welche Gedankengänge bei dir zum Einsatz des Trampolins führen.
 - Dass wir Bilder mitnehmen können, wie bei dir der Einsatz des Trampolins in der Praxis konkret aussieht.
 - Welche Therapieziele du mit dem Trampolin versuchst zu erreichen bzw. erreichst.
 - Deine Erklärung erfahren, weshalb Kinder so stark vom Trampolin fasziniert sind.
- Kommunikation
 - Bitte erzähle frei von deinen Erlebnissen.
 - Falls du meine Frage nicht verstehst, frag einfach, ich sage es dann nochmals anders.
 - Wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, dann gehen wir einfach zur nächsten
- Einverständnis sichern: Einverständniserklärung ausfüllen lassen resp. ausgefüllt mitbringen lassen
- Aufnahmegerät

Interview

Erzählaufforderung	Stichworte, Themen	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
„Situation“			
<p>Wie setzt du das Trampolin in der Therapie ein?</p> <p>Wie machst du das so?</p> <p><i>(Wie schaffst du mit Kind auf dem Trampolin?)</i></p> <p><i>Wie machst du das so?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ein, zwei, drei Kinder, Setting - wie einsetzen - Spiel- / Übungs- / Sprungformen - Spiel- / Übungscharakter - selbst gewählt / vorgeben - klare Struktur / Aufgaben - improvisieren - Anleiten vs. Begleiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Setzt du das Trampolin mit einem Kind / mit zwei Kindern / mit drei Kindern ein? - Wie setzt du es in diesen Settings ein? - Welche Spiel- / Übungs- / Sprungformen machst du am häufigsten? - Hat das Trampolin für dich eher einen Spiel- oder Übungscharakter? Ist die Übungsabsicht in die Spielform verpackt? - Wählt das Kind das Trampolin eher selbst aus oder gibst du es vor? - Hast du beim Einsatz des Trampolins klare Strukturen / Aufgaben oder improvisierst du auch? - Wie ist das Verhältnis von Anleiten und Be- 	<p>Könntest du noch eine Übung beschreiben, die du häufig machst?</p> <p>Könntest du noch ein oder zwei weitere Beispiele nennen?</p> <p>Wie sieht das dann ganz konkret aus?</p> <p>Was machst du/das Kind in dieser Situation genau?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Rolle - springen - rollen, wippen, knien, sitzen - Entspannung - symbolische Verwendung (Versteckis, Höhle, Schiff) - woher Ideen 	<p>gleiten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Rolle nimmst du dabei ein? - Wie häufig springen die Kinder auf dem Trampolin? Wie häufig rollen, wippen, knien, sitzen die Kinder darauf? - Setzt du es auch für die Entspannung ein? - Wird das Trampolin von dir symbolisch für anderes verwendet, wie z.B. fürs Versteckis spielen, oder als „Höhle“ / „Schiff“? - Woher hast du all deine Ideen? 	
„Kind“			
<p>Was löst das Trampolin aus? (Pause) Was beobachtest du bei Therapiekindern auf dem Trampolin?</p> <p><i>(Was löst's Trampolin us? (Pause) Was beobachtisch du bi Therapiechind uf em Trampolin?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Physisch / motorisch - Emotional / Psychisch - Sozial 	<p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Physische (koordinativ, konditionell, Haltungsstabilisierend) - Emotionale (Freude, Mut, Angst, Umgang mit Herausforderungen) - Soziale (gegenüber der Therapeutin oder 	<p>Wie ist das dann fürs Kind?</p> <p>Wie verändert sich das Kind beim Springen?</p> <p>An was kannst du deine Beobachtungen festmachen? (Gesichtsausdruck, Verände-</p>

	- Motivational	gegenüber dem anderen Kind) - Motivationale	rung der Atmung ...)
„Therapieziele“			
<p>In welchen Entwicklungsbereichen können mithilfe des Trampolins Fortschritte gemacht werden? Welche Ziele lassen sich aus deiner Sicht erreichen? (Pause) Warum?</p> <p><i>(In welchen Entwicklungsbereichen könnten Fortschritte gemacht werden? Welche Ziele lassen sich aus deiner Sicht erreichen? (Pause) Warum?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Klientelgruppen - motorische Ziele - Wahrnehmung - ADHS - Ängstlich - Übergewichtig - Asthma, Epilepsie, Herzfehler - körperliche / geistige Beeinträchtigung - Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, neuromotorische Schwäche oder Auffälligkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es Klientelgruppen, für die die Arbeit auf dem Trampolin besonders geeignet / nicht geeignet ist? - Kinder mit motorischen Therapiezielen - Kinder mit Wahrnehmungsproblemen - Kinder mit ADHS - Ängstliche Kinder - Übergewichtige Kinder - Kinder mit Asthma - Kinder mit körperlichen / geistigen Beeinträchtigungen - Kinder mit einem Mini-CP 	<p>Welche Ziele eignen sich besonders gut?</p> <p>Was erreicht man bei diesen Kindern mit dem Trampolin?</p> <p>Gibt es noch andere Klientelgruppen?</p>

	wer wählt von sich aus	Welche Kinder wählen das Trampolin von sich aus ?	
„Therapeutin“			
<p>Welche Faktoren (Überlegungen), abgesehen von den Therapiezielen, tragen dazu bei, dass du das Trampolin als Therapiegerät auswählst?</p> <p><i>(Welche Faktoren (Überlegungen), abgesehen von dem Therapieziel, führen dazu, dass du das Trampolin als Therapiegerät auswählst?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alter / Entwicklungsstand - Bewegungsentwicklung - Motivation / Vorlieben / Interessen des Kindes - allg. Gesundheitszustand - Tagesform - Umfeld des Kindes (Eltern, Kultur) - Multifunktionalität oder Unspezifität des Geräts 	<ul style="list-style-type: none"> - Trägt das Alter / der Entwicklungsstand dazu bei? - Sollte das Kind einen gewissen Stand in der Bewegungsentwicklung erreicht haben? - Spielen die Motivation / die Vorlieben / die Interessen des Kindes eine Rolle? - Tragen der allg. Gesundheitszustand (z.B. Krankheit) oder die Tagesform des Kindes / von dir dazu bei? - Beeinflussen auch das Umfeld des Kindes, z.B. die Eltern oder die Kultur diese Entscheidung? 	<p>Kannst du noch etwas genauer ausführen, wie es zu der Entscheidung kommt, das Trampolin einzusetzen?</p> <p>Was für Gedankengänge finden bei dir statt? Kannst du diesen Vorgang beschreiben?</p>

	- Faktoren die hindern	- Welche Faktoren hindern dich am Einsatz des Trampolins?	
<p>Was denkst du, weshalb das Trampolin ein geeignetes oder nicht geeignetes Therapiegerät darstellt?</p> <p><i>(Was meinst du, warum ist ein Trampolin geeignet oder nicht geeignet für die Psychomotoriktherapie?)</i></p>	<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivation - Vielseitigkeit, Multifunktion - schnell aufgebaut - auf körperlicher, emotionaler, sozialer Ebene <p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unfallgefahr - Verantwortung / Kompetenz - Raumhöhe - teuer - Wartung 	<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Kind ist intrinsisch motiviert. - Es bietet vielseitige Möglichkeiten. - Es kann schnell aufgebaut werden. - Es wirkt gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen (körperlich, emotional, sozial ...) <p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es bietet Unfallgefahr. - Es erfordert Verantwortung und Kompetenz der Therapeutin. - Die Raumhöhe lässt das Springen nicht immer unbegrenzt zu. - Es ist eine teure Anschaffung und erfordert Wartung. 	<p>Gibt es noch einen weiteren Punkt, der dir einfällt?</p>

	- zu hohen Aufforderungscharakter	- Es hat einen zu hohen Aufforderungscharakter , es kann ausarten.	
Gehört das Trampolin deiner Meinung nach zur Standardausstattung eines Psychomotoriktherapieraumes? <i>(Ghört`s Trampolin, für dich, zo de Grundusstattig vomene Psychomotoriktherapieruum?)</i>	- Art des Trampolins - andere grosse Therapiegeräte	- Bevorzugst du eine bestimmte Art von Trampolin? - Welche der grösseren Therapiegeräte gehören zur Standardausstattung?	Kannst du noch erklären, warum das für dich so ist?
Welches Wissen (Handwerk) müsste einer angehenden Psychomotoriktherapeutin in der Ausbildung vermittelt werden, damit das Trampolin sicher und wirksam in der Therapie eingesetzt werden kann? <i>(Weles Wüsse müessti enere angehende Psychomotoriktherapeutin mitgä werde, dass sie s Trampolin sicher und würksam chan iisetze?)</i>	- Sicherheit, Hilfestehen, sichern können - Übungsformen - Physiologische Wirkung - Anatomie	- Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen bekannt sein? - Welche Übungsformen sollte man kennen? - Welche physiologischen Auswirkungen des Trampolins müssen bekannt sein. - Welches anatomische Wissen ist grundlegend?	Was ist / wäre sonst noch wichtig?

Interviewinhalt B

Zu folgenden Schwerpunkten werden Fragen gestellt:

- Wie die Interviewpartnerin mit den Kindern auf dem Trampolin arbeitet.
- Was die Interviewpartnerin bei den Therapiekindern auf dem Trampolin beobachtet.
- Welche Therapieziele sich gut durch den Einsatz des Trampolins erreichen lassen.
- Warum die Interviewpartnerin das Trampolin als Therapiegerät auswählt.
- Vor- und Nachteile des Trampolins, bzw. der therapeutischen Arbeit mit dem Trampolin.
- Was der Einsatz des Trampolins auf körperlicher, emotionaler und ev. sozialer Ebene bewirkt.

Interviewleitfaden B

Die Abschnitte im Voraus/Grundsätzliches/Eröffnungsphase/Einleitung sind identisch mit dem Leitfaden von Interviewpartnerin A und werden hier nicht nochmals aufgeführt.

Opening/Leitfrage1	Wir möchten uns ein Bild machen, wie du das Trampolin in der Therapie einsetzt. Kannst du uns dies anhand eines typischen Beispiels aufzeigen?
Leitfrage 2	Was löst das Trampolin aus? (Pause) Was beobachtest du bei Therapiekindern auf dem Trampolin?
Leitfrage 3	Kinder springen gerne auf dem Trampolin. (Wie du oben bereits erwähnt hast). Wie ist das zu erklären?
Leitfrage 4	In welchen Entwicklungsbereichen können mithilfe des Trampolins Fortschritte gemacht werden? Welche Ziele lassen sich aus deiner Sicht erreichen? (Pause) Warum?
Leitfrage 5	Gehört das Trampolin deiner Meinung nach zur Standardausstattung eines Psychomotoriktherapieraumes? Wenn ja, wieso?
Abschluss	Welches Wissen (Handwerk) müsste einer angehenden Psychomotoriktherapeutin in der Ausbildung vermittelt werden, damit das Trampolin sicher und gezielt in der Therapie eingesetzt werden kann?

Erzählaufforderung	Stichworte, Themen	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
„Situation“			
<p>Wir möchten uns ein Bild machen, wie du das Trampolin in der Therapie einsetzt. Kannst du uns dies anhand eines typischen Beispiels aufzeigen?</p> <p><i>(Mier möchte öis es Bild mache, wie du `s Trampolin i der Therapie iisetzisch. Chasch du öis das anhand vomene typische Biispiel ufzeige?)</i></p>	<p>... (erzählen lassen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein, zwei, drei Kinder, <p>Setting</p> <p>- Diagnostik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setzt du das Trampolin mit einem Kind / mit zwei Kindern / mit drei Kindern ein? - Wie setzt du es in diesen Settings ein? - Setzt du es auch als diagnostisches Mittel ein? Wieso ja/nein? 	<p>Könntest du noch eine Übung beschreiben, die du häufig machst?</p>
„Kind“			
<p>Was löst das Trampolin aus? (Pause) Was beobachtest du bei Therapiekindern auf dem Trampolin?</p> <p><i>(Was löst `s Trampolin us? (Pause) Was beobachtisch du bi Therapiechild uf em Trampolin?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Physisch / motorisch - Emotional / Psychisch - Sozial 	<p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Physische (koordinativ, konditionell, Haltungsstabilisierend) - Emotionale (Freude, Mut, Angst, Umgang mit Herausforderungen) - Soziale (gegenüber der Therapeutin oder 	<p>Wie ist das dann fürs Kind?</p> <p>Wie verändert sich das Kind beim Springen?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Motivational - wie beobachtbar 	<p>gegenüber dem anderen Kind)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivationale - An was kannst du deine Beobachtungen festmachen? (Gesichtsausdruck, Veränderung der Atmung ...) 	
<p>Kinder springen gerne auf dem Trampolin, wie du oben bereits erwähnt hast. Wie ist das zu erklären?</p> <p><i>(Chind gompe gärn uf em Trampolin, wie du bereits erwähnt hesch. Wie esch das z`erkläre?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grundbedürfnis - Stimulation der Sinnesorgane (Vestibulärsystem etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Spass, Lust oder Grundbedürfnis? - Welche Sinnesorgane werden stimuliert? 	
„Therapieziele“			
<p>In welchen Entwicklungsbereichen können mithilfe des Trampolins Fortschritte gemacht werden? Welche Ziele lassen sich aus deiner Sicht erreichen? (Pause) Warum?</p> <p><i>(I welne Entwickligsbereiche chönd Fortschritt gmacht werde dore liazs vom Trampolin. Weli Ziel cha mer us dinere Sicht erreiche? (Pause) Warum?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - motorische Ziele - sensomotorische Ziele - sensorische Ziele / Wahrnehmung <p>→ Klientelgruppen, besonders geeignet?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder mit motorischen Therapiezielen - Kinder mit sensomotorischen Therapiezielen - Kinder mit sensorischen Therapiezielen <p>/Wahrnehmungsthematiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder mit ADHS - Ängstliche Kinder 	<p>Gibt es noch andere Klientelgruppen?</p>

	<p>→ Klientelgruppen, nicht geeignet?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Übergewichtige Kinder - Kinder mit Asthma - Kinder mit körperlichen / geistigen Beeinträchtigungen - Kinder mit einer entwicklungsbedingten Koordinationsstörung 	
<p>Gehört das Trampolin deiner Meinung nach zur Standardausstattung eines Psychomotoriktherapieraumes? Wenn ja, wieso?</p> <p><i>(Ghört`s Trampolin, für dich, zo de Grondusstattig vomene Psychomotoriktherapieruum?)</i></p>	<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art des Trampolins - Vor-/Nachteile 	<ul style="list-style-type: none"> - Bevorzugst du eine bestimmte Art von Trampolinen? - Welches sind die Vor-/Nachteile der unterschiedlichen Trampolinen? 	

Interviewinhalt C

Zu folgenden Schwerpunkten werden Fragen gestellt:

- Wie die Interviewpartnerin mit den Kindern auf dem Trampolin arbeitet.
- Was die Interviewpartnerin bei den Therapiekindern auf dem Trampolin beobachtet.
- Welche Therapieziele sich gut durch den Einsatz des Trampolins erreichen lassen.
- Warum die Interviewpartnerin das Trampolin als Therapiegerät auswählt.
- Vor- und Nachteile des Trampolins, bzw. der therapeutischen Arbeit mit dem Trampolin.
- Was der Einsatz des Trampolins auf körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene bewirkt.

Interviewleitfaden C

Die Abschnitte im Voraus/Grundsätzliches/Eröffnungsphase/Einleitung sind identisch mit dem Leitfaden von Interviewpartnerin A und werden hier nicht nochmals aufgeführt.

Opening/Leitfrage1	Wir möchten uns ein Bild machen, wie du das Trampolin in der Therapie einsetzt. Kannst du uns dies anhand eines typischen Beispiels aufzeigen?
Leitfrage 2	Was löst das Trampolin aus? (Pause) Was beobachtest du bei Therapiekindern auf dem Trampolin?
Leitfrage 3	Kinder springen gerne auf dem Trampolin. (Wie du oben bereits erwähnt hast). Wie ist das zu erklären?
Leitfrage 4	In welchen Entwicklungsbereichen können mithilfe des Trampolins Fortschritte gemacht werden? Welche Ziele lassen sich aus deiner Sicht erreichen? (Pause) Warum?
Leitfrage 5	Gehört das Trampolin deiner Meinung nach zur Standardausstattung eines Psychomotoriktherapieraumes? Wenn ja, wieso?
Abschluss	Welches Wissen (Handwerk) müsste einer angehenden Psychomotoriktherapeutin in der Ausbildung vermittelt werden, damit das Trampolin sicher und gezielt in der Therapie eingesetzt werden kann?

Erzählaufforderung	Stichworte, Themen	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
„Situation“			
<p>Wir möchten uns ein Bild machen, wie du das Trampolin in der Therapie einsetzt. Kannst du uns dies anhand eines typischen Beispiels aufzeigen?</p> <p><i>(Mier möchte öis es Bild mache, wie du `s Trampolin i der Therapie iisetzisch. Chasch du öis das anhand vomene typische Biispiel ufzeige?)</i></p>	<p>... (erzählen lassen)</p> <p>- ein, zwei, drei Kinder,</p> <p>Setting</p> <p>- Diagnostik</p>	<p>- Setzt du das Trampolin mit einem Kind / mit zwei Kindern / mit drei Kindern ein?</p> <p>- Wie setzt du es in diesen Settings ein?</p> <p>- Setzt du es auch als diagnostisches Mittel ein?</p> <p>Wieso ja/nein?</p>	<p>Könntest du noch eine Übung beschreiben, die du häufig machst?</p>
„Kind“			
<p>Kinder springen gerne auf dem Trampolin. (Wie du oben bereits erwähnt hast).</p> <p>Wie ist das zu erklären?</p> <p><i>(Chind gompe gärn uf em Trampolin. Wie du bereits erwähnt hesch. Wie esch das z`erkläre?)</i></p>	<p>- Grundbedürfnis / Antrieb</p> <p>- Stimulation der Sinnesorgane (Vestibulärsystem etc.)</p>	<p>- Spass, Lust oder Grundbedürfnis?</p> <p>- Welche Sinnesorgane werden stimuliert?</p>	
„Therapieziele“			
<p>In welchen Entwicklungsbereichen können</p>	<p>- <i>motorische Ziele</i></p>	<p>- <i>Kinder mit motorischen Therapiezielen</i></p>	

<p>nen mithilfe des Trampolins Fortschritte gemacht werden? Welche Ziele lassen sich aus deiner Sicht erreichen? (Pause) Warum?</p> <p><i>(I welche Entwicklungsbereiche chönd Fortschritt gmacht werde dore linsatz vom Trampolin. Weli Ziel cha mer us dinere Sicht erreiche? (Pause) Warum?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>sensomotorische Ziele</i> - <i>sensorische Ziele / Wahrnehmung</i> - sozio-emotional (psychischer Bereich) → Klientelgruppen, besonders geeignet? → Klientelgruppen, nicht geeignet? 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kinder mit sensomotorischen Therapiezielen</i> - <i>Kinder mit sensorischen Therapiezielen / Wahrnehmungsthematiken</i> - Kinder mit sozio-emotionalen Förderbedarf - Kinder mit ADHS (!) - Ängstliche Kinder (!) - Übergewichtige Kinder - Kinder mit Asthma - Kinder mit körperlichen / geistigen Beeinträchtigungen - Kinder mit einer entwicklungsbedingten Koordinationsstörung 	<p>Gibt es noch andere Klientelgruppen?</p>
<p>Gehört das Trampolin deiner Meinung nach zur Standardausstattung eines Psychomotoriktherapieraumes? Wenn ja, wieso?</p> <p><i>(Ghört`s Trampolin, für dich, zo de Grundusstattig vomene Psychomoto-</i></p>	<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art des Trampolins - Vorteile / Nachteile 	<ul style="list-style-type: none"> - Bevorzugst du eine bestimmte Art von Trampolin? - Welches sind die Vorteile / Nachteile der 	

<p><i>riktherapieruum?)</i></p>		<p>unterschiedlichen Trampolins?</p>	
<p>Welches Wissen (Handwerk) müsste einer angehenden Psychomotoriktherapeutin in der Ausbildung vermittelt werden, damit das Trampolin sicher und gezielt in der Therapie eingesetzt werden kann?</p> <p><i>(Weles Wüsse müessti enere angehende Psychomotoriktherapeutin mitgä werde, dass sie s Trampolin sicher und wüksam chan iisetze?)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit, Hilfestehen, sichern können - Übungsformen - Physiologische Wirkung - Anatomie 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen bekannt sein? - Welche Übungsformen sollte man kennen? - Welche physiologischen Auswirkungen des Trampolins müssen bekannt sein. - Welches anatomische Wissen ist grundlegend? 	

Kategoriensystem

Abbildung 3: Kategoriensystem (eigene Abbildung)

Entwicklungsbereiche – Diagnostisches Ordnungsschema nach Ledl

Tabelle 5: Diagnostisches Ordnungsschema (nach Ledl, 2003, S. 34ff.)

Motorischer Bereich	Grobmotorik	Allg. Bewegungsgeschicklichkeit, Bewegungssicherheit, Bewegungselastizität, Bewegungskoordination, Bewegungsschnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Visuomotorische Koordination
	Feinmotorik Grafomotorik	Allg. Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination, Feinmotorische Koordination
	Handlungsplanung und Handlungssteuerung	Körperschema, Lateralität, Raumlage, Bilaterale Koordination, Überkreuzen der Körpermittellinie, „Angepasste motorische Aktivität“
Wahrnehmungsbereich (Immer im Zusammenhang zu sehen mit Motorik, Sprache, Kognition, sozial-emotionaler Bereich)	Visuelle Wahrnehmung	Visuelle Konzentration, Differenzierung, Formunterscheidung, visuomotorische Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Formenkonstanz, Raumlage, Erfassen räumlicher Beziehungen, visuelle Gliederung, Serialität, Gedächtnis, extraokulare Muskelkontrolle
	Auditive Wahrnehmung	Auditives Gedächtnis, Identifikation, Differenzierung, Serialität, Richtungshören, Entfernungshören, auditive Gliederung, auditive Intermodalität
	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Berührungsempfinden, Taktiles Differenzierungsvermögen, Körperempfinden
	Vestibuläre Wahrnehmung	Allgemeine Gleichgewichtssicherheit, Statisches Gleichgewicht, Dynamisches Gleichgewicht, Glieder- und Rumpfstärke
	Aufmerksamkeit und Konzentration (Mnestische Funktionen)	Fokussierung der Aufmerksamkeit, Aufgabenorientiertheit, Aufmerksamkeitsdauer, Aufmerksamkeit in best. Situationen
Sprachlicher Bereich	Gesprächsbereitschaft	Sprechsicherheit, Sprechfreude, Sprechbeteiligung, Zuhören
	Anweisungsverständnis	Anweisungen ausführen, verstehen, mehrteilige Anweisungen befolgen
	Sprachfähigkeit	Artikulation, Lautbildung, Wortschatz, Satzbildung, Grammatik
	Sprachgedächtnis	Merken von Sätzen, Wortreihen, Versen, Anweisungen
	Sprachauffälligkeiten	Stammeln, Näseln, Stottern, Poltern, Dysgrammatismus
Kognitiver Bereich (Beteiligte Faktoren: Sensorik, Intelligenz,	Produktives Denken	Bewertendes Denken in neuen Problemsituationen: Klassen ergänzen, Ordnen, Kausales Denken, finales Denken, Analogien bilden, Rückgriff auf bewährtes Wis-
	Reproduktives Denken	

Gedächtnis, Denken, Wissen, Sprache)	Mathematisches Denken	sen, Mengen erfassung, Zuordnen und Sortieren von Mengen, Grundrechnungsarten
	Gedächtnis	Kurzzeitgedächtnis (Bilder, Zahlen, Wörter, Sätze), Langzeitgedächtnis (Texte, Bilder geschichten, Wörter, Regeln ...)
Sozio-emotionaler Bereich (Verhaltensbereich)	Emotionale Stabilität	Psychische Verfassung, Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl
	Sozialverhalten	Kontaktverhalten, Kooperationsverhalten, Konfliktverhalten, Selbstkontrolle, Regelbewusstsein
	Lern- und Arbeitsverhalten	Lernbereitschaft, Arbeitshaltung, Selbstständigkeit